

UNIVERSITÉ LIBANAISE
Institut des Sciences Sociales II

L'ÉQUIPE NATIONALE DE FOOTBALL LIBANAIS
ENTRE LA DIVERSITÉ CONFESSIONNELLE
ET L'UNITÉ CULTURELLE

UNE APPROCHE PSYCHOSOCIALE DANS LE DOMAINE DU SPORT COLLECTIF

Mémoire pour l'obtention du Master 2 en Psychologie Sociale

Beyrouth
Année universitaire 2022-2023

Table des Matières

Introduction	1
1. Question de départ	3
2. Scientificité et mesurabilité.....	5
3. Revue de la littérature	6
4. Théories psychosociales.....	9
4.1 L'individualité à la collectivité, une approche psychosociologique.....	9
4.1.1 La créativité individuelle	10
4.1.2 La créativité en équipe	11
4.2 Gordon Allport : L'hypothèse du contact	12
4.3 Kurt Lewin : L'approche Dynamique du Groupe	12
4.4 L'expérience de Norman Triplett	13
4.5 Théorie de l'identité sociale de Tajfel et Turner	15
5. Problématique de la recherche	16
5.1 Deux réalités différentes.....	16
5.2 L'éthique du sport	17
6- Les Hypothèses	19
7-Démarche méthodologique	20
8- Les dimensions des concepts formant les hypothèses de la recherche	20
8.1 La diversité confessionnelle dans le ENFL	21
8.2 La composition confessionnelle de l'ENFL et la catégorisation des joueurs	24
9- Les variables et leurs indicateurs	27
9.1 Le groupe social et ses déterminants	27
9.2 L'efficacité collective et la cohésion	29
9.3 Mesure de la cohésion de l'équipe	30
9.4 Les ressources collectives pour la réussite des tâches	31
9.5 La spécificité situationnelle des demandes	31
9.6 La dynamique du groupe et celle de l'équipe	32
9.7 Efficacité collective et la performance du groupe	32
9.8 La facilitation sociale	34
9.9 L'expérience de Muzafer Sherif	35

9.10- La mesurabilité des variables	36
10- Le Questionnaire (joueurs actuels de la sélection ENFL)	38
11- L'observation participante	41
10.1 Les indicateurs observables	42
10.2 Les déductions à partir de l'observation participante	45
12- L'entretien semi-directif	45
12.1 L'analyse de l'entretien	46
12.2 La théorie de contact de Gordon Allport, appliquée sur l'ENFL	47
13- L'observation du match télévisé	51
13.1 Données qualitatives	52
13.2 La fiche technique du match contre l'inde (données quantitatives).	53
13.3 Techniques d'observation	54
13.4 Liste des indicateurs observés sur la fiche	55
13.5 Analyse et interprétation de la fiche technique	56
13.5.1 Analyse de la proactivité individuelle	57
13.5.2 L'évaluation de la collectivité au niveau des sous-groupes	58
13.6 Déductions	59
13.7 La théorie de contact de Gordon Allport et son apport à notre observation	63
14- L'expérience de Muzafer Sherif	65
15- Norman Triplett et la théorie de la facilitation sociale	69
15.1 La projection de la théorie de Triplett sur le cas ENFL	69
15.2 La dimension structuraliste	71
16- Observations des joueurs, leurs attitudes et comportements	74
16.1 La tactique individuelle et la tactique collective	77
16.2 Attitude personnelle et tactique individuelle	78
16.2.1 L'impact de l'attitude personnelle sur la tactique individuelle	78
16.2.2 L'impact de la tactique individuelle sur l'attitude personnelle	78
16.2.3 La relation tactique collective-tactique individuelle	79
Conclusion	80
 <i>Bibliographie</i>	 83
<i>Webographie</i>	84
<i>Annexes</i>	85

Introduction

Le sport constitue un fait social complet, c'est un phénomène dont les racines poussent à l'antiquité, notamment dans la culture grecque avec l'intégration des activités sportives individuelles et collectives dans la multitude des événements de récréation et de loisirs. Dans nos sociétés modernes le sport représente un outil convenable pour la promotion des sociétés mieux intégrés, dans lesquels n'existe point de place pour l'intolérance, le racisme, la violence et d'autres anomalies sociales.

La popularité des sports de compétition est une manifestation psychosociale croissante ; depuis les premières rencontres olympiques en Grèce antique jusqu'aux rencontres grandioses entre les clubs de Football européen, le domaine de la sociologie du sport et la psychologie sociale des sports collectifs ont tant évolué dans le cadre scientifique et académique dans cette dernière décennie.

Le sport, généralement considéré comme un univers de santé et de compétition positive et pacifique est toujours regardé comme un siège de compétition noble qui dépasse les différences entre les peuples.

Le Football, considéré le plus populaire des sports collectifs, a émergé en Angleterre pendant le Moyen Âge. À l'époque, il n'y avait pas de règles officielles, et le jeu était souvent violent et chaotique. Les villages et les villes avaient leurs propres versions locales du jeu, avec des règles variables. Au 16^{ème} siècle, le football était devenu si chaotique et violent que les autorités l'ont interdit à plusieurs reprises. Cependant, malgré les interdictions, le jeu est resté populaire et a continué à évoluer. Au 19^e siècle, des tentatives ont été faites pour réglementer le jeu et établir des règles plus uniformes.

Ce jeu était créé originellement pour soutenir l'anéantissement des conflits civils entre les villages et les localités en Angleterre. Le jeu se déroulait dans les rues et entre les villages, dans une tentative de transformer les conflits réels entre les divers clans en compétition équitable et réglée ayant une influence positive majeure sur la santé physique, psychique, sociale et développementale des sociétés incluses.

Ce sport, originellement, fut organisé et ordonné dans l'objectif de réduire les tensions et les inverser vers une compétition athlétique collective qui priorise le respect des différences entre les sociétés, réduit les conflits, et sert à concilier les gens et les rassembler sous un objectif sportif noble.

Le football est un sport collectif qui procure aux chercheurs en psychologie sociale des indices sociaux de très grande valeur. Le cadre de la compétition sportive est toute une projection sociale sur un terrain de compétition sportive.

Ce jeu est catégorisé comme le plus populaire au monde, avec une base de supporters touchant les cinq milliards de gens, la plupart de ceux sont situés à l'Amérique latine, l'Afrique, et le Moyen Orient.

Le football est un sport populaire au Liban, et l'équipe nationale a souvent été considérée comme un symbole d'unité nationale, rassemblant des joueurs de différentes confessions religieuses.

Le Liban est un pays unique dans sa mosaïque ethnique et confessionnelle. Un regroupement de dix-sept confessions religieuses chrétiennes, musulmanes vivent ensemble dans ce pays moyen oriental, et contribuent dans la vie sociale, économique et politique de ce pays.

Cette coexistence confessionnelle est passée par divers calamités depuis les moyens âges jusqu'à nos jours. Des guerres civiles entre les composantes confessionnelles principales du Liban, les musulmans shiites, sunnites, druzes et les chrétiens débutent au 7^{ème} siècle, les plus sanguines furent les massacres mutuels entre les druzes et les maronites dans les années 1840-1860, suivis par une intervention internationale française afin de mettre fin à ces batailles sanglantes. Le vingtième siècle débute par deux guerres mondiales immergeant l'orient comme l'occident dans des misères et des atrocités et une famine meurtrière (1915-1918) qui a laissé un impact traumatique majeur dans le conscient et l'inconscient du peuple survivant.

Dans la période qui a suivi la guerre mondiale, et après avoir reçu une décision unanime internationale pour déclarer son indépendance, le Liban a débuté la mission d'organiser les différents aspects nationaux et étatiques afin de se confirmer comme un état indépendant et uni sur la carte régionale et internationale.

La fédération libanaise de football fut fondée en 1933 par le journaliste Nassif Majdalani, en regroupant les clubs de football libanais des différentes régions du Liban et organisant les compétitions nationales et les matches internationaux de la sélection nationale du Liban. Elle fut affiliée à la fédération internationale de football FIFA en 1935.

Entre 1935 et 1975, le Liban a connu une période relativement stable sur le plan social, politique et religieux. Bien qu'il puisse y avoir eu des tensions ou des confrontations de nature religieuse ou confessionnelle entre les composantes du peuple libanais en dehors des terrains de sport, cela n'a pas nécessairement eu d'impact significatif sur leur participation et leur coopération au sein de l'équipe nationale de football.

Les joueurs étaient généralement choisis en fonction de leurs compétences et de leurs performances.

À partir de 1975, le Liban a plongé dans une guerre civile qui a duré jusqu'en 1990. Cette guerre, souvent appelée la guerre des autres par des bras Libanais, a causé la mort de centaines de milliers de Libanais, la blessure de million de gens, des dommages matériels incalculables, des divisions sectaires durables, des millions de déplacés et des dégâts durables notamment sur la santé psychologique des citoyens traumatisés dans ce pays.

Les divers sectes confessionnels formant le Liban moderne se sont engagés réciproquement dans des batailles urbaines, rurales, des fronts et des opérations guerrières couvrant tout le territoire libanais, avec des agents internationaux supportant les milices qui se sont entre tués féroceement pendant 15 ans, avec des changements d'alliances et des interruptions brèves.

Pendant cette période tumultueuse, il est possible que les tensions religieuses et politiques aient eu un impact sur les relations entre les joueurs de la sélection nationale. Cependant, sans informations spécifiques sur cette période et sur les expériences individuelles des joueurs, il est difficile de fournir des détails précis.

Depuis la fin de la guerre civile en 1990, le Liban a cherché à reconstruire et à rétablir l'harmonie entre les différentes communautés religieuses, elles même divisées en sectes religieux de diverses orientations et affiliations. Dans le football, l'équipe nationale est généralement considérée comme un symbole d'unité et de fierté nationale, rassemblant des joueurs de différents regroupements confessionnels. Les joueurs chrétiens, musulmans et druzes jouent côte à côte, représentant le Liban dans des compétitions internationales, et leur relation est souvent basée sur le professionnalisme, le respect mutuel et l'esprit d'équipe. Il est important de noter que les relations interreligieuses sont complexes et peuvent varier d'une personne à l'autre. Les attitudes individuelles peuvent être influencées par de nombreux facteurs, notamment l'éducation, l'environnement familial, les expériences personnelles et les convictions religieuses.

Le Football offre une plateforme permettant aux gens de se rassembler et de soutenir leur pays. Les événements internationaux comme la Coupe du monde rassemblent les gens et servent de point universel autour duquel se rallier et montrer la fierté et l'unité nationales ».

Dans ses conditions tumultueuses, le football national libanais a pu contribuer à un ramas des différentes perspectives politiques et religieuses sans moindre problème, grâce à la nature du jeu populaire, et à l'esprit libanais assoiffé de paix, de coexistence et d'unité.

Mais est-ce le cas dans notre pays, le Liban ?

1. Question de départ

L'étude approfondie des sports collectifs et leur relation avec la société et ses aspects psychosociales est une analyse multidimensionnelle essentielle dans la compréhension de la collectivité, de la productivité et de la cohérence d'une population qui se réunit dans un cadre communautaire sportif ayant pour objectif principal le succès sportif et la recherche de victoires dans les épreuves internationales.

Ce phénomène collectif est mal étudié dans l'aperçu psychosocial au Liban, dans lequel plusieurs concepts sont présents ; l'altruisme, l'appartenance au groupe, la collectivité, l'influence du groupe sur la formation des attitudes, etc.

Ma recherche est basée sur le concept de la psychologie du groupe restreint sportif; l'équipe nationale Libanaise présente un exemple unique au monde dans lequel toute une mosaïque confessionnelle et

culturelle est regroupée sous une stratégie commune, s'organisant pour un but commun, ici sportif collectif compétitif. Cette même mosaïque fut engagée, dans le passé récent, dans des confrontations meurtrières dont le monde entier a fait le spectacle.

La spécificité de la population libanaise entrelacée et hétérogène et la coexistence controversée est presque unique dans le monde. Alors que plusieurs nations modernes présentent dans leur composition des différences au niveau ethnique, on remarque de nos jours un amalgame d'acteurs sociaux de diverses ethnicités présents dans la plupart des sélections nationales européennes et américaines, cela est facilité par les politiques occidentales de migration et de nationalisation, dont le Liban ne fait pas d'exception.

Mais dans le contexte du Liban, avec une histoire moderne marquée par des troubles ramenant à des confrontations armées et violentes qui ont marqué le siècle passé à diverses reprises, et l'absence d'une vraie réconciliation au niveau du peuple, la question est plus complexe.

Les répercussions de ces troubles socio-politiques sont omniprésentes dans la vie des libanais de nos jours, avec une crise monétaire et économique qui a marqué la scène libanaise depuis l'année 2019, avec des racines poussantes dans la formation de ce pays multiconfessionnel et pluri religieux.

Dans ma personnelle expérience et mon arrière-plan professionnel, j'ai participé pour plusieurs années dans le Football comme joueur semi professionnel titulaire dans plusieurs clubs libanais de la deuxième et la première division, et comme entraîneur spécialisé des jeunes footballeurs dans diverses écoles d'entraînement. Cette expérience était marquée notamment par une observation participante et une anticipation active qui dépasse les préjugés sociaux dont je fus sujet, comme tous les jeunes libanais dans les années 90 et le début du troisième millénaire. Les joueurs et les cadres techniques de ce jeu divergent grandement de la nature sociopolitique et religieuse qui existe au-delà du terrain de jeu et dans les encadrements sociopolitiques de grande différence dans le Liban.

J'ai pu, à travers ces expériences, formé un esprit ouvert concernant la collectivité entre différents composants qu'on jugeait hétérogènes et stériles dans la plus large perspective attitudinale populaire de ce pays. Ainsi, une réalité sportive a marqué mon observation et ma participation dans le monde du football. L'équipe nationale de Football au Liban présente un cas intrigue, unique dans le monde, dans lequel des composants confessionnels gèrent la sélection des joueurs, leurs interactions et affecte grandement le développement de cette entité sportive nationale.

Ma question de départ serait la suivante :

Est-ce que cette mosaïque confessionnelle et religieuse qui constitue l'équipe nationale de Football au Liban, formée à partir, reproduit les conflits sociaux historiques sur le terrain de jeu ou bien elle tend à créer une entité socio-sportive unie et homogène ?

2. Scientificté et mesurabilité

La scientificté des études psychosociales des sports collectifs repose sur des faits scientifiques traçables et mesurables à partir de la Neuroendocrinologie, une science qui permet d'appréhender et de mesurer les attitudes et leurs interprétation réelle par des mesures bien claires dans des laboratoires de recherche spécialisée.

L'apport de le Neuroendocrinologie se résume dans ce qui suit :

Étant de nature différente, les attitudes personnelles formées dans le cortex cérébral des acteurs sociaux (ici des athlètes de Foot) et le déroulement sportif collectif peuvent donner l'illusion d'une « incommensurabilité » technique.

Or cette science dépasse quelques restrictions et sème une compréhension de valeur.

Les attitudes individuelles, formés chez chaque individu à travers un processus historico-éducatif seront vivement encryptées dans le système cognitif. Ainsi, comprendre les éléments de base des attitudes collectives se révèlent naturellement dans les sociétés restreintes et leurs ententes communes.

La mesurabilité des actions étudiées peut fonctionner dans la perspective neuroendocrinologique, On ne parle plus, ainsi, d'une « incommensurabilité » à la manière Kuhnienne, où il y a une impossibilité de comparer deux théories qui n'emploient pas un langage théorique commun (Kuhn-La structure des révolutions scientifiques). La mesurabilité endocrinologique relie alors la physiologie à la psychologie.

Mais pour mieux cadrer notre approche psychologique-sociale dans cette étude, nous avons eu recours au fonctionnalisme Durkheimien qui décompose le système social en ses parties composantes et explique son fonctionnement par les capacités ces parties et la manière dont ces composantes s'intègrent et se complémentent les unes aux autres.

Ainsi, notre perception du phénomène social qui est le Football est placé dans la perspective théorique du fonctionnalisme. Le football remplit diverses fonctions dans la société et au sein des groupes humains qui y participent ; les fonctions institutionnelles fonctionnalistes des clubs, de la fédération nationale et spécifiquement le cadre des entraîneurs nous poussent à analyser les fonctions directes.

Ces institutions ont la responsabilité directe de créer une cohésion positive entre les divers sous-groupes envisagés dans le groupe sportif étudié au cours de cette recherche. Le fonctionnalisme, pareil à un organisme vivant et circulant vivement repose sur les qualités professionnelles et personnelles du cadre administratif des entraîneurs et des représentant de la fédération sur le terrain, ceux-ci sont en contact directe et jouissent d'une autorité complète. Ainsi dans le cadre du fonctionnalisme il est impératif de comprendre la dynamique de l'équipe dans la perspective administrative sportive qui gère toutes les ressources et les activités des joueurs sélectionnés pour leur devoir national suprême.

3. Revue de la littérature

La question de la collectivité étudiée dans le cadre des sports collectifs et dans la perspective psychosociale fut un objet d'études diverses dans la sociologie et la psychologie dans les 100 années dernières. En tant que groupes, les équipes sportives ont été une occasion pour à la fois la recherche fondamentale et la recherche appliquée dans la psychologie sociale, dans le cadre des écoles principales de la Psychologie Sociale.

Les équipes sportives de tous niveaux contiennent généralement une structure riche et reconnaissable. Elles ont des rôles clairs qui définissent l'attente comportementale pour chaque membre également comme des normes qui définissent et renforcent les comportements acceptables au sein de l'équipe. Par exemple, les normes et les attentes relatives aux entraîneurs sont clairement différents de ceux relatifs aux joueurs. Les individus doivent équilibrer leurs propres motivations et capacités avec celles de l'équipe et les membres autour d'eux pour réaliser des actions conjointes, résultats mutuellement souhaitables, et objectifs supérieurs communs.

Ces groupes opèrent dans un système social plus vaste qui comprend les fans, les parents, les communautés et les ligues.

Compte tenu des caractéristiques des équipes sportives, il est compréhensible que la plupart des travaux psychosociaux se sont concentrés sur leurs relations sociales internes dynamiques. Les sports collectifs, présentant des trames communes avec d'autres sports collectifs, sont compréhensibles pour les chercheurs et les entraîneurs sportifs par le moyen des études des groupes restreints, et à travers des concepts tels la cohésion dans le groupe, la conformité, le leadership, la communication interpersonnelle, la dynamique des groupes, l'appartenance au groupe, la collectivité, l'influence du groupe sur la formation des attitudes etc.

Beaucoup d'études entreprises ont démontré l'importance du sport pour renforcer le sentiment d'identité socioculturelle d'un certain groupe donné dans une société multiethnique.

Selon Thomas Stevenson, le sport peut toutefois être un important agent pour le développement d'un consensus national (Stevenson, 1989). Stevenson a utilisé le cas du Nord Yémen pour montrer comment le sport peut également être utilisé pour intégrer différents groupes, divisés par l'histoire politique de leur pays, au sein d'un système gouvernemental national dont l'influence et l'autorité s'exercent sur tout le pays.

Stevenson affirme que « La politique sportive appliquée par le gouvernement Nord Yéménite, par le biais du Conseil Suprême pour la Jeunesse et les Sports, a joué un rôle important dans sa politique de cohésion

nationale. Les statistiques établies par Stevenson montrent clairement que le sport peut être un vecteur essentiel pour le développement d'une nation. Les compétitions sportives permettent aux différentes ethnies, groupes ou régions d'un certain pays de s'affronter selon des normes et valeurs acceptées et selon des règles bien établies qui vont renforcer leur sentiment d'appartenance à l'état ».

En se focalisant sur le plan local, le système multi confessionnel constitue un trait principal dans la société libanaise. Cette particularité intervient en fait dans tous les aspects de la société, y compris le secteur sportif, un des aspects imposants sur la vie sociale du peuple Libanais.

Dans nos recherches préliminaires sur l'étude sociologique et/ou psychologique sur les sports collectifs au Liban émerge une thèse doctorale en STAPS (Sciences et technologies des activités physiques et sportive) dans l'université de Grenoble présentée par Nadim Nassif, un psychologue et entraîneur de Futsal Libanais (Futsal est la version réduite du football jouée dans les salles) dans laquelle il examine la politique sportive au Liban entre les années 1991 et 2012 (Nassif, 2002).

Dans le chapitre sixième Nassif perçoit une intervention permanente des partis politiques et par conséquence les confessions au Liban dans la politique sportive des clubs libanais et celle de la fédération dirigeante de ce jeu : « La plupart des recherches effectuées sur le sport dans le contexte d'une société divisée ont permis de montrer les relations étroites entre la politique et le sport dans plusieurs pays. Au Liban, (...) le système politique multiconfessionnel entraîne une forte intervention de la politique dans le sport. Ainsi, il serait difficile, voire impossible, d'envisager la mise en place d'une politique sportive sans la prise en compte de l'influence politique ».

Dans le contexte des études menées auprès du sport libanais, Leah Boukhater fait une analyse sociale et politique du Basket-ball qui, à la fin du XXe siècle, grâce aux succès de son équipe nationale et de ses clubs phares, est devenu le sport « numéro un » au Liban. Pour Boukhater, le basket-ball reflète parfaitement la société libanaise et répond parfaitement à deux de ces plus importants critères : le confessionnalisme et le clientélisme (Boukhater, 2004). Ce sport est en fait ancré dans le système confessionnel libanais. En effet, la plupart des équipes sont réparties en fonction des régions, qui sont pour la grande majorité, confessionnellement homogènes. Donc, la plupart des joueurs faisant partie d'une équipe sont de la même religion. Le basket-ball libanais a donc prolongé la tension et séparation confessionnelle causée par la guerre. Pour preuve, de violents incidents ont lieu régulièrement entre les deux équipes-phares du pays, Sagesse, le club Chrétien de Beyrouth et Sporting, le club Musulman de la même ville. Pour les supporters, une victoire est plus à mettre sur le compte de leur communauté que de celui de leur équipe.

Cette tension confessionnelle est également présente au niveau des équipes nationales, d'après Boukhater. En effet, au niveau des différentes équipes (Seniors, Juniors, Cadets), pour éviter des plaintes sur une éventuelle discrimination confessionnelle de la fédération de basket-ball, les joueurs sélectionnés sont à 50 % Musulmans et 50 % Chrétiens. Par contre, la plupart des membres de la Fédération Libanaise de Basketball sont chrétiens. Ceci est dû au fait que la majorité des équipes libanaises sont Chrétiennes et que ce sont leurs conseils d'administration qui élisent l'équipe à la tête de leur fédération.

Concernant le clientélisme, Boukhater prétend que le basket-ball libanais obéit aux mêmes règles de la vie politique, sociale, économique et judiciaire libanaise qui sont tenues par des chefs patrimoniaux qui en font leur apanage. En effet, chacun des principaux clubs appartient à un « leader », qui utilise le succès de son équipe, pour conserver une forte position politique.

Pour Danyel Reiche, le Liban représente un contre-exemple à l'idée du potentiel qu'a le Sport d'unir des sociétés divisées (Reiche, 2011). Pour lui, le confessionnalisme, caractérisant le système politique libanais, crée les conditions propices et favorables à la compétition entre les différentes communautés. Les clubs d'élite de basketball et de football sont financés par les leaders politiques qui, en contrepartie, s'attendent à une loyauté totale de ces équipes à leurs partis. Cela s'aligne avec la perception de Boukhater dans cette perception.

Selon Reiche, même si les équipes nationales ont la capacité d'unir une société, elles ne pourraient le faire au Liban que si le système politique passe du confessionnalisme à la laïcité. Les commentateurs et les experts en sport d'équipe décrivent souvent le football au Liban comme une extension du Liban fracturé politiquement. Reiche déclare : « Cette fracture est clairement vue comme une extension du sectarisme. »

Un corpus croissant de littérature est consacré à l'étude des sports au Liban. La littérature disponible, centrée principalement sur le football et le basketball local, met en lumière la façon dont presque tous les clubs sportifs du Liban ont une certaine identité « sectaire », ou du moins, sont identifiables selon une identité sectaire ».

Le football au Liban d'après-guerre est considéré comme un outil pour renouveler les outils instrumentaux du contrôle de l'institution, et ne fait que dupliquer la dynamique du système politique.

Le club Ahed, soutenu par le Hezbollah, est considéré comme un élément crucial du processus de « normalisation » du parti, reflétant sa volonté à s'intégrer dans la scène libanaise comme le font tout autre parti politique. Plus précisément, il a contribué au processus de « libanisation » du parti, sur fond de son caractère islamiste.

D'un autre côté, « la catégorisation des clubs en les limitant aux représentants des sectes religieuses au Liban n'est pas tellement adéquate et précise » d'après Olfa Lamloum (Lamloum, 2011).

La crise passée au tribunal entre les clubs Amchit et Champville en Basketball Libanais ramenant à la suspension du Liban de la participation internationale pour quatre ans en 2013 projette un conflit d'origine politique non sectaire entre deux clubs dont les directions dites « chrétiennes » usent de leur pouvoir politique pour changer le score en débat. Alors que l'histoire de la prohibition des spectateurs dans les stades de football présente, principalement une trajectoire politique plus apparente que celle sectaire ou sociologique.

Pierre Blanc, un chercheur dans le phénomène du sport Libanais, considère que le sport reflète toujours le fonctionnement d'une société (Blanc, 2004). Le Liban en est un bon exemple.

En effet, la démarcation communautaire reste le trait principal du sport Libanais. Cette affirmation d'une identité communautaire à travers le sport était déjà très forte avant le déclenchement des hostilités et les batailles qui ont duré de 1975 à 1990. Elle l'est devenue encore plus après 1990, où après quinze ans de conflits, la carte du Liban a été totalement redéfinie en fonction de ses différentes communautés.

Ainsi, que ce soit pour le club-phare des Arméniens, « Homentmen », ou celui des Sunnites, « Ansar », ou celui des Chiites, « Nijmeh », ou encore celui des Maronites, « Sagesse », l'objectif principal d'une participation sportive au Liban est l'affirmation de son identité communautaire. Par le biais de leurs équipes, certaines communautés politiquement « opprimées » ont pu s'exprimer à travers la participation sportive. Parfois également, au milieu des années 1990, cette tension communautaire a conduit à de violents affrontements entre supporters représentant des communautés différentes.

La situation s'est améliorée par la suite. Certains clubs ont fait des efforts pour intégrer des joueurs venant d'autres communautés dans leurs équipes. De plus, certains clubs passionnés, comme celui de rugby des « Phoenicians » de Beyrouth, ont réussi à développer leur pratique en faisant une totale abstraction de l'appartenance communautaire de leurs athlètes.

Blanc a cherché à exprimer le reflet de l'ambiguïté de la société Libanaise contemporaine sur le sport, celui d'une société à deux visages, l'un basé sur l'affirmation d'une identité communautaire et l'autre basé sur la recherche de la construction nationale. Il a essayé de mesurer également laquelle de ces deux identités, communautaire ou nationale, est la plus présente dans le sport Libanais. Les clubs faisant abstraction de l'appartenance communautaire de leurs athlètes restent minoritaires.

Selon Blanc, pour pouvoir créer un sentiment d'identité nationale à travers le sport, « il serait essentiel de créer une équipe nationale capable d'obtenir de bons résultats internationaux, rendant fier l'ensemble des Libanais » (Blanc, 2004). Cette tâche reste cependant très difficile.

Les fédérations manquent considérablement de moyens financiers et le nombre de diplômés spécialisés en Sport est relativement très bas.

À part ce manque de moyens financiers et humain, la question est de savoir si, aussi bien dans le sport que dans les autres compartiments de la vie sociale libanaise, les Libanais ont-ils le désir de se réunir et de travailler ensemble pour un objectif commun ?

4. Théories psychosociales

Nous exposons ici une conceptualisation théorique primaire des travaux scientifiques pertinentes à notre recherche, et effectués dans le domaine de la collectivité, qui sont largement exposés dans les 20 dernières années dans plusieurs domaines dont le sport collectif en est une représentation factuelle et dynamique. Nous avons déjà mentionné quelques travaux théoriques dans la section de la littérature. Quelques concepts théoriques seront opérationnalisés ultérieurement, afin de les intégrer directement dans le déroulement de l'entretien et la fiche technique. Voici les concepts qui dirigent notre pensée dans cette recherche.

4.1. De l'individualité à la collectivité, une approche psychosociologique

Avant d'avancer dans la psychosociologie des groupes sportifs, dans notre cas le ENFL (Équipe Nationale de Football Libanais), il est tellement valide et nécessaire d'analyser systématiquement les aspects psychologiques qui poussent l'acteur social (ici sportif) vers des attitudes et des comportements de base psychanalytique, qui se placeront ultérieurement dans l'aspect collectif et social.

C'est dans le concept de « créativité » que cette approche peut nous transmettre de l'individuel au collectif ; c'est dans ce concept même que nous pourrions valider les effets de l'individualisme sur la collectivité.

L'histoire du jeu de Football, qui repose naturellement sur l'effort collectif dirigé, est aperçue largement à travers le phénomène de créativité de certains joueurs, fameux depuis leur temps par leur addition emblématique au succès de leur(s) équipe(s).

Nous notons ici un écart entre la créativité et le leadership, la dernière notion nécessite d'autres atouts et parfois toute une différente matrice de rôles et de statuts. Nous allons disséquer les éléments de Leadership dans les groupes restreints (sportifs) au cours de notre étude.

Cependant, la créativité pousse le leadership vers un succès inébranlable, et sûrement va servir les Leaders dans leur entente et leur succès opératoire.

La créativité et le leadership sont deux concepts interdépendants qui peuvent influencer et soutenir mutuellement le bon fonctionnement du groupe.

Mais il faut bien sûr noter d'autres éléments dans le leadership qui sont aussi nécessaires que la créativité, nous mentionnons ici vision, communication, prise de décision, motivation, intégrité, développement des compétences etc...

4.1.1 La créativité individuelle

Pour Sigmund Freud « L'individu est soumis à des tensions psychiques internes, conséquences de l'inassouvissement de besoins libidinaux » (Freud, 1908).

La pensée créative est ainsi formée, devenue alors un « réceptacle exutoire » (Yakhloufi, Brigaud, Vidalet, Syssau, 2019), un emplacement de diversion, un soupape de sûreté chez l'individu pour extrapoler ces tensions de la meilleure manière, qui ne peuvent être socialement acceptées autrement. Les exemples extravagants dans le monde de Football international dans le domaine de la créativité individuelle marquée par des prédispositions sous-jacentes sont tellement vivides et claires pour un observateur.

Lionel Messi, un génie du football international contemporain, fut diagnostiqué à l'âge de onze ans d'une « déficience en hormone de croissance » lui causant quelques affaiblissements des facultés psychomotrices et psychologiques.

Cristiano Ronaldo ,de sa part, fut psychiquement affecté, depuis sa petite enfance, des effets d'alcoolisme pathologique paternel, le menant à des phénomènes de compensation positive dans sa carrière, ultérieurement.

George Best, Romário de Souza Faria, Eric Cantona et beaucoup d'autres joueurs créatifs disposent d'une historique psychologique controversée qui, ajoutée à des prédispositions physiologiques et anatomiques, aboutissent à leur fameuse célébrité sportive .

Dans la perspective d'Alfred Adler la psychologie individuelle explique son approche à « considérer chaque personne comme un être dans son originalité et sa spécificité », et non en regard d'un scénario déterministe (animaliste) comme en psychanalyse Freudienne (Adler, 1958).

4.1.2 La créativité en Équipe

Le fonctionnement de l'équipe repose principalement sur la gestion des membres de cette équipe et leur créativité au cours du jeu, tout en puisant les effets positifs individuels et les consacrer au succès sportif collectif.

Serge Moscovici a démontré que le comportement d'un individu engagé dans n'importe quelle tâche, ne peut pas être appréhendé dans la simple dualité relationnelle « Sujet/tâche » (Moscovici, 1984).

Avant d'être une équipe sportive, une équipe est un groupe d'individus. Plus qu'un simple agrégat, il s'agit de personnes qui entretiennent des relations sociales complexes entre elles.

Ces relations s'articulent autour de quatre piliers essentiels :

- 1- La présence d'une organisation hiérarchique claire entre ses membres dans laquelle chacun a un statut et des rôles.
- 2- La définition d'un but collectif précis.
- 3- L'influence réciproque des membres du groupe.
- 4- L'émergence de relations personnelles entre les individus.

Dans cette visée quelques théories majeures organisent les contacts interpersonnelles et intergroupales, dont les effets seront observés à travers les directives du cadre des entraîneurs principalement. Nous citons quelques théories pertinentes dans ce qui suit.

4.2 Gordon Allport : L'hypothèse du contact

Gordon Allport a proposé l'hypothèse du contact, qui dit que plus les gens ont de contacts avec des exogroupes, plus leurs préjugés seront réduits (Allport, 1954). C'est ce qu'on appelle la « reconceptualisation des catégories de groupe ». Allport est d'accord avec un autre chercheur, Muzafer Sherif sur le fait que les groupes doivent travailler ensemble vers des objectifs supérieurs, et aussi avec Duckitt sur le fait que les groupes doivent avoir un « statut égal » lorsqu'ils se rencontrent.

Il ajoute qu'il doit y avoir un contact personnel entre les groupes – ils doivent se mélanger et apprendre à se connaître pour défier les stéréotypes. Un autre facteur est le soutien des autorités à la réunion - vous ne pouvez pas avoir de figures d'autorité qui s'opposent au contact.

L'hypothèse de contact d'Allport s'applique ici, car les préjugés seront réduits si les membres du groupe se mêlent librement à l'exogroupe et remettent en question leurs propres stéréotypes.

Il est important que les dirigeants et les figures d'autorité soutiennent ce mélange, d'ici le rôle primordial de la Fédération Libanaise qui possède le statut suprême dans ce sport collectif.

Selon Allport, les groupes ne pouvaient pas être un objet pour la psychologie et la psychologie sociale des groupes ne pouvaient pas être qu'une psychologie des individus fonctionnant dans les groupes: 'il n'y a pas de psychologie des groupes qui ne soit pas essentiellement et entièrement une psychologie des individus'. Ceci ne se contextualise pas aisément dans notre approche.

Mais c'est à partir d'une toute autre conception, celle de Lewin, que le groupe a été requalifié comme objet d'étude privilégié pour la psychologie sociale, provoquant ainsi l'essor de la recherche sur les groupes.

Cette conception repose sur un principe gestaltiste : un tout est autre chose que la somme de ses éléments et c'est la manière dont ces éléments s'agencent et se structurent entre eux (et non leurs caractéristiques intrinsèques) qui caractérisent ce tout.

Nous pouvons donc caractériser un groupe comme un tout dynamique, ce qui signifie qu'un changement dans l'état d'une quelconque de ses parties change l'état de toutes les autres parties.

4.3 Kurt Lewin : La dynamique du Groupe

Une approche supplémentaire vers la dynamique du groupe s'avère nécessaire dans notre compréhension. L'approche dynamique des groupes s'inscrit dans le courant behavioriste qui considère que l'objet essentiel de la psychologie est constitué par les conduites humaines observables.

Cette approche accorde donc au groupe un statut épistémologique de réalité en soi. Le groupe est un objet d'étude scientifique observable. Ses membres étant réunis dans l'ici et le maintenant, d'un face à face, et son existence étant objectivable, c'est à-dire extérieure 'out There' à celui qui observe.

Dans ce cadre, ce qui est étudié, c'est le groupe sportif comme totalité, comme une unité fonctionnelle (fonctionnaliste) et dynamique, d'où émergent des propriétés spécifiques comme la Cohésion, la structure des rôles et des statuts, leadership etc.

La théorie principale de Kurt Lewin en psychologie sociale est la théorie du champ de forces (Lewin, 195) également connue sous le nom de théorie de la dynamique de groupe. Cette théorie est centrée sur la manière dont les individus interagissent au sein de groupes sociaux et comment les forces sociales influencent leur comportement.

Nous évoquons ici les principaux concepts de la théorie du champ de forces de Kurt Lewin :

-Champ social : Lewin a proposé que le comportement des individus soit influencé par un "champ social" constitué de forces qui agissent sur eux. Ce champ social est composé de forces favorables (attirances) et de forces défavorables (répulsions) qui s'exercent sur les individus.

-Équilibre dynamique : Selon Lewin, les individus cherchent à atteindre un équilibre dynamique dans le champ social. Cela signifie qu'ils cherchent à minimiser les forces de répulsion et à maximiser les forces d'attraction afin d'atteindre un état stable.

-Groupes sociaux : Lewin a appliqué sa théorie principalement à l'étude des groupes sociaux. Il a étudié comment les dynamiques de groupe, les relations interpersonnelles et les normes de groupe influencent le comportement individuel.

-Critères d'appartenance au groupe : Dans l'approche dynamique de Lewin, l'appartenance des individus au groupe et le sentiment du « nous » naissent lorsque les intérêts en commun se transforment en intérêt commun, et que chacun entrevoit qu'il a besoin des autres pour atteindre ce qui est recherché. Ainsi, un individu est membre d'un groupe s'il existe un lien d'interdépendance entre lui et les autres membres. C'est par rapport à un but commun que se structure ce lien et que sont précisés les divers rôles et statuts de chacun. Car l'existence du groupe et ses réalisations dépendent de la participation différenciée de chacun.

Les membres ne sont donc pas interchangeables, n'étant pas équivalents les uns aux autres. Ainsi, l'appartenance d'un individu à un groupe n'informe pas particulièrement sur ces caractéristiques personnelles et les caractéristiques d'un membre du groupe ne permettent guère d'inférer les caractéristiques de ce groupe. Cela nous laisse devant une difficulté technique de mesurer ces interactions inter-joueurs et inter-groupes sans les informations de l'entraîneur et/ou ses assistants techniques sur le terrain de jeu.

4.4 L'expérience de Norman Triplett :

Une des premières expériences dans la psychologie sociale des activités sportives est l'expérience de Triplett.

La théorie de la facilitation sociale de Norman Triplett est une théorie psychologique qui explore comment la présence d'autres individus peut influencer la performance d'une personne dans une tâche. Cette théorie a été développée à la fin du 19^e siècle et est l'une des premières études expérimentales sur le comportement social.

La théorie de la facilitation sociale a été formulée par le psychologue américain Norman Triplett en 1898. Elle est basée sur des observations de Triplett lors de courses cyclistes et de compétitions de pêche, où il a remarqué que la présence d'autres participants semblait influencer la performance des athlètes.

La question de départ : Triplett s'est demandé pourquoi les individus semblaient souvent performer mieux lorsqu'ils étaient en compétition avec d'autres que lorsqu'ils travaillaient seuls.

Expérience clé : Pour étudier cette question, Triplett a mené une expérience célèbre avec des enfants à l'aide d'un moulinet à pêche. Dans l'expérience, les enfants devaient enrouler une ligne de pêche le plus rapidement possible.

Triplet a divisé les enfants en deux groupes. Dans un groupe, les enfants ont effectué la tâche seuls, tandis que dans l'autre groupe, les enfants ont été placés en compétition les uns contre les autres pour effectuer la même tâche.

Les résultats ont montré que les enfants en compétition avec d'autres enfants ont enroulé la ligne de pêche plus rapidement que ceux qui ont travaillé seuls.

Triplet a conclu que la simple présence d'autres individus peut avoir un effet stimulant sur la performance d'une tâche. Il a formulé l'idée que la présence d'autres personnes crée une forme de "facilitation sociale" qui peut augmenter la motivation et l'énergie des individus, les poussant à performer à un niveau supérieur.

La théorie de la facilitation sociale de Triplet a eu un impact significatif sur la psychologie sociale et a ouvert la voie à des recherches ultérieures sur l'influence de la présence sociale sur le comportement humain. Elle est souvent citée dans le contexte du renforcement de la performance dans des situations sociales, que ce soit dans le sport, le travail en équipe ou d'autres domaines.

La théorie de la facilitation sociale de Norman Triplet met en lumière le phénomène selon lequel la présence d'autres individus peut améliorer la performance d'une personne dans une tâche, en mettant en avant l'idée que la compétition ou la simple co-présence peut stimuler la motivation et l'efficacité individuelle.

L'idée fondamentale de la théorie de la facilitation sociale de Triplet dans notre recherche est que la présence d'autres individus peut influencer positivement la performance d'une tâche, en particulier lorsque la tâche est relativement simple ou familière pour l'individu comme dans le cas des joueurs de l'ENFL. La théorie de la facilitation sociale de Triplet a jeté les bases de la recherche ultérieure sur l'influence sociale et les effets de la présence d'autrui sur le comportement humain. Elle a également contribué à la compréhension des processus de groupe et de la manière dont la dynamique de groupe peut affecter la performance individuelle.

4.5 Théorie de l'identité sociale de Tajfel et Turner

La théorie de l'identité sociale de Tajfel et Turner met en lumière l'importance de l'appartenance à des groupes sociaux dans la formation de l'identité individuelle et explique comment les individus peuvent développer des attitudes de groupe, y compris la discrimination, en fonction de ces affiliations sociales. Cette théorie a eu un impact significatif sur la compréhension des relations intergroupes et de la dynamique des préjugés.

Cette théorie explore comment les individus définissent leur identité en fonction de leur appartenance à certains groupes sociaux. Elle suggère que les gens ont une tendance naturelle à favoriser leur propre groupe (In-Group) par rapport aux autres groupes (out-Group). Cette idée va être observée à travers les rapports de l'entraîneur Ilić.

Les principaux concepts de cette théorie peuvent nous guider dans cette recherche, Voici quelques concepts.

-L'identité sociale : L'identité sociale fait référence à la manière dont les individus perçoivent leur propre identité en fonction de leur appartenance à des groupes sociaux. Ces groupes peuvent être basés sur des caractéristiques telles que la race, la religion, le sexe, la nationalité, ou d'autres affiliations sociales.

-La catégorisation sociale : Selon Tajfel et Turner, les individus ont tendance à catégoriser les gens en groupes sociaux pour simplifier leur compréhension du monde. Cette catégorisation peut être basée sur des critères réels ou arbitraires.

-La comparaison sociale : Une fois que les individus se sont catégorisés dans un groupe social, ils ont tendance à comparer leur groupe avec d'autres groupes. Cette comparaison peut entraîner la valorisation de son propre groupe (in-group) et la dépréciation des autres groupes (out-group)

-L'estime de soi sociale : L'estime de soi sociale est l'estime de soi basée sur l'appartenance à un groupe. Les individus peuvent éprouver une estime de soi sociale positive lorsque leur groupe est valorisé et respecté, et une estime de soi sociale négative lorsque leur groupe est dévalorisé ou stigmatisé.

-Le phénomène de l'identité sociale minimale : Tajfel et Turner ont également mis en avant l'idée que les individus peuvent développer une identité sociale positive même en se basant sur des distinctions minimales entre les groupes. Cela signifie que les gens peuvent former des in-groups et des out-groups même en se basant sur des différences arbitraires. Dans le contexte des sous-groupes au sein d'une équipe, cette théorie peut être utilisée pour analyser comment les identités des sous-groupes influencent les comportements et les interactions au sein de l'équipe.

Les bases théoriques mentionnés dans la partie « Théories psychosociales » font la base théorique de notre méthodologie, qui nécessitera un entretien avec l'expert en charge, l'entraîneur principal, et aussi notre observation de l'ENFL sur le terrain. Cette base servira aussi à identifier les indicateurs de la collectivité que nous allons évaluer dans la partie finale de cette recherche.

5. Problématique de la recherche

Ma recherche est basée sur le concept de la psychologie du microgroupe sportif; l'équipe nationale Libanaise présente un exemple unique dans le monde dans lequel toute une mosaïque confessionnelle et culturelle est regroupée sous une stratégie commune, s'organisant pour un but commun, ici sportif

collectif compétitif.

Ce phénomène collectif n'a jamais été étudié dans un cadre psychosocial, dans lequel plusieurs concepts sont présentes : l'altruisme, l'appartenance au groupe, la collectivité, l'influence du groupe sur la formation des attitudes, etc..

Le Liban, un pays qui présente un exemple sociopolitique unique dans le monde, dans lequel une diversité confessionnelle et culturelle s'unifie pour gérer les ressources importantes du pays, dans le cadre de l'unité.

Ayant connu des troubles politiques ramenant parfois à des secousses dans la sécurité sociale et nationale, et à l'accès à la violence parfois pour résoudre des conflits, le peuple Libanais est connu pour sa tendance à la paix et à la joie de vivre, plusieurs chercheurs dans la cause Libanaise ayant ainsi déclaré que ces problèmes que le Liban a vécu durant le siècle passé, sont une projection directe des conflits internationaux et inter-régionaux dans la région « chaude » qui est le moyen orient.

Cette multitude confessionnelle, rapportant directement à une variété culturelle organique est en relation directe avec les origines anthropologiques des composants du peuple Libanais, et de leurs affiliations religieuses. Alors qu'en explorant le terrain Libanais, dans toutes les régions et les différentes zones urbaines et rurales, on peut clairement remarquer une constante dans la pensée du peuple : Chaque confession voit le Liban de sa propre perspective, ce qui impose un questionnement radical à ce propos. La question de départ, enrichie par les recueils littéraires antérieures, me ramène à la problématique suivante :

La performance de l'équipe de Football Libanais, entre la diversité confessionnelle et l'unité des objectifs, présente-t-elle un exemple favorable au développement et la réussite de l'équipe nationale de football, ou bien sert comme une projection des problèmes de la nation sur cette entité sportive ?

5.1 Deux réalités différentes

Les informations pertinentes sur ma question me mènent à m'engager dans la recherche autour de la performance collective de l'équipe de Football Libanais, qui représente internationalement les différentes composantes du peuple ; une importante diversité dans le cadre de l'unité nationale.

Deux réalités différentes se diffusent à l'essor de mon expérience personnelle et ma recherche académique sur la relation entre les sous-groupes confessionnels constituant l'équipe nationale de football libanais (ENFL).

La première réalité nous emmène vers l'essence de la question libanaise de la collectivité, avec des observations quotidiennes d'une nation divisée en parties (et partis) de nature confessionnelle religieuse, dans laquelle la vision maintient une perception réaliste et historique se basant sur les divisions existantes

dans la vie communautaire au Liban, couronnée par un échec institutionnel dont les indices sont palpables et vus partout dans la vie sociale et politique du pays. Ce paradigme implique les acteurs sociaux dans des divisions confessionnelles et sectaires dans toutes les perspectives, tout en maintenant le clientélisme comme pilier principal pour les services de ces sous-groupes communautaires, et le contrôle complet de tous les aspects de la vie sociale, de l'éducation, de la santé publique, et certainement le sport et ses organisations.

La deuxième réalité est plus centrée sur la nature des sports collectifs, dont le football en est le plus populaire et le plus répandu. Cette vision traite des individus qui ont des droits, des obligations, reconnaissent naturellement leur objectif commun, travaillent collectivement dans une coopération totale dans la seule direction de cet objectif.

Cette réalité nous ramène aussi à la collectivité et la cohésion qui maintient la diversité et la protège, elle profite davantage des prédispositions culturelles et des recherches scientifiques pertinentes pour souder les ancrés de la collectivité sur le niveau national en dépassant les divergences pour unifier les buts et les objectifs, et ainsi minimiser les effets des appartenances confessionnelles différentes et parfois contradictoires.

5.2 L'éthique du sport

En plongeant dans une telle quête, il nous paraît primordial de mentionner que dans une telle recherche, et pour des raisons concernant l'éthique du sport et du mouvement olympique, la division des acteurs sociaux participant dans l'étude en sectes religieuses ou sous-groupes culturels peut nous emmener vers des mal-ententes que nous pouvons éviter.

La charte olympique, considérée le plus éminent texte constitutionnel du mouvement sportif international, publiée pour la première fois en 1908, et régit les principes fondamentaux et les règles fondamentales du mouvement olympique, prône des principes fondamentaux d'inclusion, de non-discrimination et de respect mutuel. Les principes de base de cette charte, bien inculqués dans les fédérations internationales sont bien claires à ce propos, je cite quelques principes pertinents à ma recherche :

-Le principe d'égalité : La Charte Olympique stipule que "toute forme de discrimination à l'égard d'un pays ou d'une personne fondée sur des considérations de race, de religion, de politique, de sexe ou autre est incompatible avec l'appartenance au Mouvement olympique".

-Le respect mutuel : La Charte Olympique encourage "le respect mutuel entre les participants" et "l'esprit d'amitié, de solidarité et de fair-play". Ces principes visent à promouvoir l'inclusion et le respect des différences entre les individus.

-La promotion du sport pour tous : La Charte Olympique souligne l'importance de "promouvoir une société pacifique, soucieuse de préserver la dignité humaine", et d'encourager la pratique sportive pour tous, sans discrimination.

Dans ce contexte, et pour les raisons scientifiques de la recherche, j'aurai à essayer de reconnaître les traits culturels et confessionnels à travers des enquêtes non traditionnelles et des techniques indirectes, afin de ne pas dépasser les limites de professionnalisme et celles de l'esprit olympique par le questionnement direct ou l'allusion au raisonnement isolationniste ou ethnocentrique, un vice qu'on n'apprécie pas au Liban, et un outil qui maintient la scientificité et la neutralité dans la recherche.

6. Les Hypothèses

La complexité de la structure Libanaise ainsi que les arrangements politico-sociaux propres à l'organisation et la direction des équipes sportives représentant le Liban sur la scène internationale est un sujet de débat réel.

La diversité confessionnelle typiquement soudée dans la population Libanaise est dite être une richesse grâce à l'altruisme social et communautaire existant depuis des siècles dans le conscient et l'inconscient social des diverses confessions formant le Liban, c'est là cette prédisposition des acteurs sociaux Libanais d'accepter l'autre en tant que tel, et s'engager dans des projets nationaux unifiants.

En s'inscrivant dans cette perspective, c'est le deuxième paradigme qui dirige les aspects de ma recherche sur la collectivité sportive dans le cadre multiconfessionnel.

Les ressources théoriques à propos de la collectivité et la cohésion dans le milieu des sports collectifs au Liban peuvent nous ramener dans 2 directions hypothétiques :

- La diversité confessionnelle dans l'équipe nationale de Football Libanais (ENFL) peut, par les outils de construction positive des groupes sociaux sportifs, présenter un modèle de succès collectif bien remarquable quand l'équipe communique, unifie les buts communs et individuels, et trouve des solutions aux conflits intra-personnels des acteurs sociaux de ce groupe ; ainsi contribuer au succès sportif de l'équipe.
- La nature du Football comme jeu olympique international réglé et contrôlé par des régulations forcées sur toutes les équipes, propose un atout positif qui peut servir à homogénéiser les constituants et les pousser forcément à coopérer pour la réussite sportive collective, qui aura certainement un effet direct sur la réussite et la renommée personnelle des joueurs/athlètes.

Les dispositifs d'arrangement et les institutions ont-ils, jusqu'à ce jour, bénéficié des ressources humaines et techniques que prodigue le Football Libanais, afin de pouvoir encadrer les joueurs provenant de diverses confessions et arrière-plan socioculturel, dans un engagement complet vers l'objectif de la réussite sportive de l'Équipe Nationale de Football Libanais (ENFL) ?

Les résultats médiocres dans l'histoire de l'ENFL marquent un manque de conscience de l'importance des outils psychosociaux dans l'entraînement collectif sportif, et l'absence des programmes de préparation psychique des joueurs pour aboutir à une cohésion totale et effective.

Cela exige une recherche psychosociale pour assimiler les différents aspects de ces ressources, afin de pouvoir en tirer des importantes déductions, et à la suite imposer ces recommandations sur le groupe.

7. Démarche méthodologique

Les bases théoriques mentionnés dans la partie « Théories psychosociales » font la base théorique de notre méthodologie. Ces bases représentent le fond scientifique du déroulement antérieur.

Comme il est mentionné dans cette partie même, notre recherche nécessite un questionnaire pour les acteurs sociaux-joueurs entretien, une observation participante de l'ENFL, un entretien semi directif avec l'entraîneur principal (l'expert en charge), et une fiche technique dans une situation de compétition officielle afin que nous pourrions tester les hypothèses dans la dimension opérationnelle de l'étude, afin de les évaluer dans la partie finale de cette recherche

Notre démarche méthodologique exige aussi le retour à une fiche révélatrice des confessions des joueurs de l'ENFL, pour débiter notre recherche.

Cette démarche hypothético-déductive exige que nous passions de la qualification de la nature sociale mixte de l'ENFL, vers une quantification précise des éléments qui servent la collectivité. Le recours aux chiffres est nécessaire, faute d'accès aux logiciels professionnels coûteux utilisés dans le monde du Football moderne, ces logiciels qui reposent sur des observations multiples (durant parfois 2 ans) et sont disponibles et actifs sur le niveau des clubs européens qui supportent largement la recherche scientifique à ce niveau. Ces documents seront annexés à ce mémoire, le déroulement préconise la vérification des indicateurs tirés de l'hypothèse.

La recherche circule en débutant par l'identification de l'existence réelle des sous-groupes confessionnels dans l'ENFL jusqu'à l'examen détaillé des outils de construction positive de l'équipe. Allant du macro au micro par des méthodes nouvelles dans les tests est un apport nouveau dans les recherches psychosociales ; l'accès aux informations personnelles et l'identification par observation méticuleuse des séances d'entraînement et des épreuves officielles nous procurent des informations claires sur les comportements des acteurs sociaux, leur attitude originelle et les changements dans ces

attitudes intégrés par la stratégie de l'entraîneur Aleksandar Ilić, l'entretien avec ce dernier serait le pilier de développement et d'avancement de cette recherche.

Les extraits pertinents de la fiche des sous-groupes, l'observation participante, de l'entretien avec Coach Ilić, et la fiche technique seront présents dans ce document.

Pour une compréhension plus approfondie on peut toutefois avoir recours aux annexes de ce mémoire.

8- Les dimensions des concepts formant les hypothèses de la recherche :

Dans le déroulement chronologique et théorique, nous allons mesurer nos indicateurs dans des dimensions différentes :

-La dimension interconfessionnelle : celle-ci figure dans la société Libanaise, elle est mal mesurée dans les recherches antécédentes comme on a déjà mentionné, cela est dû à l'absence de consensus national. Pour ce qui nous intéresse, nous avons pu lister les joueurs internationaux entre 1991 et 2023, ainsi la catégorisation est confirmée et mesurable.

-La dimension inter joueurs : celle de la coopération entre les joueurs, placée réellement dans l'observation participante, ainsi les indicateurs sont clairs et mesurables, mais doivent être ré-évalués tout au long des techniques utilisées dans la recherche.

-La dimension collective : C'est la dimension la plus révélatrice, celle qui conçoit l'équipe dans sa totalité en absence des sous-groupes. Les indicateurs de cette dimension sont tous ceux qui ont été mesurés en préalable, cette dimension sera projetée dans les concepts théoriques considérés en relation directe avec le concept de la diversité sous-groupale dans l'unité technique et fonctionnelle.

8.1 La diversité confessionnelle dans le ENFL :

Les dirigeants de l'équipe et l'entraîneur principal de l'équipe choisissent les joueurs de la sélection nationale Libanaise de Football, naturellement. Nous avons noté dans ce contexte, que 28.5% des entraîneurs de l'ENFL sont des Libanais.

En revanche, cette constatation ne se présente pas dans le choix des indicateurs de notre recherche.

L'entraîneur principal, appelé communément sélectionneur pour les équipes nationales, a la responsabilité de choisir les meilleurs joueurs sélectionnables d'une nation.

Son rôle est inscrit par un contrat avec la fédération Libanaise de football, qui peut durer jusqu'à une

dizaine d'années. Son rôle est poussé alors par nature vers la gestion du personnel de l'équipe afin de parvenir au potentiel maximal de cette sélection.

Voici la liste des sélectionneurs de l'équipe nationale de Football au Liban depuis l'année 1990 (10) :

Tableau 1 : Liste des entraîneurs successifs de l'ENFL (1989-2023)

<i>Sélectionneur (nationalité)</i>	<i>Début de contrat</i>	<i>Fin de contrat</i>
Adnan El Charki (Liban)	Décembre 1989	1993
Ary Markez (Brésil)	1 Août 1994	30 Janvier 1995
Terry Yorath (Wales)	1 Avril 1995	21 Août 1997
Diethelm Ferner(Allemagne)	1 Février 1998	3 Août 1998
Mahmoud Saad (Égypte)	3 Août 1998	27 Août 1999
Bram Braam(Pays bas)	1 Novembre 1999	10 Janvier 2000
Josib Skoblar (Croatie)	26 janvier 2000	18 Octobre 2000
Theo Bücken (Allemagne)	15 janvier 2001	30 Mai 2001
Richard Tardy (France)	1 Novembre 2002	12 Novembre 2003
Mohamad kwid (Syrie)	19 Novembre 2003	28 Novembre 2003
Mahmoud Hammoud(Liban)	16 Décembre 2003	18 Décembre 2003
Adnan Hamad (Iraq)	22 Janvier 2004	8 Février 2004
Mahmoud Hammoud(Liban)	8 Février 2004	3 Juillet 2004
Mohamad kwid (Syrie)	14 Juillet 2004	2 février 2005
Adnan El Charki (Liban)	5 Janvier 2006	22 Juin 2008
Emile Rustom (Liban)	4 Novembre 2008	2 Août 2011
Theo Bücken (Allemagne)	4 Août 2011	11 Juin 2013
Giuseppe Giannini (Italie)	2 juillet 2013	30 Avril 2015
Miodrag Radulović (Montenegro)	8 Mai 2015	30 Avril 2019
Liviu Ciobotariu (Roumanie)	3 Juin 2019	17 Juin 2020
Jamal Taha (Liban)	17 Juin 2020	1 Juillet 2021
Ivan Hašek (République Tchèque)	15 Juillet 2021	30 Mars 2022
Aleksandar Ilić (Serbie)	3 Août 2022	Présent

En notant les durées que chaque sélectionneur a couvert dans la gestion de l'ENFL, on peut déduire que dans la plupart des cas la durée est en relation positive avec l'efficacité de l'équipe perçue. Radulović (4

ans) et Taha (ex joueur et un an comme sélectionneur) ont pu emmener l'équipe nationale vers la qualification à la coupe d'Asie.

D'autres indices de succès peuvent être aussi déterminés par la cohésion des membres de la fédération Libanaise, on peut noter des troubles gestionnaires dans cette fédération dans les années 2005-2013, dû aux troubles politiques et financiers touchant la nation dans cette époque.

Alors qu'il existe des nécessités techniques que la fédération doit procurer, le soutien financier et technique par exemple, le sélectionneur tient la responsabilité complète de son équipe, dans le cas de la victoire et le succès de la collectivité, et dans l'échec de l'équipe.

Les sélectionneurs, imposant chacun une série de critères pour choisir les joueurs de nationalité Libanaise, peut avoir recours aux expatriés d'origine Libanaise dans sa sélection finale, qui précède généralement les rencontres internationales et régionales (La coupe Arabe - Les jeux méditerranéens). Le recours aux joueurs étrangers d'origine Libanaise fut clairement vu dans la sélection de Josip Skoblar choisissant cinq joueurs de onze venant du Brésil et possédant des ancêtres Libanais. Mais cela ne figure plus dans l'actualité dû à plusieurs raisons, principalement économiques.

L'étude de la diversité confessionnelle dans l'ENFL présente des difficultés techniques. Comme issu auparavant, la charte Olympique exige qu'il n'y ait jamais une différenciation entre les athlètes par le biais religieux ou celui de la race, alors que pour la raison évoquée dans notre problématique on aura recours à des techniques de nature anthropologique et culturelle pour catégoriser la somme de ces joueurs entre sunnites, chiïtes et autres (chrétiens- Druzes).¹

La sélection nationale repose principalement sur le choix des joueurs appartenant à des équipes/clubs Libanais régionaux qui possèdent des écoles de formation précoce et une stratégie de développement organisationnel spécifique au cadre culturel/sectaire les englobant.

La ligue Libanaise de première division est composée de douze équipes principales :

Ahd – Ansar – Ahli Nabatyeh – Bourj – Ghazyeh – Nejme – Racing – Safa – Sagesse – Chabab el Sahel – Tadamoun Sour – Tripoli (saison 2022-2023)

Il faut aussi mentionner les joueurs expatriés en Arabie Saoudite, Qatar, Emirates, Allemagne, France, Italie et d'autres, mais la représentation de ces joueurs dans les quatre dernières années est réduite à cause de la crise économique et monétaire dans la république Libanaise, et la perte des ressources financières au niveau des clubs et de la fédération nationale.

Pour des raisons purement scientifiques, en relation avec l'étude psychosociale des groupes sportifs

¹ Liste des joueurs montrant la répartition confessionnelle, 2020. <https://www.11v11.com/teams/lebanon/tab/players/season/2020/>

restreints dans les communautés mixtes (tel le Liban), avec une absence de consensus national et de chiffres statistiques concernant les sectes religieuses au Liban et leurs pourcentages respectifs, et par ma propre connaissance des joueurs, des noms de familles et des clubs Libanais pour plus de 20 ans, on aura à catégoriser les composantes de l'ENFL en trois sous-groupes qu'on va étiqueter par des termes non religieux, conservant ainsi notre fidélité à la « Charte Olympique Internationale » et notre scientificité perçue.

Les clubs Libanais ressemblent naturellement au contexte sociologique de leur emplacement, ils constituent une projection directe de la société de laquelle ce club tire sa persistance et son développement, que ça soit au niveau des sponsors, de l'emplacement géographique du club et du terrain, de la direction et de la base des supporters.

Ils seront répartis en trois sous-groupes dans cette étude (Voir l'annexe numéro 1) :

- Sous-groupe Jaune : comporte les joueurs provenant des écoles de formation de Football opérant dans la sphère musulmane chiite, Ces clubs connus sont : Ahd – Nejme - Ahli Nabatyeh – Ghazyeh - Tadamoun Sour.
- Sous-Groupe Bleu : les joueurs sélectionnés proviennent des clubs où la majorité est sunnite, ces clubs sont même considérés des forteresses culturelles pour les musulmans sunnites Libanais. Ces clubs sont : Ansar – Bourj — Tripoli.
- Sous-Groupe Vert : Comporte le reste des joueurs provenant des écoles des clubs dont la majorité des directeurs et sponsors appartiennent aux confessions chrétiennes du Liban, on y ajoute les minorités druzes à cette catégorie pour des raisons sociologiques. Ces Clubs sont : Racing – Safa – Sagesse-Aley.

8.2 La composition confessionnelle de l'ENFL et la catégorisation des joueurs :

Dans l'objectif d'identifier les composants confessionnels les dernières trente-deux années dans l'équipe nationale du Liban (années 1991-2023), nous aurons recours au recueil des noms des joueurs, que la plupart est fameuse et bien connue. Nous aurons recours aussi à des techniques diverses afin de pouvoir identifier l'affiliation confessionnelle religieuse de ces deux-cent-vingt-huit joueurs.

Ces joueurs sont listés dans l'annexe numéro 2 avec une description de l'affiliation confessionnelle religieuse et sont aussi inscrits dans la catégorisation spécifique à notre recherche.

La dimension théorique concernant la multitude des affiliations confessionnelles est présente dans cette catégorisation, la liste évoque clairement les trois sous-groupes composants de l'équipe nationale Libanaise, depuis la fin de la guerre civile en 1991.

Les chiffres ramenant au pourcentage des acteurs sociaux composants dans l'équipe nationale nous confirment la présence d'une quota au niveau fédéral qui, dans la perspective politico-religieuse du système de gouvernement récent et contemporain au Liban, s'aligne avec la politique fédérale footballistique, même si l'observation d'une brève époque de sélection des joueurs de l'ENFL peut changer les taux ou marquer des exceptions qui sont de nature technique/tactique/physique où l'entraîneur principal exige la participation d'un ou de plusieurs joueurs qu'il considère favorables pour la sélection. Ces chiffres révèlent l'existence réelle d'un consensus intercommunautaire au Liban surgissant dans les années quatre-vingt-dix, dans la phase de réconciliation socio-culturelle.

Durant cette phase les événements locaux ont repris la course, le sport local s'est cadré dans le niveau national, alors que les divisions du passé sont délaissées, et la plupart des fois méprisées.

Le schisme profond de la guerre civile portait ses effets dans tous les domaines. La plus signifiante donnée de ce temps est la partition de la fédération nationale en 2 confédérations : Celle de l'Est des chrétiens Libanais, et celle de l'ouest des musulmans Libanais. Une partition qui a ramené le Football dans le Liban dans des précipices qui ne rapportent au mouvement sportif qu'une expérience négative, se détachant des normes intégrales de la pratique sportive, partout sur le globe.

Tableau 2 : La répartition des joueurs de l'ENFL sur les trois groupes confessionnels étudiés (Annexe 3)

Nous remarquons dans ce graphe la véritable catégorisation des joueurs composants le cadre de l'ENFL. Alors que classiquement les indices de sélection reposent sur des normes techniques et stratégiques, la spécificité du Liban impose des choix ramenant à un équilibre dans la représentation du pays sur la scène internationale.

L'indicateur lié au concept des différences confessionnelles qui forme la première partie de notre hypothèse est confirmé en examinant et vérifiant la présence réelle des sous-groupes de nature confessionnelle. On a pu tirer ces confirmations à travers notre observation participante et la catégorisation déjà conçue se présente dans toutes les dimensions qui forment ces sous-groupes, mentionnés au cours de cette production scientifique.

L'importance de cette catégorisation est claire et signifiante ; l'existence réelle d'une diversité socio-confessionnelle au sein de l'équipe nationale fut une mission achevée par la fédération Libanaise sous la direction et l'ordre des politiques sportives imposées rigidement par les autorités politiques et sociaux du pays, depuis le début des années quatre-vingt-dix.

Ces stratégies sont discutables et évaluables dans une approche indépendante de notre contexte et de notre problématique sur le sujet de la diversité entre les sous-groupes dans l'équipe.

Les responsables et les dirigeants des clubs Libanais de Football ne cachent jamais leur affiliation confessionnelle et monétaire (Sponsorship) avec les différents acteurs politiques nationaux et internationaux opérant au Liban.

Le club Ahd, par exemple, se fie d'une relation organique et stratégique avec la fédération iranienne de football et quelques acteurs principaux dans ce pays considéré un allié pour la cause idéologique de la communauté chiite entourant le club, et son patron le parti du Hizbollah au Liban.

Une série de conventions au niveaux divers, ramenant parfois à un jumelage complet entre les clubs, explique le succès majeur de ce club dans les quinze dernières années.

Cela se répète partout avec l'apport des politiciens Libanais (ayant un appui sectaire national et international) au sport de Football, on peut facilement reconnaître cet apport dans le club Ansar, Salam Zgharta, Safa, Homentmen, Racing, Sagesse, Safa, Tadamoun Sour et beaucoup d'autres clubs principaux dans la Ligue.

La mosaïque culturelle au Liban repose sur une base de sectes qui, depuis des centaines d'années, représentent des différences dans les normes sociales, ceux-ci peuvent provenir d'une origine différente de celle de la secte confessionnelle dont ils font part, on peut éventuellement remarquer des coutumes différentes entre les croyants de la même foi, mais vivant dans des différentes zones rurales et urbaines. Ces phénomènes peuvent ainsi nous diriger vers une approche plus marquée par le régionalisme culturel au Liban. Alors que l'affiliation religieuse/confessionnelle représente une masse précieuse dans la culture locale, les clubs Libanais de football représentent dans ce contexte les sociétés et les dynamiques de leur répartition régionale, parfois mixte au niveau sectaire/religieux mais couronnés par les normes et les mœurs sociales de la société englobante, protectrice, supportant l'équipe et les joueurs et choisissant par l'outil des élections internes, la direction et les membres administratifs du club.

Ce phénomène marque la plupart des clubs nationaux, au Liban c'est le niveau retreint marqué par cette mosaïque culturelle-religieuse dont on étudie dans cette recherche.

D'ici on peut tirer des indices claires et scientifiques pour notre catégorisation des clubs de Football Libanais, de leurs écoles de formation et ainsi des qualités psychoculturelles de leurs joueurs.

Notre déroulement nous ramène à identifier clairement les effets sociaux de l'appartenance confessionnelle des joueurs de l'ENFL, ce qui peut nous pousser à utiliser des techniques de recherches

empiriques, après avoir théoriser notre compréhension des dynamiques sous-jacentes du groupe sportif. Il faut noter ici que la répartition des confessions (chrétiens et druzes) est en relation avec le caractère social et l'histoire de ces minorités dans le moyen orient, et au Liban spécifiquement. L'absence d'un consensus national nous emmène à des mesures comme celles-ci, la justification de ce choix peut être naturellement confirmée dans la sphère du football Libanais.

9- Les variables et leurs indicateurs :

Dans notre cadre théorique de l'étude sur la performance collective de l'Équipe Nationale de Football Libanais (ENFL), en tirant les variables et les indicateurs des hypothèses initiales dans le cadre de l'étude, on peut distinguer les relations qui existent entre les concepts essentiels pour comprendre l'ENFL en tant que groupe social formé à travers des sous-groupes, ainsi pouvoir étudier et mesurer la collectivité et l'efficacité.

Les variables indépendantes sont l'existence d'une diversité confessionnelle et l'usage des outils de construction positive du groupe sportif (hypothèse 1), le modèle de succès collectif est dépendant de cet usage, plaçant ce modèle dans le cadre des variables dépendantes.

Quant à l'hypothèse 2, qui parle de la « nature du jeu de Football » qui vise à homogénéiser les composants de l'ENFL, cette approche est étudiée par le recours aux études spécialistes en sport, ce qui éloigne notre recherche du cadre des études psychosociologiques.

Quels sont alors les déterminants du groupe social mixte qu'est le ENFL, et les indicateurs du modèle de succès collectif ?

9.1 Le Groupe social sportif et ses déterminants :

Les recherches de Paulus (1989) dans la classification des déterminants d'un groupe social nous servent de référence primordiale. Nous pourrions citer ces caractéristiques en les projetant avec succès sur l'équipe Nationale de Football Libanais (ENFL) dans notre étude sur la réalité des groupes sportifs.

Ces principales caractéristiques sont :

-L'interaction entre les membres : Il est presque impossible de parler d'une équipe de Football sans que ses membres constituants, les joueurs, n'entrent en interaction. Ce jeu collectif par nature stimule une coopération complète entre les joueurs, onze joueurs sur terrain et un maximum de douze comme substitués.

Parmi les outils de communication technique dans l'équipe, on remarque les tactiques, les « passes » sur

le terrain avec un recours fréquent aux instructions directes des entraîneurs et des joueurs (notamment ceux des zones défensives du terrain). L'interaction est une caractéristique insurmontable dans n'importe quelle équipe de Football.

-La stabilité du Groupe : Afin d'implanter un système de jeu « entraînable et exécutable » pour l'équipe de Football, la stabilité des membres est essentielle ; entraîneurs techniques et physiques, Manager tactique, médecin de Sport, Spécialiste des équipements et parfois des représentants de la fédération nationale synchronisent leurs efforts pour choisir la meilleure sélection de joueurs Libanais qui sont actifs et effectifs dans leurs clubs locaux, et parfois internationaux . Cette stabilité des membres peut durer d'une phase de trois mois (préparation aux tournois) jusqu'à la durée de quatre ans, la durée cyclique de la coupe du monde et des jeux Olympiques. Il est favorable de maintenir cette stabilité même en changeant l'effectif des joueurs, cela mène toujours à un meilleur rendement de l'équipe, et à une cohésion technique/tactique des joueurs sélectionnés.

-Les buts communs : Le concept de « but » implique directement un objectif tangible et mesurable. Le but par définition est un point matériel pris pour cible et qui constitue l'objectif. Cette définition se projette sur le Football comme exemple expressif de ce concept.

Le but commun est grossièrement représentatif dans le monde du Football, 'Scorer' c'est faire dépasser la balle du jeu dans la cage de l'équipe adverse, mesurant en 2D : 7,32m*2,4m .

le score est basé sur le dépassement de cette balle, ainsi le jeu finit par un vainqueur qui score plus de buts dans le poste de l'adversaire, dans une période de compétition de 90 minutes (parfois 120 sans le temps perdu calculé) .

La recherche du but commun dans ce sport est envisagée par le pouvoir d'une sélection sportive de joueurs de Football à exécuter un plus grand nombre de buts face à l'équipe adverse, les 11 joueurs doivent suivre ainsi une tactique collective décidée et implantée par le directeur technique de l'équipe, qu'on nomme parfois comme Entraîneur principal.

La recherche d'un « but commun » ne peut être plus clairement expliquée que dans l'exemple du Football, le sport collectif basé primordiallement sur l'offense pour « scorer » un but, et la défense pour en le prévenir.

-L'interdépendance : Les onze joueurs sur le terrain de Football joignent les efforts avec les directeurs de l'équipe (entraîneurs et officiels) pour pouvoir gagner les jeux prévus.

Pour cette raison, les joueurs sont restreints à communiquer, à s'entraider, à se motiver, à supporter les lignes tactiques de défense et celles d'attaque. Dans l'équipe de football, par exemple, le quart-arrière ne peut absolument rien faire si le receveur de passes est incapable de parcourir rapidement une certaine distance et si la ligne offensive ne le protège pas. La même chose arrive pour une équipe complètement prête à s'engager dans une compétition, cette équipe même n'a pas de chance de gagner si leur gardien de but ne coopère pas avec ses défenseurs, oui si l'équipe est dépendante d'une ligne de défense de potentiel

individuel et collectif faible.

L'interdépendance est en fait un trait de très haute valeur pour une équipe de Football, c'est effectivement une condition plus que nécessaire, elle est primordiale dans l'enjeu.

-L'efficacité collective et la performance du groupe : Les recherches de Zaccaro (Zaccaro, Blair, Peterson, Zazanis, 2000) sont concentrées autour des « aspects clés de l'efficacité collective ». Leurs travaux méritent d'être incorporés vigoureusement dans notre conceptualisation et dans le choix des indicateurs opérationnels de la recherche. Ces aspects clés sont encadrés dans les concepts qui suivent :

-Les croyances partagées au sein du groupe : Une certaine mentalité de gagnant figure dans le monde du sport dans un grand degré. Même dans l'exemple des moindres performances d'équipe, les joueurs sont ralliés, se préparent quotidiennement pour une croyance partagée : Gagner les matches. Pour y ajouter des éléments expressifs de la situation vraie qui figure dans la ENFL il faut considérer *Ipsa Facto* que les joueurs de cette sélection portent leurs succès et leur dédications vers la réussite de leur équipe, et par correspondance, leur nation-mère, le Liban.

Cette attitude sera mesurée par un formulaire qualitatif pour affirmer/corroborer l'existence de cette croyance collective.

-Les capacités de coordination entre les membres : En observant la communication effective inter-joueurs sur le terrain et dans les vestiaires et les camps d'entraînement de la ENFL, et à travers une observation directe de l'équipe, on peut mesurer sur une échelle numérique les indices de cette coordination ; les passes, la disposition spatiale sur le terrain, la fréquence de jeu offensif, les diades et les triades de joueurs.

Une fiche technique sera mise en place pour cette observation, c'est celle effectuée principalement par les assistants techniques de l'entraîneur principal de la ENFL, et sauvegardée dans les records de la fédération Libanaise de Football, qu'on va élaborer dans le cours de la recherche.

9.2 L'efficacité collective et la cohésion

Dans le milieu sportif, la définition de la cohésion donnée par Carron et coll. (Carron, 1998) :

« La cohésion est définie comme un processus dynamique reflété par la tendance du groupe à rester lié et à rester uni dans la poursuite de ses objectifs instrumentaux et/ou pour la satisfaction des besoins affectifs des membres » (Le Scanff, 2003)

L'efficacité collective est un concept également élevé dans les domaines de la cohésion du groupe, tout en distinguant la cohésion sociale de la cohésion des tâches. L'efficacité collective était significativement liée à la cohésion des tâches, avec les deux facteurs de cohésion des tâches (intégration de groupe et

attrait individuel pour le groupe) discriminant significativement entre les groupes à haute et faible efficacité.

La cohésion des tâches est un élément primordial dans la cohésion du groupe, La cohésion des tâches est de deux types :

-Le premier type désigne le degré d'engagement partagé des membres d'un groupe dans l'accomplissement de tâches professionnelles.

-Le deuxième type renvoie au degré d'engagement des joueurs dans des relations d'amitié et de rapports positifs dépassant la nécessité instrumentale.

Ainsi, la cohésion et l'efficacité collective sont étroitement liées. D'autres perspectives suggèrent que la cohésion des tâches pourrait être plus étroitement liée à la confiance d'une équipe que la cohésion sociale.

En bref, dans quelle mesure une équipe est confiante dans sa capacité à atteindre un objectif spécifique est liée à l'unité que l'équipe a autour de la tâche de réaliser : atteindre le but visé.

Ils ont également noté que la « dimension sociale » de la cohésion n'ajoutait pas de manière significative si associée à l'efficacité collective.

Ainsi, sur la base des conceptualisations précédentes, certains psychologues sociaux décrivent la cohésion comme un antécédent de l'efficacité collective (Bandura, 1997) tandis que d'autres la considèrent à la fois comme un antécédent et une conséquence de l'efficacité collective.

De cette ultime observation on peut, hypothétiquement, nier les effets des troubles relationnels entre les différents composants sociaux (sous-groupes) dans l'unité culturelle Libanaise de l'équipe nationale, composée elle-même principalement d'acteurs sociaux- joueurs sélectionnés par le cadre d'entraîneurs pour contribuer au succès sportif de la sélection officielle nationale.

9.3 Mesure de la cohésion de l'équipe

La cohésion dans les équipes sportives peut être mesurées à l'aide d'une variété d'instruments. La plupart des études se sont appuyées sur des échelles d'auto-évaluation quantitatives. La mesure la plus couramment utilisée est le Group Environment Questionnaire (GEQ).

Le GEQ présente la cohésion d'équipe comme une structure factorielle reposant sur 4 facteurs et reflétant deux dimensions distinctes de cohésion. D'abord, comme nous l'avons vu, la cohésion d'équipe peut être de nature sociale ou professionnelle ; le groupe peut être uni en tant qu'entité à vocation sociale, axée sur les tâches, ou les deux.

Ainsi, en tirant les indicateurs que ce type de logiciels examine et qui se présentent comme pertinents dans notre recherche, on remarque que la notion de cohésion peut signifier des choses différentes d'un point de vue individuel. Le groupe est peut-être un groupe très uni (soit socialement, soit instrumentalement), mais cela ne veut pas dire que tous les joueurs s'identifient de la même manière à l'équipe.

Les indicateurs tirés se traduisent par quatre facteurs/**indicateurs** qui concrétisent la cohésion de l'équipe:

- Group d'intégration sociale, qui désigne les perceptions du groupe dans son ensemble en matière des problèmes sociaux (par exemple : « Notre équipe aimerait passer du temps ensemble hors saison »).
- Intégration des tâches collectives, qui fait référence aux perceptions du groupe comme un ensemble en ce qui concerne les degrés d'orientation vers la tâche (par ex. « Notre équipe est unie pour tenter d'atteindre sa performance "objectifs de performance" »).
- Attraction individuelle pour le groupe social qui traite des perceptions individuelles du groupe en tant qu'unité sociale (par exemple, "Certains de mes meilleurs amis font partie de cette équipe") ; et des attractions individuelles en relation avec la tâche de groupe, qui fait référence à l'individu.
- Perceptions de l'orientation des tâches du groupe (par ex. "Je ne suis pas satisfait du niveau de désir de mon équipe de gagner")

9.4 Les ressources collectives pour la réussite des tâches

Ces ressources collectives diffèrent de la somme des ressources individuelles des joueurs, en considérant l'approche psychologique du « Gestalt » dans notre envisagement sur la question des ressources.

Ce que les joueurs peuvent exécuter à l'individuel ne peut être écarté de la stratégie de l'équipe et les tactiques incorporés par l'entraîneur afin de gérer l'équipe.

Il est aussi remarquable de considérer les aspects intrinsèques de l'entraîneur de la ENFL, dictant les instructions opératoires et opérationnels aux joueurs de la sélection.

D'autres concepts peuvent être ajoutés dans cette perspective : communication positive, cohésion, stratégie collective, connaissance du jeu, leadership, adaptabilité, analyse et rétroaction.

Ces indicateurs seront opérationnalisés dans le contexte de l'entretien et la fiche technique.

9.5 La spécificité situationnelle des demandes

À chaque situation de jeu sa spécificité technique, physique et tactique.

Alors que l'aspect technique et physiques reposent sur des caractéristiques individuelles (citant ici les prédispositions génétiques par exemple) le côté tactique de l'efficacité et la performance du groupe repose sur les capacités de l'entraîneur de la ENFL et ses assistants à pouvoir standardiser et maintenir la boussole de l'équipe vers le but ultime. Le jeu interactif de Football est dicté par une série de régulations internationales, ainsi un cadrage des situations se rassemblent dans un cadre qui peut être observé et étudié par le formulaire conçu de la recherche.

9.6 La dynamique du groupe et de l'équipe

Les scientifiques qui étudient le comportement social ont généralement à choisir entre l'étude des groupes qui existent naturellement et qui ont la chance de se rallier dans le monde réel comme les organisations scolaires, les partis politiques, les regroupements sociaux etc..

De l'autre part il existe des équipes créées artificiellement à partir des groupes qui possèdent certaines caractéristiques souhaitables. Ainsi, les études peuvent varier d'une approche artificielle "équipe" composée d'environ onze à vingt-cinq joueurs de Football d'une autre qui traite l'étude d'un regroupement urbain par exemple. Dans l'équipe, la plupart de ces joueurs sont sélectionnés, choisis par l'outil de catégorisation technique spécifique à chaque école de Football et sous l'égide d'un comité dirigeant toutes les activités de l'équipe, que ça soit un club local ou une sélection nationale.

Ces fonctionnalités incluent des modèles structurés de communication, interdépendance entre les membres, partage d'identité et rôles et structures identifiables.

Bien que la plupart de ces fonctionnalités puissent être établies et constitués en groupes artificiels, ces groupes manquent probablement, d'une certaine généralisation aux groupes naturellement présents et, par conséquent, offrent moins d'informations dans la dynamique des équipes sportives.

9.7 Efficacité collective et la performance du groupe

Le concept « d'efficacité collective » se place dans le sein de notre étude sur la performance, il est important de discerner et de comprendre les limites entre l'efficacité et la performance.

Des études antérieures ont indiqué aussi que l'efficacité collective peut influencer la performance de l'équipe.

Une multitude de chercheurs ont étudié la relation entre l'efficacité collective et la performance, et ont constaté que l'efficacité collective était corrélée avec la performance du groupe.

Les expériences sur les équipes d'élite a démontré que les équipes à haute efficacité obtenaient des performances significativement meilleures dans un tournoi compétitif que les équipes à faible niveau

d'efficacité collective. L'efficacité collective étant un précurseur nécessaire à la performance de l'équipe étudiée, ce concept repose sur des antécédents que les chercheurs divisent comme suit :

-Les performances antérieures : Les records, les compétitions internationales, les buts scorés et les buts reçus, le « palmarès » de l'équipe qui est toute une liste des succès remportés par l'équipe au long de sa présence et la consistance de ses composants, ici les joueurs de l'équipe nationale et leurs parcours sportif professionnel.

-Les expériences par procuration : Des techniques audiovisuelles, des activités collectives, formations théoriques par le cadre des entraîneurs, et un contact direct des joueurs entre eux dans leurs clubs d'où ils ont été sélectionnés etc. Quelques tentatives récentes sont présentes dans l'organisation de l'entraîneur Ilić dans cette visée.

-La persuasion verbale : Le rôle de la communication positive et le degré de persuasion est légué aux dirigeants de l'équipe, au cadre des officiels et entraîneurs, aux joueurs d'expérience présentant des qualités intrinsèques de leadership, les statisticiens et les représentants de la fédération nationale dans l'équipe. Tout un travail d'équipe sert à rendre cette persuasion faisable et active.

-Le volume du groupe : Le volume joue un rôle dans l'efficacité collective. Alors que les groupes restreints sont définis comme des rassemblements d'environ trois à vingt individus, l'équipe est comprise d'onze joueurs et d'autres sept joueurs sont dans le cadre de substitution. Le volume du groupe de Football est divisé en 2 grandes catégories : la défense et l'attaque, avec une sous-catégorie technique qu'on nomme les joueurs de milieu de terrain, présentant les deux rôles à la fois.

-Comportements de Leadership : Un bon leadership sur le terrain de football est essentiel pour motiver et guider l'équipe vers la réussite. Voici quelques indicateurs clés d'un bon leadership dans ce contexte. Le capitaine de l'équipe, les joueurs-stars, le gardien de but (no.1) et l'entraîneur principal (Manager) sont les principaux influenceurs dans l'observation des comportements dans l'équipe étudiée.

-La cohésion du Groupe : « c'est le processus dynamique que l'on trouve dans la tendance d'un groupe à se serrer les coudes et sa résistance aux forces perturbatrices » (Ramzaninezhad, Keshtan, Dadban, Shahamat, 2009). Ainsi, à mesure que le lien et l'unité entre les membres de l'équipe augmentent, il est probable que leur croyance commune dans la compétence de l'équipe nationale augmente.

La relation entre la cohésion du groupe et l'efficacité collective est considérée comme réciproque dans la mesure où la cohésion du groupe est également vue comme une conséquence de l'efficacité collective (Zaccaro, Blair, Peterson, Zazanis, 2000). Plus précisément, on pense que si un groupe partage une croyance sur sa compétence, son attrait pour le groupe (cohésion) augmenterait. De plus, à mesure que les perceptions d'efficacité collective augmentent, la cohésion du groupe augmenterait également.

(Fig1) Antécédents de l'efficacité collective

9.8 La facilitation sociale

La facilitation sociale fait référence à la découverte que les gens montrent parfois un niveau d'effort accru en raison de la présence réelle, imaginaire ou implicite des autres.

Le concept a été identifié pour la première fois par Norman Triplett en 1898 lorsqu'il a remarqué que la performance des cyclistes était facilitée (aidée) lors de l'entraînement en groupe. Norman Triplett est considéré de nos jours le fondateur de la psychologie du sport.

Le psychologue Floyd Allport l'a qualifiée de facilitation sociale en 1920.

Il existe deux types de facilitation sociale : les effets de co-action et les effets d'audience (Ce dernier ne sera pas étudié dans notre recherche).

Des chercheurs ont ultérieurement découvert que la performance s'améliorait grâce à la présence d'autrui (facilitation sociale), tandis que d'autres trouvaient qu'elle était altérée (inhibition sociale).

Le fait que la facilitation sociale se produise ou non dépend du type de tâche : les gens ont tendance à faire l'expérience de la facilitation sociale lorsqu'ils sont familiers avec une tâche ou pour des compétences bien acquises. Cependant, l'inhibition sociale (diminution des performances en présence des autres) se produit pour les tâches difficiles ou nouvelles.

Dans notre recherche, l'aspect de la facilitation sociale serait seulement regardé dans la collectivité spécifique au jeu, sans trainer hors de la problématique pour observer les effets de l'audience, et la dynamique de ceux-là dans les participations sportives. Alors que l'audience représente une force engageante pour l'équipe, les indicateurs de cet effet restent éloignés de la nature de notre hypothèse, marquée spécifiquement par les enjeux intrinsèques du groupe sportif, et de ses composants ; les sous-groupes examinés.

9.9 L'expérience de Muzafer Sherif

L'expérience de Sherif est primordiale dans notre méthodologie. Cette étude a été réalisée par Muzafer Sherif dans les années 1950 (Sherif, 1954). Il s'agit d'une étude intergroupe, examinant ce qui pousse les groupes à modifier leurs comportements lorsqu'ils entrent en contact les uns avec les autres. L'étude explore la théorie du conflit réaliste de Sherif, en examinant ce qui se passe lorsque des groupes sont forcés de rivaliser ou de coopérer. L'idée cruciale de cette théorie est que nous divisons les personnes que nous rencontrons en membres «in group » avec lesquels nous partageons des objectifs et des valeurs et en membres «out group » avec lesquels nous nous voyons en concurrence.

L'expérience de Robbers Cave sur les conflits et la coopération intergroupes a été menée dans le cadre d'un programme de recherche à l'Université de l'Oklahoma. Ce projet à grande échelle sur les relations intergroupes a été établi comme une approche interdisciplinaire "psychologique" et "sociologique" pour tester un certain nombre d'hypothèses sur les relations intergroupes.

Les hypothèses testées par Sherif nous procurent d'idées principales pertinentes pour notre recherche, examinons ces hypothèses :

- Lorsque des individus n'ayant pas de relations établies sont réunis pour interagir dans des activités de groupe avec des objectifs communs, ils produisent une structure de groupe avec des statuts et des rôles hiérarchiques en son sein.

- Si deux groupes internes ainsi formés sont mis en relation fonctionnelle dans des conditions de compétition et de frustration de groupe, des attitudes et des actions hostiles appropriées à l'égard de l'exogroupe et de ses membres apparaîtront et seront normalisées et partagées à des degrés divers par les membres du groupe.

-Si le conflit provient d'un conflit sur des ressources rares, il s'ensuit que les conflits diminuent lorsque la coopération aboutit à davantage de ressources partagées. (Importante pour l'étude du cas ENFL).

Sherif a conclu, à la fin de l'expérience de Robbers cave, que pour réduire les préjugés, des objectifs supérieurs peuvent être mis en place. C'est là l'idée que ces ressources ne peuvent être acquises que si les groupes coopèrent plutôt qu'ils ne se font concurrence. Sherif a démontré le pouvoir des objectifs supérieurs pour réduire les conflits dans l'étude "Robbers Cave" (1954). Lorsque les Eagles et les Rattlers ont dû travailler ensemble pour réparer une conduite d'eau et choisir des films à regarder, l'hostilité entre les groupes s'est atténuée. Le concept d'objectif supérieur serait principal dans la visée de l'entraîneur principal de l'ENFL, le pouvoir de ce concept à aligner les perspectives et à réunir les composants sociaux du groupe sportif dans la direction principale sur laquelle la création de l'équipe est soudée, ce concept central dans l'étude de Sherif compose l'indicateur opérationnel principal de l'étude, et va être testé tout au long de ce mémoire.

9.10 : La mesurabilité des variables

L'aspect positif marquant les interactions entre les joueurs et les sous-groupes est maintenu par la recherche du succès professionnel de ces joueurs cherchant avidement d'acquiescer le statut de « joueur international » à travers leurs participations et leurs anticipations.

Ce statut de joueur international peut dépasser (et le doit) le niveau de joueur appartenant à une confession pour impliquer le joueur dans le statut de joueur national représentant la nation Libanaise dans toutes ses bifurcations et sa mosaïque confessionnelle.

Ces hypothèses sont aussi en relation avec le pouvoir professionnel et l'autorité personnelle de l'entraîneur principal de l'ENFL à mener l'équipe vers l'avancement, par l'atout de plusieurs instruments capables de maximiser la cohérence du groupe et ainsi amplifier la performance collective. Les indicateurs tirés de l'hypothèse principale vont marquer la direction de notre entretien avec Mr. Ilić dans le déroulement de la recherche.

Les indicateurs de la variable indépendante, celle de l'existence réelle de la diversité confessionnelle seront primordialement testés au long de la recherche afin de pouvoir réaliser une catégorisation certaine des composants de l'ENFL. Les normes de sélection des joueurs pour participer dans l'équipe restent cadrées dans la politique générale de la fédération Libanaise, l'entité légale qui dicte et organise le jeu dans sa totalité. Cette entité reconnue au niveau international est la seule à organiser le jeu dans les directives et les propositions sociopolitiques et techniques du comité générale de la fédération, ce comité pleinement représentatif de tous les clubs, et ainsi toutes les différentes confessions.

Les indicateurs de la deuxième variable « les outils de construction positive des groupes sociaux sportifs » reste plus technique, plus orienté vers la nature du jeu populaire. Ces outils sont principalement intégrés dans le travail de l'entraîneur et de son équipe d'assistants dans la période qui suit le choix de sélection des joueurs pour les préparations physiques, techniques et tactiques de l'ENFL. Ces outils sont nombrables, nous allons les développer ultérieurement au cours de la recherche, dans l'entretien et dans le dépouillement de la fiche technique.

La communication positive, l'unification des buts communs et les solutions des conflits interpersonnelles qui peuvent émerger des préjugés sociaux et communautaires entre les sous-groupes sont groupés dans la variable dépendante de la variable indépendante des outils de construction positive, ainsi ils seront mesurés à partir du déroulement de l'entretien et de l'observation participante, cela peut nous mener à des exigences plus particulières dans le déroulement de la recherche. Ces indicateurs sont principaux dans notre hypothèse, dû à leur importance technique au niveau du groupe sportif.

Les indicateurs de la variable dépendante vont être étudié par des chiffres mesurables, le succès sportif de l'ENFL. Ce succès aurait dû être simplement mesuré par les résultats réels de l'équipe dans les compétitions officielles. Mais effectivement, cette mesurabilité n'est pas la seule à nous procurer l'idée du succès de l'équipe.

Le jeu du Football comporte des phases dans lesquels les joueurs peuvent ne pas arriver à des résultats positifs à cause d'autres variables qui sont en relation avec l'activité physique et le sport. Considérons ainsi les blessures sportives, les atteintes physiologiques (LE COVID-19 par exemple), et d'autres conditions individuelles des joueurs (Deuil, recul des facultés biomécaniques, problèmes de motricité, post-rééducation fonctionnelle etc.)

Ces variables peuvent affecter le score, mais dans la grande stratégie d'entraînement et de préparation du jeu, généralement un macrocycle d'entraînement peut durer 4 ans (ou 6 ans dans d'autres cas).

L'entraîneur peut choisir des joueurs novices pour les préparer aux épreuves qui viennent et tenter de les intégrer dans le groupe et les familiariser au système tactique, en risquant de perdre un match ou une compétition de valeur secondaire.

Ce qui s'explique ici, c'est que la réussite sportive classiquement mesurée à travers les résultats de l'équipe, peut dépasser la simple observation et l'inscription du score final d'un certain match de Football.

Les études menées dans le cadre de la psychologie sociale des groupes sportifs reposent sur des bases claires qui sont en relation directe avec aspects différents de la collectivité.

La psychologie sociale des groupes sportifs est notamment une branche de la psychologie sociale qui étudie le comportement, les interactions et les processus psychologiques qui se produisent au sein des groupes sportifs, parfois restreints à une douzaine de joueurs et au cadre des officiels.

Elle examine comment les individus interagissent les uns avec les autres, comment ils pensent et se comportent en tant que membres d'un groupe sportif, comment les normes sociales et les rôles se développent, et comment ces facteurs influencent la performance, la motivation et la satisfaction des membres du groupe.

La psychologie sociale des groupes sportifs est un domaine de recherche qui contribue à améliorer la compréhension de la dynamique des équipes sportives, ce qui peut ensuite être utilisé pour optimiser leur performance, renforcer leur cohésion et favoriser le bien-être des joueurs. Voici les concepts clés en psychologie sociale des groupes sportifs qu'on va analyser profondément au cours de la recherche, en essayant de les projeter dans la direction de notre hypothèse.

10 – Le Questionnaire (joueurs actuels de la sélection ENFL) :

Dans notre développement de la recherche, on a eu recours à un questionnaire visé à comprendre les dynamiques individuelles inter-joueurs participants dans les préparations de l'ENFL, et leurs attitudes individuelles concernant les concepts étudiés et leur dimension opérationnelle.

Quelques joueurs sélectionnés n'ont pas répondu au questionnaire pour des raisons diverses, spécialement ceux qui ont été récemment convoqués à la participation à ces séances d'entraînement.

Le questionnaire formulé autour du concept de la diversité dans le même groupe sportif repose sur 12 questions qui servent à améliorer notre perspective envers la catégorisation Jaune-Bleu-Vert, sur laquelle on planifiera notre observation participante prochaine, sur le terrain de jeu. 14 joueurs de la somme de 25 ont participé à ce questionnaire. Ce questionnaire vise à mesurer l'indicateur de l'existence réelle des sous-groupes de nature confessionnelle, et les outils de construction positive instrumentale sur le terrain de jeu. Les questions indirectes nous donnent une idée comment les joueurs s'expriment, s'identifient et ainsi on pourrait mesurer leur proximité/éloignement des acteurs sociaux appartenant au même sous-groupe, et aussi entre les acteurs des sous-groupes entremêlés sur le terrain de jeu.

Nous rapportons le taux moyen de contribution des joueurs à ce questionnaire au caractère spécifique des sportifs au Liban, qui ne peut être isolé de leur bagage socio-culturel avec une tendance à être discret, parfois même isolationniste. D'autres raisons sont en relation avec l'âge du joueur, aux préjugés des

médias, à la nature des supporteurs, à la stigmatisation, et au niveau académique et scientifique des joueurs, considéré de niveau moyen, et qui reste une faille dans le développement personnel des joueurs et par la suite de l'équipe dans sa totalité.

On trouve ce questionnaire dans l'annexe numéro 2 de ma recherche, que je vais attacher à la version finale de cette production.

Ce questionnaire fut rempli par les réponses des joueurs, ces réponses se manifestent dans le tableau numéro 3.

Dépouillement des données et interprétation de la fiche des joueurs de l'ENFL :

Notre approche est empirique, développée à travers les réponses que les joueurs de la ENFL ont procurées les indicateurs sur lesquels on a catégorisé ces joueurs dans cette étude, Jaune-Bleu-Vert. Ces indicateurs figurent dans notre dépouillement des réponses collectées sur fiche dans le terrain de Mabarrat-Rue de l'aéroport, lors des entrainements prenant place le 22 juin 2023 (voir Annexe numéro 2). On présente les résultats dans le tableau 3 qui suit :

Tableau 3 : Les réponses des joueurs de l'ENFL sur les questions de l'annexe numéro 2

<i>Question</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
Réponses												
A	4	4	8	8	2	6	7	10	5	4	7	5
B	7	1	3	4	6	1	0	2	5	5	0	5
C	1	7	1	0	4	5	5	0	2	3	5	1

Quelques questions signifiantes et pertinentes à la recherche figurent dans ce questionnaire, les questions de type « fermées » 3,4,6,10 et 11 sont directement conçus pour en tirer des indices de confirmation à la classification des sous-groupes constituant l'équipe, alors que les autres questions sont considérées moins nécessaires et moins pertinentes au sujet spécifique.

En proposant les réponses fermées dans le questionnaire on est rassuré de la rectitude de notre approche hypothétique concernant la catégorisation des sous-groupes.

Ainsi on peut comprendre le sentiment de proximité envers les coéquipiers qui jouent dans la même équipe.

Dans la question 3, on a demandé les joueurs leur réponse sur la proximité avec leurs coéquipiers provenant du même club, 66.66% des joueurs questionnés expriment un favoritisme envers leurs

coéquipiers qu'une coopération majeure englobante l'équipe et les joueurs choisis pour participer. Une variable importante dans cette question est l'âge et l'expérience des joueurs questionnés, principalement des jeunes de moins de 25 ans, n'ayant pas reçu l'expérience de changer beaucoup de clubs, ainsi s'exposer aux expériences d'altruisme et d'exposition multi nationale.

La question 4 nous donne une idée à propos du sentiment de « fierté nationale » et de l'appartenance à la nation des cèdres. Même si le pourcentage de 66.66% peut nous sembler minimaliste, une certaine âme nationale envahit le groupe sportif dès le moment qu'il s'engage dans la sélection nationale. Cette fierté n'est pas restreinte aux joueurs du Liban, tous les joueurs de football international expriment cet engagement d'une manière positive.

La question 6 ne peut être comprise que par le recours à la théorie de Mouzaffer Cherif qui a démontré le pouvoir des objectifs supérieurs pour réduire les conflits dans l'étude sur l'expérimentation de "Robbers Cave" en 1954.

Ainsi le manque de ressources (difficultés financières) peut générer plus de coopération entre les différents sous-groupes, sous un objectif commun.

La question 7 serait la plus significative pour notre catégorisation, avec 5 réponses claires (41.66%) qui évoquent un penchant vers le favoritisme du sous-groupe à travers la communication plus active et préférable entre les joueurs provenant du même sous-groupe.

Le taux élevé des joueurs préférant la communication avec les joueurs de l'endogroupe original nous emmène à des déductions plus ou moins non favorables à la collectivité, mais cela reste incomplet avant d'examiner l'entretien avec l'entraîneur Ilić.

La question 10 est formulée dans le but de reconnaître les attitudes des joueurs concernant les enjeux du « quota » dans l'ENFL, les réponses, aussi très représentatives, nous donnent un taux de 41.66% de joueurs qui considèrent que ce quota est présent et actif dans la sélection des joueurs pour la participation. C'est un taux élevé si on considère que les joueurs sont sensés maîtriser le côté technique de leur jeu à l'égard des stratégies de la fédération et les enjeux politico-sociaux de la fédération et ce qu'elle représente.

L'autoidentification qui se présente dans la question 11, les joueurs qui ont reçu la chance de s'identifier à leurs clubs non à l'équipe national représentent 58.33 % des réponses totales, confirmant ainsi notre observation des sous-groupes comme des entités plus visibles et tactiles que l'unité englobante dans notre développement ultérieur. Ce taux élevé domine l'esprit collectif des joueurs, sans l'intervention de l'entraîneur le développement de la collectivité serait de plus en plus difficile.

La nature des questions fermées et le temps limité du questionnement peuvent nous mal guider dans la compréhension des ententes des joueurs de l'ENFL.

Ainsi le déroulement de notre hypothèse peut justement nous guider vers des questionnements plus précis, ou des observations plus valables.

Note importante : Dans le déroulement du questionnaire on a eu la chance d'identifier les limites parfois inaperçues entre les composantes de l'ENFL, l'arrivée des joueurs, leur entrée, les expressions verbales intrinsèques, et l'harmonie entre les membres des sous-groupes nous donne une idée globale conforme aux aspects sur lesquels la catégorisation Jaune-Bleu-Vert a été bâtie au cours de notre recherche. Même que ça soit placée dans l'observation des aspects qualificatifs et parfois non quantifiables, il est toujours valable de les mentionner dans notre justification des critères de catégorisation des sous-groupes. Mais afin de passer des chiffres et des pourcentages vers un aperçu détaillé des comportements de ces acteurs sociaux sur le terrain et dans les actions accompagnantes du jeu, une observation participante de ces joueurs, de leurs comportements va nous emmener à la compréhension profonde des attitudes individuelles et sous-groupales.

11- L'observation participante :

Durant notre visite au terrain de Mabarrat le 22 juin 2023, les observations des joueurs, du cadre officiel et de la « chimie de l'équipe » comme l'aime nommer les experts dans le monde du Football, ont ouvert mon esprit vers de nouvelles indications.

L'ajout de ces observations sur le déroulement de la recherche est important dans ses aspects empiriques et dans les éléments intrinsèques de l'étude de ces sous-groupes réels dans le cadre de l'ENFL.

L'observation de ces indicateurs demande, de sa part, une expérience et un œil technique dans la vision de ce qui se déroule entre les joueurs.

Ces observations ne peuvent être concevables qu'auprès des joueurs et sur terrain, les joueurs se présentent de manières différentes dans les séances d'entraînement que dans les rencontres officielles. Le terme de « persona » (Jung, 1916) dans la conception psychologique Jungienne explique ce changement comportemental mesuré dans les séances d'entraînement et dans les épreuves compétitives, souvent couvertes par les médias et les supporters.

Ces épreuves représentent pour le footballeur ce qu'un duel officiel entre boxeurs peut emmener dans l'esprit des acteurs sociaux.

Les indicateurs tirés de l'hypothèse sont aperçus ici à travers notre observation. Ayant la chance d'être placé dans la proximité de ces joueurs, de ces acteurs sociaux observés sur le terrain d'entraînement, j'ai pu tirer des observations empiriques qui sont dirigeables vers l'étude de la collectivité, la cohésion des acteurs sociaux et du succès sportif résultants.

Quelques indices, quand observés en action, diffèrent de la conceptualisation théorique littéraire comme l'affirme la plupart des chercheurs en sociologie et en psychologie sociale.

Je peux identifier les indicateurs théoriques et les résumer par ce qui suit :

-La communication : on doit observer comment les joueurs communiquent sur le terrain, les signes, les gestes, les cris ou les échanges verbaux.

- La cohésion : comporte les interactions des joueurs en dehors du jeu, pendant l'échauffement, les pauses et les célébrations du but.

-La défense collective : noter comment les joueurs se positionnent et se déplacent en défense.

L'organisation et la répartition dans les espaces vides sont aussi des indices de haute valeur opérationnelle.

- L'attaque collective : on doit observer comment l'équipe attaque ensemble. Sont-ils coordonnés dans leurs mouvements offensifs, créent-ils des opportunités pour marquer, et travaillent-ils en association pour mettre la pression sur la défense adverse ?
Pressing et récupération : il faut noter comment l'équipe applique la pression sur l'adversaire pour récupérer le ballon, sont-ils agressifs et coordonnés dans leur effort pour regagner la possession.
- Le Leadership : Identifier si l'équipe a des Leaders sur le terrain, ceux qui donnent des instructions et des encouragements pour l'équipe.
- Gestion des temps morts : Noter comment l'équipe agit lors des arrêts de jeu (comme les coups de pieds arrêtés, les blessures ou les changements). Comment ils se regroupent, discutent les stratégies avec l'entraîneur ou reçoivent des instructions.
- Célébrations : les célébrations du but révèlent beaucoup sur la cohésion de l'équipe, enthousiasme, célébration commune etc.

Ces indicateurs étudiés en relation avec la collectivité entre les joueurs de l'ENFL dans le cadre de leurs préparations pour le match de l'Inde, sont rendus opérationnels à travers notre observation participante et la projection de ces indicateurs sur le terrain.

11.1 Les indicateurs observables :

« Opérationnaliser » les indicateurs est une tâche qui projette la théorie sur le terrain, dans notre cas le terrain de football, celui des entraînements et des préparations avant les épreuves.

L'observation des indicateurs qui révèlent les comportements de sous-groupes au sein de cette équipe sportive est importante pour comprendre la dynamique interne de l'équipe. Cette observation sert aussi à observer les indicateurs de la collectivité sur le terrain d'entraînement, ainsi notre observation participante

nous emmène naturellement au questionnement ultérieur de l'entraîneur à propos de la nature de ces relations, et de l'effet de ces relations sur l'homogénéité du groupe et par la suite sa performance attendue.

- Regroupements sociaux distincts : On peut remarquer que les joueurs ont tendance à se regrouper en dehors du terrain en fonction de leur origine, de leur langue, de leur âge, de leur expérience ou d'autres facteurs similaires.

Ces regroupements sont marqués par l'existence de similarités qui dépassent le cadre confessionnel de ces joueurs, vers une démarcation de nature psychologique et comportementale ; j'ai remarqué l'amalgame des joueurs débordant le concept de sous-groupes, ils se regroupent hors du terrain pour des raisons de proximité d'adresse, de leur déplacement vers ou du terrain de Mabarrat, s'entraînant et agissant dans un contexte respectueux et positif.

- Communication préférentielle : Les joueurs peuvent montrer des préférences évidentes pour communiquer ou interagir avec certains coéquipiers plutôt qu'avec d'autres, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Mais cette préférence se développe dans la direction sortant des sous-groupes, effectivement vers une communication de qualité instrumentale. Les joueurs jeunes se regroupent, ainsi observé, autour des joueurs plus âgés, pour en déduire des expériences valeureuses pour leur évolution sportive individuelle. Il est parfois remarqué que ces joueurs préfèrent les joueurs qui communiquent d'une manière positive, cela est normal dans les groupes sociaux divers, dans toutes les sociétés.
- Exclusion ou isolement : Certains joueurs pourraient être systématiquement exclus ou isolés du reste de l'équipe. Cela peut se manifester par des conversations en petit comité ou en évitant de s'engager dans des activités de groupe. Cela peut être étudié à travers la sociométrie, mais il faut mentionner ici qu'on n'a pas rencontré un joueur exclu, grâce à l'esprit positif créé par le cadre d'entraîneurs qui structurent les séances d'une manière collective dans laquelle chacun des joueurs a un rôle bien établi. Pas de joueurs exclus ont été remarqué par notre observation, on note parfois quelques comportements individuels naturels dans le sein des agglomérations sportives, ce qui n'affecte pas tellement la totalité.
- La cohésion entre les joueurs : Les sessions d'entraînement de l'ENFL reposent sur la création d'outils, de petits jeux (drills) et des changements de conditions et d'éléments afin de créer un système cohésif et fonctionnel dans la direction de l'objectif de gain proposé par l'entraîneur. La cohésion peut être étudiée par divers outils, mais l'intéressant dans notre observation c'est la rencontre des joueurs avec les joueurs des autres équipes, parfois rivaux, sous la même flanelle, ainsi une catégorisation plus ample que les sous-groupes est créée sur le terrain d'entraînement. Le changement des positions et des rôles durant les séances d'entraînement est un atout technique que

l'entraîneur sert à intégrer tout au long des préparations. Ainsi les joueurs se connaissent « instrumentalement » et techniquement menant les attitudes personnelles vers moins de préjugés et ainsi plus de cohésion. Cela est dû principalement aux instructions de l'entraîneur et de son cadre de gestion, qu'on a pu clairement identifier dès les premières minutes de la rencontre des joueurs sélectionnés jusqu'à la fin de la séance d'entraînement préparative.

- La défense et l'attaque collectives : la nature des entraînements et des séances d'accompagnement implique des exercices et des petits jeux conçus spécialement dans cette direction. J'ai remarqué que la plupart des préparations dans lesquels 4 joueurs et plus sont placés dans des groupes de coopération défensive révèlent la qualité des préparations que l'entraîneur Ilić tend à exécuter, notamment sur le plan de la défense collective. La séance d'entraînement observée, vu la nature et la durée de cette séance, tourne autour des objectifs opératoires collectifs, tous ceux tournent autour le concept de « Football total », une école européenne d'entraînement dont l'entraîneur Ilić en est un fervent adepte.
- Leadership : il est difficile de cadrer le leadership dans le cadre des entraînements, à cause de la nature des séances et de la limite du temps de préparation et d'exécution des tactiques conçus par le cadre technique, ainsi on attend l'observation du match officiel pour répondre à cette question. Quelques « leaders par exemple » comme le joueur Soony Saad qui emploie un langage arabe cassé à cause de son parcours hors du Liban est spécialement traité par tous les joueurs comme étant un motivateur et un exemple de positivité et de bienfaisance dans le sein de l'équipe. LE capitaine Hassan Maatouk de sa part affirme son Leadership technique, ce joueur fameux pour son caractère rigide sur le terrain et dans sa vie quotidienne représente pour l'ENFL une aspiration qu'il essaye de la fortifier par son attitude sérieuse ses comportements efficaces dans le jeu et dans les pauses.
- Groupes de soutien pendant les difficultés : Les joueurs soutiennent leurs coéquipiers dans leur transport, leur arrivée et départ du terrain, et présentent un exemple typique de soutien moral (mots d'encouragement, support oral, soutien dans le jeu) et technique quand un joueur tend à ne pas performer, pour une raison ou une autre.

Ces groupes sont très communs dans les clubs fédéraux, notamment après la crise monétaire et économique, poussant les joueurs à utiliser un transport commun, et à créer des groupes de support avec le soutien des regroupements de supporters fidèles à leur club. Au niveau de la sélection nationale ce n'est pas tellement évident, il faut considérer ici que la sélection nationale ne s'entraîne pas régulièrement et d'une façon quotidienne, même pas hebdomadaire. Cela crée une distance entre les joueurs et affecte négativement la collectivité instrumentale et technique, mais cela est le cas de toutes les sélections mêmes les plus performantes.

11.2 Les déductions à partir de l'observation participante :

L'observation participante a aussi ouvert notre regard sur des relations personnelles dépassant la catégorisation confessionnelle ; certains joueurs ont expérimenté des moments de difficultés similaires dans leurs clubs, que ça soit physique ou morale.

Le rassemblement national est un espace dans lequel ces joueurs peuvent amplifier leur vision vers des objectifs supérieurs de leur vision réduite au sein du club. Ajoutons à ça, les joueurs jeunes de la sélection emmènent avec eux un bagage sportif diversifié, ce bagage est primordial pour faire évoluer la technique, la tactique et la présence physique de ces joueurs, placés dans les mêmes conditions et regroupés sous un même objectif : la victoire du Liban.

L'observation primordiale des joueurs de l'ENFL est marquée par les comportements de l'entraîneur Aleksandar Ilić dans l'homogénéisation des joueurs avec l'assistance de son équipe technique ; le choix des consignes, la répartition des joueurs et l'intégration de 'petits jeux' d'échauffement sont classés dans les indices collectifs qui mènent à une égalité perçue entre tous les composants de la sélection nationale. Les techniques implantées par Ilić seront questionnées et vérifiées par ses paroles, durant l'entretien semi-directif qui suit.

Il est important aussi de noter que la présence de sous-groupes au sein d'une équipe n'est pas nécessairement négative, mais elle peut avoir des implications sur la cohésion globale de l'équipe. Les entraîneurs et les gestionnaires doivent être conscients de ces dynamiques pour favoriser un environnement de travail d'équipe harmonieux et efficace. L'observation attentive et la gestion appropriée des sous-groupes peuvent contribuer à renforcer l'unité de l'équipe.

12- L'entretien semi-directif :

Après cette série d'observations de l'ENFL, il était nécessaire d'accéder à des informations plus pertinentes et des déductions précises pour pouvoir examiner la performance collective de l'équipe nationale, dans lequel on a pu identifier les sous-groupes culturels de nature confessionnelle.

Pour cette finalité j'ai contacté la Fédération Libanaise de Football en personne, pour recevoir leur autorisation pour mener un entretien avec l'entraîneur de l'équipe nationale Aleksandar Ilić. J'ai ainsi accédé au camp d'entraînement de l'ENFL par l'intervention téléphonique du président de la Fédération

Libanaise de Football Mr Hachem Haidar, qui m'a facilité la tâche de l'observation et l'entretien avec le serbe Aleksandar Ilić qui est l'entraîneur principal de la sélection nationale.

La coopération était positive et j'ai eu la chance de rencontrer l'entraîneur Ilić après la même séance d'entraînement observée ici sur le terrain de Mabarrat au sud de Beyrouth le 22 juin 2023, après le déroulement de la séance d'entraînement de l'ENFL.

Notre entretien semi-directif durait quinze minutes approximativement, les détails de ce que Mr Ilić a présenté sont détaillés dans l'annexe numéro 3, ajouté à ce mémoire.

Juste après l'observation participante que j'ai effectué sur le terrain de Mabarrat, et la fiche des joueurs mentionnée au cours de la recherche, l'entraîneur national Aleksandar Ilić a accepté de répondre aux questions de mon entretien, le type du questionnement semi-directif est visé dans sa nature à donner Mr. Ilić un degré de liberté de s'exprimer tout en plaçant les indicateurs de l'hypothèse au centre des questions, ainsi des réponses.

Les questions sont centrées sur les indicateurs de la cohésion du groupe, les outils de construction positive du groupe sportif, la communication, les conflits inter-joueurs, les différences dans l'arrière-plan, et la stratégie d'unification des buts. Mr Ilić est arrivé à m'expliquer sa perspective dans cet entretien.

Quoi qu'il soit discret dans les détails techniques de son travail, il a pu dans un temps restreint de me procurer des réponses (dirigées par les questions) qui donnent à mon hypothèse et ses indicateurs un ajout de grande importance. Le type des questions semi directives exige des réponses dirigées vers les indicateurs opérationnels mentionnés dans le mémoire. Les détails de cet entretien seront annexés à ce mémoire dans l'annexe numéro 3.

12.1 L'analyse de l'entretien :

Coach Ilić a confirmé, sans aucun doute, l'existence de différents sous-groupes d'origine culturelle confessionnelle dans l'équipe nationale de football Libanais. En parlant de ces « adversaires dans le déroulement du championnat » [R1] qui portent avec eux des « coutumes d'origine culturelle et religieuse » [R2], il fait allusion aux aspects confessionnelles existants dans la vie quotidienne de ces acteurs sociaux/Joueurs qui proviennent de différents arrières plans culturels et confessionnels » [R3]. Sa compréhension des différentes composantes de l'ENFL est approfondie depuis son début avec la sélection nationale en Août 2022. Il est familier avec cette complexité dans sa région d'origine, la Serbie. Ilić a même souligné cette « mixture » dans son développement de la question Q6 en la considérant stérile si elle est « mal comprise par la part de la direction technique ».

Dans cette citation Ilić a objectivé ses réponses et son approche positive vers l'institution de ce travail

immense, que la fédération Libanaise et les dirigeants du sport au Liban doivent y intervenir avec des politiques et des stratégies de réconciliation et d'évolution.

Ces différences ne représentent pas un objet de divergence, mais des simples actes qui projettent le bagage culturel acquis par ces joueurs dans leur nouveau regroupement, un objet de socialisation poussant du déterminisme social, qui tend à déterminer les comportements des joueurs causés par leurs antécédents. D'après Émile Durkheim, le déterminisme social renvoie à « l'idée selon laquelle la position sociale d'un individu à l'âge adulte serait en partie déterminée à sa naissance par l'origine socio-économique de ses parents » (Durkheim, 1893).

Une affirmation indirecte de notre catégorisation (Jaune-Vert-Bleu) peut être tirée des paroles de Coach Ilić, alors que les effets et les répercussions d'une telle catégorisation sont moins relatant dans sa perspective professionnelle.

Son observation sur la société (unie) Libanaise donne l'impression que le cadre officiel dirigeant l'ENFL ne donne pas d'importance majeure à ces différences, alors que notre approche méthodologique repose sur l'examen méticuleux de ces indicateurs représentatifs.

Ilić, de son côté, réduit l'importance des effets des troubles qui causent des conflits réels dans l'équipe nationale, il les représente comme des « scènes rigolâtes » ayant point d'effet sur l'homogénéité du groupe et ainsi sur la performance sportive, la familiarité avec ces comportements ludiques des joueurs de Football Libanais émane d'une connaissance approfondie du caractère social de ces joueurs, appliqué sur le terrain de jeu.

Une importance majeure peut être tirée de l'entretien avec coach Ilić dans son exposition des stages de communication entre les joueurs de l'ENFL. Ilić pointe que cette communication est bâtie au long des séances d'entraînements qu'il prépare. Alors qu'au début du procès de sélectionnèrent les joueurs mal-communicant, oralement et techniquement, Ilić dit que « cela cesse au cours des entraînements et des préparations techniques » [R3] ce qui nous ramène à notre proposition des éléments de succès dans l'équipe diversifiée.

La communication inter-joueurs est considérée un pilier nécessaire au développement sain de l'équipe, l'entraîneur Ilić explique cette approche par le biais du temps et de la durée de l'interaction, ce qui fait appel à la théorie de contact intergroupe élucidée par Allport (1954).

12.2 La théorie de contact de Gordon Allport, appliquée sur l'ENFL :

La théorie de contact développée par Gordon Allport en 1954 est une approche psychosociale qui se penche sur les relations intergroupes et la manière dont elles peuvent contribuer à réduire les préjugés, les

stéréotypes et les discriminations en favorisant le contact positif entre les groupes, dans notre cas les sous-groupes restreints sportifs.

Cette théorie postule que le contact entre les groupes différents peut être bénéfique s'il se produit dans des situations caractérisées par quatre conditions qu'on va observer ici :

-Statut égal : l'égalité de statut entre les membres des groupes lors de l'interaction. Ce statut égal est scellé et authentifié par sa parole sur les différences qui existent entre les joueurs et ne menant pas à une inégalité, Ilić affirme que « ces différences ne représentent pas un souci majeur dans notre regroupement sportif national. Au moins pas dans ma sélection. » [R2]

Pour Allport, « Le contact est l'un des facteurs les plus déterminants pour la réduction des préjugés et la promotion d'une société plus tolérante et inclusive et, à ce titre, il constitue un excellent exemple des applications concrètes que la psychologie peut offrir au monde. » (13)

Ainsi, le contact régulier dans les séances de préparation de l'ENFL peut souder les joueurs dans un cadre de collectivité et de support continu, ainsi réduire les conflits possibles à travers ce contact régulier, qui fige l'équipe dans un cadre commun et qui présente, outre l'engagement et le développement physique, mais aussi une harmonie psychique chez les joueurs et une unification réelle des efforts vers l'objectif commun que Ilić résume en un mot « la victoire » [R4]

Les sous-groupes, ainsi, s'engagent également dans la relation sportive collective, sans présenter des indices d'inégalité, et même pas de « favoritisme inter-joueurs » apparent. La question sur le favoritisme est presque absente dans l'équipe de l'ENFL, d'après Ilić [R3]. Alors que ce « favoritisme » peut figurer dans nos observations, on peut déduire que ce concept est naturellement présent dans tout groupe social, il est présent sans avoir de répercussions de valeur dans la collectivité, d'après Ilić.

-La coopération : La coopération dans le monde des sports collectifs est un élément de base. La sélection de 11 joueurs principaux se répartit suivant des positions très claires sur le terrain de jeu, avec des rôles bien délimités, et des statuts non déclarés, mais présentes dans toutes les équipes sportives, grâce à la nature de la compétition. Le cas de l'ENFL ne diffère pas dans sa forme de toute équipe de football national, mais la diversité organique qui en existe est notée dans l'entretien, alors que la coopération entre les joueurs existe clairement, ces co-équipiers « qui assistent leurs coéquipiers dans leur transport, dans leur condition familiale et parfois par le support matériel comme l'argent ou les accessoires de sport » [R6] sont certainement considérés des acteurs sociaux coopérant positivement pour le bien collectif et pour le support des individus qui exigent un support mental, matériel et technique. Cette coopération, bien claire dans l'observation récente, est bien soulignée par l'entraîneur Ilić qui connaît bien la mosaïque Libanaise dans ses réponses à nos questions, il maintient ainsi un professionnalisme remarquable dans sa compréhension des différences sociologiques et culturelles qui existent entre les joueurs de sa sélection.

La coopération, quoi que ce soit technique dans le domaine des sports collectifs sur terrain, existe aussi hors du terrain de jeu entre ces joueurs qui sont catégorisés parfois en sous-groupes nuancés dans cette recherche.

-Les buts communs : l'entraîneur Ilić distingue clairement la finalité de son travail avec l'équipe ENFL en concentrant les efforts vers un objectif très clair, « la victoire » nationale [R4]. Les joueurs de l'équipe sont préparés physiquement, techniquement et tactiquement dans cette perspective, et c'est tellement valable pour toute équipe sportive, avec toutes les différences qui existent entre les sous regroupements constituant l'équipe nationale Libanaise.

Ce but commun peut ainsi se transformer, dans le psyché individuel, en une résolution qui dirige la motivation individuelle hors de ces regroupements, se transformant ainsi en motivation collective qui touche tous les individus de la même manière, unifiant les efforts et dirigeant les efforts dans la direction saine. La coopération repose ainsi sur des buts communs bien précis qui commencent dès le premier choix des joueurs sélectionnés jusqu'à la participation active et effective dans les matches et les rencontres sportives qui en suivent, et qui sont considérés comme l'épreuve finale sur laquelle l'entraîneur et le cadre institutionnel de la fédération bâtissent leur projet d'entraînement et de préparation. Unifier les buts dans chaque séance dans laquelle les joueurs participent est apparente dans la nature de la préparation technique ; en observant les sous-groupes sur le terrain les limites socioculturelles et confessionnelles tendent à disparaître au cours des entraînements et ainsi les buts communs tracés par Ilić guident les efforts individuels, sous-groupeaux, et groupeaux vers l'objectif naturel de l'ENFL, la réussite sportive.

-Le support des institutions sociales ou de l'autorité politique : Cette mission est clairement gérée par la fédération Libanaise de Football, représentée par les assistants et le support financier, légal et technique que cette fédération procure aux joueurs de l'équipe. Les joueurs sélectionnés sont considérés comme des soldats qui protègent la nation, portent son drapeau et représentent de leur mieux le Liban dans toutes les rencontres sportives, et même dans leurs activités quotidiennes hors du terrain. Ils sont supportés directement par la fédération et les officiels, l'autorité de la fédération dépasse légalement celle des clubs d'où parviennent ces joueurs. Cette légalité est maintenue par les régulations et les lois nationales et internationales, ainsi le joueur sélectionné fait partie d'une entité légale nationale qui ne diffère pas des soldats de l'armée nationale par exemple. Les joueurs, de leur part, sont familiers avec ce support qui peut leur fixer sur les objectifs sportifs ayant reçu l'affirmation nécessaire pour leur développement sportif.

Il faut encore noter ici que la crise économique dont Ilić a nettement évoquée dans son communiqué à propos du manque de support financier [R5] mais cela peut être bien entendu sur le niveau communautaire plus vaste, arrivant au niveau national. La crise économique récente (2019-maintenant) touche tous les aspects de la vie et n'est pas strictement observée dans le domaine du football national.

Alors qu'il manque une compréhension profonde de l'aspect psychologique de la préparation des joueurs dans leurs clubs d'origine, Ilić souligne cela dans l'entretien : « quelques clubs ne donnent pas d'importance majeure à la préparation mentale » [R5] ainsi la fédération et le groupe des dirigeants de l'ENFL doivent doubler les efforts dans cette perspective, sachant que la psychologie des sports collectifs est un domaine neuf, récemment intégré en Europe et en Amérique dans la préparation cyclique des joueurs, il faut attendre quelques années afin que cette intégration soit bien appliquée et fixée dans l'entraînement sportif et ainsi dans le déroulement du concept de sélection des meilleurs représentant sportifs nationaux.

Ces quatre piliers principaux ne sont pas les seuls à travers lesquels la théorie de contact d'Allport peut être pertinente pour mon étude, quelques conditions de succès peuvent être ajoutées dans ce contexte, et peuvent servir comme heuristique positive dans notre compréhension de la nature des relations intergroupales dans l'ENFL, dans la perspective de Gordon Allport. Je cite quelques notions additionnelles tirées de cette théorie scientifique ;

-Contact intergroupe : C'est la base sur laquelle la théorie d'Allport est formée.

Allport a avancé que le contact entre des membres de groupes différents peut contribuer à réduire les préjugés et les stéréotypes si quelques conditions sont remplies. On peut remarquer cette condition nécessaire bien apparente dans notre étude. Les contacts intergroupes développent le sentiment unitaire, cela est remarqué dans l'observation des joueurs qui, recevant un statut égal sur le terrain se comportent comme un corps homogène, ils s'organisent, coopèrent pour des missions tactiques spécifiques, et ne dépassent jamais l'autorité de l'entraîneur Ilić. Pas de contact anormal fut recordé, en invoquant l'idée qu'« il n'existe que rarement des conflits réels, je ne me souviens pas d'un incident ayant un rapport quoi que ce soit avec la provenance du joueur ou de son affiliation socioreligieuse. » [R4] Ilić déclare le bon contact intergroupe qui peut ramener à une collectivité efficace.

-Coopération intergroupe : Le contact intergroupe doit impliquer une coopération active entre les membres des groupes pour atteindre des objectifs communs, Cela renforce les liens positifs entre les groupes. Les objectifs communs du jeu représentent ici un objet immuable pour l'entraîneur Ilić et la

sélection de l'ENFL. L'objectif très précis résumé par l'objectif solennel de l'ENFL : « la victoire » [R4] est clairement vu comme l'objectif commun.

-Amitié interpersonnelle : Les relations amicales individuelles qui se développent entre les membres des sous-groupes différents grâce au contact intergroupe sont cruciales aussi pour la réduction des préjugés. Ces relations personnelles tendent à humaniser les membres de l'autre sous-groupe, ainsi ramenant à une harmonie organique au sein de l'ENFL.

-Contact répété : Le contact intergroupe doit être continu et répété pour obtenir des résultats positifs. Un contact unique peut ne pas suffire pour changer durablement les attitudes et les préjugés, ainsi la fréquence des rencontres (entraînement-sorties-matches amicaux etc.) des membres de l'ENFL est maintenue au rythme de deux fois par semaine.

-Intégration sociale : Le contact intergroupe doit s'inscrire dans un contexte plus large d'intégration sociale, cela signifie que les individus classés en sous-groupes doivent recevoir des opportunités d'interagir de manière positive dans le sein du groupe dans son ensemble, plutôt que de rester isolés au sein de sous-groupes séparés. La politique sportive de la fédération représente la base de cette intégration, on remarque une ouverture d'esprit chez les assistants de l'entraîneur Ilić, notamment Mr Dahdah qui m'a accompagné tout au long de la visite du terrain Mabarrat, et à travers ma connaissance personnelle et professionnelle.

13- L'observation du match télévisé :

Après avoir mené l'entretien, il était tellement nécessaire de faire l'observation de l'équipe sur le terrain de jeu dans une épreuve officielle, lors de la demi-finale du championnat de l'Asie du sud, couverte par la télévision nationale indienne (DD barthy channel) du match entre le Liban et l'Inde en 1 juillet 2023 à 17h, recorder les interactions et identifier les indices de collectivité et les activités des sous-groupes formant l'équipe.

Dans le cas du match contre l'Inde le résultat fut négatif pour l'équipe Libanaise qui perd le match après le temps ajouté et le recours aux penalties.

Notre observation sur les rapports existants entre les sous-groupes Jaune, Bleu et vert, repose sur une approche quantitative des variables indépendantes qui constituent une base primordiale dans le déroulement du match de Football. Alors que l'accès à tels logiciels peut servir les analystes, les officiels des fédérations et les entraîneurs dans leurs interventions professionnelles, nous aurons simplement recours aux chiffres statistiques qu'on va tirer d'un match officiel.

En dégagant les données tirées des deux épreuves, on aura à comparer ces variables avec les indices qui seront aussi tirés, et ainsi on pourrait analyser les indices de cohésion entre ces sous-groupes fonctionnant sous l'égide de l'entraîneur Ilić. La relation entre Cohésion et performance est développée précédemment dans notre recherche.

13.1 Données qualitatives :

Lors de ce match contre l'Inde, j'ai pu tirer des remarques importantes concernant la dynamique des sous-groupes dans l'équipe qui communiquent et s'entraident pour une meilleure performance, et ainsi une coopération complète. Ainsi, les indicateurs sont présents dans notre observation, donnant des résultats qui confirment nos hypothèses.

Voici quelques indicateurs tirés de mon observation :

-Les joueurs du sous-groupe Jaune sont arrivés au début du match rassemblés ensemble.

Au cours du match ces joueurs tendent à communiquer par des gestes marqués et spécifique, comme la demande de passe, cela est normal si on considère le temps et la durée que ces joueurs passent dans leurs équipes où les interactions et la communication sont soudés dans le système cognitif de ces joueurs, dont la plupart ont débuté leur carrière sportive dans l'école des jeunes gérée par la direction du club. Dans cette perspective je n'ai pas pu identifier une communication du type interne, fermée entre joueurs du même sous-groupe.

Cela se place dans la catégorie des bons indices de collectivité comme on a déjà évoqué tout au long de notre déroulement.

Quelques conversations codées au cours des balles fixes sont remarquées, cela est spécifique et résonnant dans la coopération de l'équipe pour essayer de scorer, dans la dynamique générale de l'équipe.

-Groupes de soutien : Ce match était typiquement défensif pour l'équipe Libanaise, on a remarqué une tendance chez les joueurs attaquants à supporter la défense pour une durée considérable, renvoyant enfin au maintien du score négatif tout au long du jeu. Le regroupement des joueurs au cours du déroulement défensif montre une unité dans la coopération active, ce qui est considéré favorable dans notre vision d'une équipe diversifiée mais unie. Le concept de soutien sur et hors terrain est déjà expliquée dans notre section de l'observation participante

-Le *leadership* au sein du terrain est marqué par l'intervention du capitaine de l'équipe, le joueur Hassan Maatouk. Ce joueur d'expérience et d'habileté technique haute est considéré l'un des meilleurs footballeurs au Liban, avec un palmarès avec 110 apparences internationales avec l'ENFL et vingt-trois buts scorés.

Avec des mouvements de support (poignée de main fermée) et des mots (incompris sur télé) de soutien, ce joueur fameux pour sa présence sportive est vu par ses coéquipiers comme le meilleur de la sélection, tous les sous-groupes choisissent Maatouk comme le Leader effectif sur le terrain. Cela affirme la présence d'un caractère de Leader dépassant la catégorisation des sous-groupes et ramenant ainsi à des points positifs extras dans notre étude sur la collectivité de la sélection nationale.

Ce type de Leader Charismatique et technique rassemble les joueurs autour de lui, son rôle est aussi important que l'entraîneur à cause de ses capacités techniques sur terrain, s'alignant parfaitement avec la stratégie « théorique » d'Aleksandar Ilić.

La présence du Leader au sein de l'équipe est certainement un point positif dans la création d'une entité homogène et productive, ainsi un indicateur important dans la construction positive de l'ENFL.

13.2 La fiche technique du match contre l'inde (Données quantitatives) :

Dans l'objectif de quantifier les observations empiriques sur la relation technique entre les sous-groupes sportifs constituant l'ENFL, on aura recours aux analyses des jeux et des épreuves officielles dans lesquelles les sportifs doivent coopérer sous une stratégie imposée et adaptée par l'entraîneur principal. Dans ce contexte une fiche d'observation technique est remplie, avec le soutien et l'assistance de Mr. François Dahdah, qui est en charge du développement et la recherche dans le cadre officiel de la fédération Libanaise de Football.

Cette fiche est préparée dans l'objectif de quantifier les données techniques du jeu dans la dimension des sous-groupes dans le groupe sportif, fonctionnant au cours du match de l'ENFL contre l'Inde. Cette observation ne cesse d'être de nature qualitative, mais avec des indices et des données statistiques nous pourrions identifier tout ce qui nous est valable dans notre recherche et ainsi vérifier les données qualitatives retirées de notre entretien avec l'entraîneur Ilić.

Les principaux indicateurs mesurés sont tirés de la recherche, de notre observation initiale et des concepts évoqués par l'entraîneur Ilić au cours de l'entretien semi-directif.

Quelques difficultés émergent dans cette observation, les sous-groupes seront présents dans la sélection, mais l'entraîneur a le plein choix de choisir d'intégrer ses joueurs dans plusieurs positions sur terrain, les

éloignant parfois et les plaçant en amalgame une autre fois, cela dépend des positions de jeu sur terrain. En gros, les joueurs sont positionnés comme attaquants, milieux de terrain, et défenseurs. Dans les fiches techniques classiques de football ces catégories sont elles-mêmes les types de sous-groupes existant dans l'équipe, avec certains aspects physiques, techniques et tactiques spécifiques à chaque poste dans chaque ligne.

Dans notre fiche, ces aspects seront observés dans l'aspect attitudinal et comportemental commun entre les acteurs sociaux du même sous-groupe de couleur distincte. Ces aspects sont classés dans le paradigme tactique du jeu de football.

13.3 Techniques d'observation :

Dans le monde professionnel de Football, il existe des techniques modernes qui cherchent à quantifier les indices de collectivité par plusieurs outils :

- 1- Les logiciels d'analyse des vidéos : Les logiciels d'analyse vidéo sont largement utilisés pour décomposer les séquences de jeu et étudier les mouvements, les actions et les décisions des joueurs. Les logiciels populaires de cette catégorie comprennent : Sportscode - Catapult Vision- Dartfish- Nacsport- KSport.
- 2- Appareils portables et suivis GPS : de nombreuses équipes utilisent des appareils de suivi GPS et des appareils portables sur les joueurs pour collecter des données sur leurs performances physiques pendant les matchs. Ces appareils fournissent des informations sur la vitesse du joueur, la distance parcourue, les accélérations, les décélérations, etc. Des sociétés comme Catapult Sports et STATSports proposent une telle technologie.
- 3- Logiciel d'analyse de données : un logiciel d'analyse de données est utilisé pour analyser de grands ensembles de données, notamment les statistiques des joueurs, les mesures de performances et les données de match. Des logiciels comme Tableau, R, Python (avec des bibliothèques comme Pandas et NumPy) et des plateformes spécialisées d'analyse sportive peuvent être utilisés à cette fin.
- 4- Outils d'analyse des performances : ces outils aident à analyser les performances des joueurs et des équipes en fournissant des informations statistiques, des cartes thermiques, des cartes de passes et d'autres visualisations. Des logiciels comme Wyscout et InStat Football sont souvent utilisés pour ces finalités.
- 5- Plateformes d'analyse de match : les plates-formes d'analyse de match offrent des outils complets pour l'analyse de jeu, notamment le marquage d'événements, la création de rapports et le partage d'informations avec les joueurs et le personnel d'entraîneur. Des sociétés comme Sportscode by Hudl et InStat Sport proposent ces plateformes.

Notre observation sur les rapports existants entre les sous-groupes Jaune, Bleu et vert, repose sur une approche quantitative des variables indépendantes qui constituent une base primordiale dans le déroulement du match de Football. Alors que l'accès à tels logiciels peut servir les analystes, les officiels des fédérations et les entraîneurs dans leurs interventions professionnelles, nous aurons simplement recours aux chiffres statistiques qu'on va tirer d'un match officiel, à travers le logiciel Excel. En dégagant les données tirées des deux épreuves, on aura à comparer ces variables avec les indices qui seront aussi tirés, et ainsi on pourrait analyser les indices de cohésion entre ces sous-groupes fonctionnant sous l'égide de l'entraîneur Ilić. La relation entre Cohésion et performance est développée précédemment dans notre recherche.

Avec l'assistance de Mr. François Dahdah, l'observation sera notée par des chiffres claires dans l'objectif de mesurer les comportements techniques des joueurs de l'ENFL, pour en tirer avec certitude l'aspect tactique individuel qui est basé principalement sur l'attitude personnelle de ces joueurs provenant de divers arrière-plans culturels et groupales, comme déjà examinés dans la section précédente. Ces indicateurs opérationnels spécifiques à la recherche sont ceux qui vont éclaircir notre vision à propos des activités des sous-groupes sur le terrain dans la situation de confrontation officielle, qui change radicalement de l'aspect collectif des séances d'entraînement.

D'autres observations figurent autour de ce match, notamment lors de l'épreuve de penalties, avec un support oral expressif de toute l'équipe et de chaque joueur pour leur partenaire qui tire, du même enthousiasme qui projette une unité fonctionnelle et organique, dans le cadre de l'équipe nationale. L'esprit national englobant les joueurs est apparent, saluant le cèdre qui figure sur les habits, célébration commune et des touches de motivation partout et à travers les sous-groupes sont très remarquables dans cette observation du match.

Les autres indicateurs spécifiques à la collectivité et la dynamique des sous-groupes et des joueurs y constituants seront bien évoqués sur la fiche technique présentée dans l'annexe numéro 4, joint à ce mémoire.

Pour continuer à observer et analyser les indicateurs opérationnels de la collectivité durant une épreuve officielle, la fiche technique est utilisée.

Les ressources recevables à travers l'observation analytique du match du Liban contre l'Inde, à travers la chaîne de télévision nationale indienne (DD barthy channel) sont transcrites sur la fiche sur 3 axes principaux :

Axe 1 : les indicateurs mesurables par vision en relation avec notre hypothèse seront placés dans l'axe longitudinal de la fiche.

Axe 2 : le nom des joueurs participants au match, placement horizontal primaire.

Axe 3 : le regroupement Jaune-Bleu-Vert de notre hypothèse, englobant chaque joueur et le chiffre marqué. L'axe 2 et l'axe 3 sont dans un même plan.

13.4 Liste des indicateurs observés sur la fiche :

Les indices de collectivité en football sont des indicateurs qui permettent d'évaluer à quel point une équipe fonctionne en tant qu'unité cohésive sur le terrain.

Ces indicateurs sont de nature tactique, un concept élaboré profondément dans cette recherche, et placés sur la fiche technique pour une notation instantanée au cours du match du Liban contre l'Inde. Ces actions indicatrices révèlent le degré de collectivité et de cohésion entre les joueurs, et mesurent l'efficacité de la stratégie de l'entraîneur Ilić. On mentionne ici les indicateurs opérationnels pertinents à notre problématique, qui seront mesurés et quantifiés sur la fiche technique présente dans l'annexe numéro 4, joint à ce mémoire :

-Passes réussies et réception efficace : Une circulation fluide de la balle avec des passes précises et une réception efficace entre les coéquipiers indique une bonne communication et une bonne compréhension des mouvements de chacun.

-Déplacements offensifs et défensifs : L'observation des mouvements des joueurs peut révéler comment ils interagissent collectivement. Les déplacements coordonnés sur le terrain, que ce soit en attaque pour créer des espaces ou en défense pour couvrir les zones, indiquent une bonne collectivité.

-Rotation de position : Une équipe qui pratique la rotation de position, où les joueurs interchangeant leurs positions sur le terrain, peut perturber la défense adverse et témoigne d'une bonne compréhension collective.

-Défense en bloc : La défense en bloc, où l'équipe recule ou avance en bloc pour maintenir la forme, montre une collectivité dans la défense. Cela réduit les espaces que l'adversaire peut exploiter.

-Confiance mutuelle : La confiance entre les coéquipiers est un aspect clé de la collectivité. Une équipe qui a confiance les uns envers les autres est souvent plus performante.

-Communication : Une équipe qui communique efficacement sur le terrain, en donnant des instructions et en se coordonnant, démontre une bonne collectivité.

-Combinaisons offensives : Les combinaisons impliquant plusieurs joueurs, comme les une-deux (ou "one-twos"), les passes en profondeur et les mouvements coordonnés en attaque, montrent que l'équipe travaille ensemble pour créer des occasions de but.

- Alignement tactique : Les joueurs maintiennent une bonne formation et un alignement tactique, démontrant une compréhension des rôles et des responsabilités de chacun sur le terrain.
- Sacrifice individuel pour le bien de l'équipe : Des exemples de joueurs sacrifiant leurs chances personnelles pour le bien de l'équipe, comme faire une passe décisive au lieu de tirer au but.
- Réactions positives aux erreurs : Les joueurs soutiennent et encouragent leurs coéquipiers en cas d'erreur, plutôt que de critiquer ou de montrer de la frustration.
- Soutien constant : Les coéquipiers offrent un soutien constant en se positionnant de manière à fournir des options de passe pour le porteur de balle.
- Engagement offensif : l'équipe qui attaque avec le plus grand nombre de joueurs démontre un bon esprit collectif, l'équipe attaquante imite une légion militaire attaquant l'adversaire.

13.5 Analyse et interprétation de la fiche technique :

Les indicateurs groupés sur la fiche technique figurent sous le nom de « Schémas tactiques » dans l'annexe numéro 4, attaché à la fin de ce mémoire. Cette nomenclature se rapproche du langage sportif statistique, le terme tactique sera justifié dans ce qui suit afin de fournir une compréhension complète du déroulement de cette partie de la recherche.

On a pu tirer de notre observation du match et notre recueil de données synchrones une série complète de nombres complets pour les individus. Ces nombres racontent les fois que chaque joueur a participé, durant le match, à un des indicateurs de la collectivité conçus pour cette fiche.

13.5.1 Analyse de la proactivité individuelle :

Dans les sports collectifs dont le Football est le plus fameux, les actions et les activités tactiques individuelles sont regroupés sous le titre de « proactivité ».

Cela est dû à cause de la nature de la tâche sportive, qui a besoin d'une intervention motrice individuelle. Le recueil de ces chiffres n'est pas directement représentatif dans les hypothèses à tester, aussi la nature du jeu et l'exposition individuelle de chaque joueur peuvent nous emmener dans des directions différentes de celles qu'on observe.

Les résultats de l'individualité ne nous servent pas directement dans cette analyse, des déductions instrumentales ayant une relation avec le score individuel pris en note tout au long d'une compétition (au moins 3 matches), d'une ligue (20+ matches) ou d'une saison complète (niveau des clubs 30+ matches par année).

Quelques résultats semblent médiocres sur la fiche ce qui explique le choix de l'entraîneur Ilić à substituer ces joueurs dès la minute 57 du jeu.

La remarque de quelques joueurs moins performants sur la fiche technique explique le choix de l'entraîneur de les substituer, sachant aussi que les joueur substituants n'ont pas l'avantage du temps pour recevoir une meilleure évaluation par chiffres.

13.5.2 L'évaluation de la collectivité au niveau des sous-groupes :

Dans l'extrémité droite de la fiche technique du match de l'ENFL contre l'Inde figurent des chiffres incomplets, tirés par le système de moyenne des joueurs s'attribuant au même sous-groupe (Jaune/Bleu/Vert). Ces chiffres sont attribués aux joueurs appartenant au même sous-groupe, on a tiré la moyenne de ces joueurs, qu'on peut nommer la moyenne des sous-groupes dans l'équipe ENFL, par la somme de ces chiffres et ensuite les divisant par le nombre des joueurs appartenant à ce sous-groupe.

Moyenne des sous-groupes = (la somme des chiffres individuels) / (le nombre des joueurs du sous-groupe)

Dans le tableau numéro 4 on importe cette partie de la fiche, qui serait considérée l'outil principal de la quantification des indices comportementaux collectifs classifiés selon l'appartenance confessionnelle, classés dans leurs 3 couleurs distinctes. La moyenne générale (en gris) est tirée aussi de la même manière à travers les chiffres recordés de la même façon :

Moyenne générale = (la somme de tous les chiffres individuels) / (le nombre des joueurs de l'équipe)

Les colonnes jaunes marquent clairement l'espace de la fiche technique (annexe numéro 4). Cela est interprété par la popularité du football dans les sociétés chiites du Liban, et aussi à cause du support financier et logiciel que reçoivent ces clubs/organisations des sponsors locaux et internationaux. Il faut mentionner aussi que les clubs qui font part de cette catégorie Jaune sont supportés par des hommes d'affaires opérant en Afrique et en Amérique du sud, à travers des offrandes techniques et monétaires dépassant de loin le pouvoir d'autres clubs. A mentionner aussi le croisement démographique dans cette confession, un sujet dont l'étude scientifique serait très bénéfique.

Le gardien de but Ali El Sabaa (de la catégorie jaune) est soustrait et n'est pas observé sur cette fiche à cause de sa position qui diffère techniquement des joueurs de défense, de milieu de terrain et de l'attaque.

Tableau 4 : Évaluation de la collectivité au niveau des sous-groupes (fiche technique)

Schémas tactiques	Moyenne	Evaluation de la collectivité niveau sous-groupes		
		sous-groupe jaune (blaise)	sous-groupe bleu (marcel)	Sous-groupe vert (Christian-Druez)
observer, analyser et anticiper l'évolution de la situation	3.76923	4.125	3	3.5
s'engager vite en avant pour supporter l'attaque	2.07692	1.875	2.333333	2.5
communiquer directement avec les coéquipiers	3.61538	3.25	4.333333	4
Passer pour mettre le partenaire en situation favorable de l'attaque	2.30769	2.25	2.333333	2.5
s'inscrire dans une défense collective	4.07692	4.375	3.333333	4
Comportement de confiance mutuelle	3.84615	3.625	4.666667	3.5
Rotation des positions avec se coéquipiers	2.07692	1.875	3	1.5
Passes réussies et réception efficace	5.84615	6.125	6.333333	4
Jeu en triangle réussi	0.46154	0.25	1	0.5
Combinaison défensive réussie	4.84615	5.375	3.333333	5
Alignement tactique et bonne formation	6.38462	6.5	6	6.5
Déplacements coordonnés hors de la balle	4.15385	3.75	5.666667	3.5
Soutien constant et bon positionnement défense /attaque	5.53846	6	5	4.5
comportement de sacrifice individuelle pour le bien de l'équipe	1.38462	1.375	1	2
Combinaison offensive collective (3+ joueurs)	2.15385	2.25	3	0.5
	3.503	3.53333	3.62222	3.2

13.6 Dédutions :

En analysant les résultats de la quantification des indicateurs comportementaux durant le match contre l'Inde, et en comparant les résultats des composants de l'ENFL, on a pu trouver une harmonie instrumentale dans laquelle tous les composants de l'équipe nationale contribuent de la même façon. Pour ramener ces chiffres (indices techniques) vers une interprétation psychosociale, il nous est nécessaire de rapporter les schémas tactiques aux indicateurs opérationnels mentionnés au début de cette section, avant de les analyser au cours de cette recherche.

-Observer et anticiper les situations de jeu est un indicateur des facultés tactiques que possèdent les joueurs. Alors que cet indice ne relate pas de la collectivité d'une manière directe il peut nous servir pour

comprendre le niveau tactique personnel de ces joueurs, un petit croisement de ces aspects est observable dans le sous-groupe Vert dont les joueurs composants proviennent de la Diaspora Libanaise et ainsi des clubs Européens et de leurs écoles professionnelles de formation.

-l'engagement offensif de support est moins développé dans le sous-groupe jaune juste parce que ces joueurs sont positionnés dans les lignes de défense (5 joueurs) et n'ont pas à soutenir l'attaque que dans des moments brefs du jeu. Pas de discrédance notable entre les sous-groupes Bleu et Vert dans la mesure de cet indice, expliquant une coopération importante dans le déroulement offensif de l'équipe, quoi que ça soit stérile dans ce match.

-La communication directe (verbale) est un indice de collectivité et de cohésion qui nous procure une idée sur la dynamique de ces sous-groupes. La moyenne élevée dans les sous-groupes Bleu et Vert explique une coopération perçue de ces 2 composants entre eux et vers le composant Jaune. Peu de comportements de communication verbale peut être analysée dans le contexte d'harmonie et de raccourcis cognitifs présents entre les joueurs du sous-groupe jaune, la plupart de ces joueurs se connaissent bien et font part principalement de l'équipe de Ahd, d'ici on comprend le recours minime chez ces joueurs à communiquer verbalement, d'autres niveaux de communication n'est pas traçable malheureusement sur cette fiche technique.

- Les « passes » sont considérés l'outil technique principal dans le football. Il est presque impossible qu'une équipe ne les utilise. L'indicateur des « passes » qui facilitent l'attaque de l'ENFL présente une réduction du décalage entre les chiffres des sous-groupes, cette réduction profite l'équipe et rapproche les joueurs les uns des autres vers l'objectif principal instrumental, marquer les buts et rapporter ainsi la victoire. Les sous-groupes sont bien homogènes dans cet indicateur opérationnel.

-La défense collective est une marque de collectivité qui repose sur un grand effort collectif dans la préparation tactique (aussi physique et technique) des équipes. Le sous-groupe jaune déjà positionné en défense et le sous-groupe vert maintiennent un chiffre élevé dans cette évaluation, dans la zone basse existe les joueurs du sous-groupe bleu qui apparemment contribuent le plus aux activités collectives offensives de l'équipe ; l'évaluation de l'engagement offensif dans le sous-groupe bleu (2.3 sur 2.07 en moyenne) explique les chiffres défensifs aussi présents dans l'indice de la « combinaison défensive réussie » dont le sous-groupe bleu : 3.3 sur 4.8 en moyenne.

Le positionnement des joueurs joue un rôle révélateur dans cette évaluation mais le score négatif (0-0) à la fin du match en temps régulier et temps additionnels expliquent ce recul.

-Les comportements de confiance mutuelle est un indice qui ne se déclare pas aussi fréquemment durant l'observation télévisée. Le recours à l'observation participante déjà effectuée nous ramène vers des déductions plus valables, alors que le score est variant d'un sous-groupe à l'autre pour cet indice mais le décalage n'est pas d'une haute signification ; les sous-groupes jaune et vert sont proches (respectivement 3.6 et 3.5 sur 3.8) alors qu'une addition de quelques mouvements de support et de confiance dans le sous-groupe Bleu font croître la moyenne spécifique pour cet indice (4.6 sur 3.8). Cette confiance mutuelle accrue est une indication à une bonne collectivité, notamment dans le milieu du terrain offensif (proche des attaquants) où sont placés les joueurs « bleus ».

- Une bonne compréhension collective ramène à des échanges tactiques de positions des joueurs sur le terrain, alors que ce changement peut s'avérer instrumental les chiffres d'évaluation présentent une moyenne de 2.0 pour l'équipe complète. Ici on remarque une tendance chez les sous-groupes jaune et vert à maintenir une position fixe (respectivement 1.8 et 1.5 sur 2.0) relativement au dynamisme présenté par le sous-groupe bleu (3.0 sur 2.0).

Cet indice, ajouté à la tendance offensive chez les joueurs « bleus », est expliqué par la liberté dans l'attaque et une rigidité dans le positionnement en défense.

Dans une perspective plus englobante, cette observation est expliquée par la stratégie défensive de l'entraîneur Ilić envers les joueurs de l'équipe adverse, l'Inde. Cette équipe qui possède des joueurs attaquants inscrits dans des clubs professionnels en Europe (Angleterre principalement) a coincé la défense Libanaise dans des positions fixes et rigides, ramenant à un score négatif de 0-0 à la fin des 120 minutes de jeu.

L'alignement tactique est l'indicateur visé ici, dans ces types de rencontres l'alignement rigide marque une conformité absolue à la tactique défensive de l'entraîneur, qu'on perçoit certainement d'une manière positive.

-L'indice de « combinaisons défensives réussies » est ainsi compris et affirmé alors que les sous- groupes jaune et vert maintiennent une évaluation élevée aux dépens du caractère offensif des bleus (respectivement 5.3, 5 et 3.3 sur une moyenne de 4.8). Ce résultat nous explique aussi la tendance défensive chez l'entraîneur Ilić et par la suite l'engagement des joueurs de l'ENFL dans la stratégie générale et la tactique collective de l'entraîneur qui perçoit durant ses observations pré-match une nécessité de renforcer la défense et de libérer l'attaque face à une équipe bien organisée et dont le potentiel est énormément plus développé. Le positionnement fixe (notamment chez les joueurs de défense) est un signe de dévotion chez les joueurs dans la défense, et un alignement valable à la tactique conçue par l'entraîneur et le cadre officiel national Libanais.

-L'indice du « soutien constant et bon positionnement défense/attaque » nous confirme l'idée précédente. Ce soutien technique et instrumental se place dans la stratégie défensive de l'entraîneur Ilić et sa tendance à se servir d'attaques en rebond quand la situation le laisse.

Une moyenne haute de 5.5 marque cet indice, les sous-groupes jaune et bleu se ressemblent dans l'évaluation de cet indice (respectivement 6 et 5) alors que le composant vert présente une divergence (4.5) mais reste dans le sphère collectif favorable à la collectivité observée de l'ENFL.

-Les indices qui restent sont regroupés autour des comportements individuels des joueurs durant le match contre l'Inde. Ces indices représentent les cailloux qui forment une muraille tactique homogène et rigide, en défense notamment. L'ENFL a offert aux spectateurs un jeu défensif typique avec une coopération complète entre les défenseurs, les milieux de terrain, et les attaquants qui ont contribué à défendre leur but du risque éminent des joueurs Indiens, qui ont l'avantage aussi de jouer sur leur terrain dont ils sont tellement familiers avec.

-L'observation du match nous a révélé aussi des comportements de *leadership* du type technique et charismatique, notamment avec les interceptions, les salutations et les encouragements du capitaine Hassan Maatouk qu'on a mentionné dans la section d'observation qualitative. Ses actions de support, son positionnement « en retrait » et son caractère personnel et technique ont procuré pour le reste de l'équipe une image autoritaire dont les actions convergent les attitudes individuelles vers des degrés de cohésion élevées. La présence d'un adversaire de grande renommée qui joue sur son terrain et dans la présence de ses supporteurs (8,450 supporteurs).

L'objectif commun, la présence d'un adversaire et l'apport de l'entraîneur Aleksandar Ilić ont contribué grandement à une collectivité mesurée.

La déclaration du capitaine de l'Inde après avoir gagné ce match difficile nous affirme l'idée de la présence d'une équipe homogène et compacte :

Ce n'était pas facile. Nous allons y retourner et bien nous reposer. Ce n'est pas facile de jouer contre eux. Cela s'est soldé par des tirs au but et nous sommes si heureux d'avoir gardé notre concentration et d'avoir gagné le match- Sunil Chheri ²

² La déclaration du capitaine de l'Inde Sunil Chheri, 2023. <https://sportstar.thehindu.com/football/india-vs-lebanon-live-score-saff-championship-2023-semifinal-ind-v-lbn-streaming-updates-highlights-indian-football-news/article67030861.ece>

13.7 La théorie de contact de Gordon Allport et son apport à notre observation :

Une idée centrale de la théorie de contact est que le contact intergroupe positif, lorsque certaines conditions sont remplies, peut contribuer à réduire les préjugés et à améliorer les relations entre les groupes. Allport a identifié plusieurs conditions clés pour que le contact intergroupe soit efficace, notamment l'égalité de statut entre les groupes, la coopération entre les membres des groupes, le soutien des autorités et la possibilité de développer des relations personnelles et amicales.

Dans la compréhension basée sur la théorie de contact de Gordon Allport, les concepts de base sont conformes aux conditions réelles de l'équipe de Football national Libanais, les aspects apparents dans notre observation et les indices tirés de l'entretien semi-directif avec l'entraîneur Aleksandar Ilić nous dirigent la pensée scientifique.

Les quatre conditions envisagées par la théorie de contact sont exprimées effectivement sur le terrain de jeu, dans les rencontres interpersonnelles et même dans les épreuves d'entraînement de l'ENFL.

Le rapport que la théorie de contact a ajouté dans cette recherche, notamment dans l'observation des joueurs est contestée par les paroles de l'entraîneur Ilić dans son entretien, les indicateurs de construction positive reposent, dès ce moment de déroulement, sur les indicateurs opérationnels tirés de la fiche technique qu'on a disposée annexée à ce mémoire. Cette fiche est effectuée dans notre record de l'observation du match contre l'Inde, et nous a guidé dans la confirmation de ce que Mr Ilić a proclamé. Les indicateurs de la construction positive, identifiés dans l'entretien, l'observation et la fiche technique sont identifiables et peuvent servir au développement de la collectivité de l'équipe nationale Libanaise, quelque soient les divisions internes ou la classification micro environnementale dans le groupe sportif. Les joueurs de l'ENFL, placés dans une condition qui nécessite une coopération complète présentent, comme l'a indiquée l'analyse de la fiche technique, une cohésion de grand degré.

Ce qui nous intéresse dans la perspective de Gordon Allport c'est l'existence réelle d'un statut égal entre les joueurs de l'ENFL indépendamment de la classification professionnelle.

Cela a bien été observé dans l'observation du match contre l'Inde par les indices mentionnés dans la section de cette observation, et empiriquement à travers l'observation participante. Les joueurs arrivant au terrain du match portent la même flanelle et se comportent comme des représentants égaux de la nation Libanaise, même les joueurs les plus expérimentés se comportent d'une façon respectueuse et altruiste.

Le capitaine Hassan Maatouk par son leadership avance la cohésion de l'équipe et traite ses coéquipiers d'une égalité remarquable. En effet, pas un seul comportement qui relate à l'inégalité n'a pu être observé sur le terrain de jeu, ni même sur le terrain d'entraînement.

Le seul critère qui différencie un joueur de l'autre c'est sa performance et sa présence technique, physique et tactique, comme on a remarqué par le choix des substitutions par l'entraîneur Ilić.

La coopération entre les membres de l'équipe notamment au cours du match contre l'Inde est une coopération totale touchant toutes les lignes du terrain, ainsi la défense est bien supportée par les joueurs de milieu de terrain, et parfois par les attaquants.

L'alignement tactique des joueurs, les comportements de support, les combinaisons défensives réussies, les passes offensives posant un risque sur l'adversaire etc. Tous renvoient à une coopération technique, tactique et instrumentale de haut degré, même si le résultat final du match est négatif pour l'équipe nationale. Ces joueurs ont développé ainsi une amitié et un respect l'un à l'autre, cela est bien clair dans les comportements de support après la fin du match, les consolations et le contact physique de proximité sont observés durant la phase finale de la couverture télévisée.

L'indicateur de soutien des responsables et du cadre officiel de l'ENFL n'est pas mesurable durant l'observation du match. Au cours de l'observation j'ai reçu une confirmation de Mr Dahdah à propos du soutien économique que présente le Comité Olympique Libanais à la fédération nationale et par la suite à l'équipe nationale.

Le président du comité, Mr. Pierre Jalkh m'a affirmé ce soutien qui, d'origine, provient du comité Olympique international pour les sports olympiques, dont le Football en fait une part intégrale.

J'ai eu personnellement la chance de contribuer au côté légal et bureaucratique de ce soutien, à travers mon emploi au comité en 2022. Malgré les défis économiques du pays, une somme bien avancée et procurée à l'équipe nationale par la voie Olympique.

Dans la part des ressources humaines, la fédération a eu recours aux experts Libanais et internationaux à travers des contrats de douze mois capables d'être renouvelés.

Mr François Dahdah en fait l'exemple parfait.

Un indicateur surgit au cours de notre évaluation de l'entretien, qui préconise une approche additionnelle afin de pouvoir comprendre la question hypothétisée ; le défi économique qui fait face aux joueurs de l'ENFL.

Une addition révélatrice est examinée dans la revue de littérature, celle de l'expérience de Muzafer Sherif, aussi nommée « L'expérience de la grotte de Robbers ».

L'expérience de Muzafer Sherif est effectivement liée à la compétition intergroupe (ici les sous-groupes Jaune-Bleu-Vert) et elle offre un exemple classique de la manière dont la compétition peut influencer la relation entre les sous-groupes.

14- L'expérience de Muzafer Sherif :

Cette expérience, menée par le psychologue social Muzafer Sherif et ses collègues visait à examiner les dynamiques de groupe, les conflits intergroupes et les manières de réduire les préjugés et les tensions entre les groupes rivaux.

Cette expérience fut menée en 1954. Elle fut composée de deux équipes, les « aigles » et les « serpents », formées aléatoirement et sans que les participants ne se connaissent (jeunes âgés de onze ans) en somme totale de vingt-deux participants. Ils étaient divisés en deux équipes adversaires.

Elle comporte quatre étapes de déroulement sur le terrain du camp, et par la suite un résultat bâti sur une méthode scientifique.

Ces quatre étapes sont la formation des groupes, la phase de groupe, le conflit intergroupes et la réduction du conflit.

1-La formation des groupes : L'étude a commencé par la sélection de 22 garçons préadolescents, sans aucun lien préalable entre eux. Les chercheurs ont ensuite divisé ces joueurs en deux équipes ; les « Aigles » et les « Serpents » et les ont placés dans un camp d'été à Oklahoma.

2-La phase du groupe : Pendant cette phase les chercheurs ont encouragé la formation de liens et d'identité de groupe au sein de chaque groupe, en organisant des épreuves d'activités de groupe telle que la randonnée, la natation et les jeux.

3-Conflits intergroupes : Les chercheurs créent dans cette phase des situations de compétition et de conflits entre les 2 groupes à travers l'organisation de tournois et des compétitions sportives pour des récompenses limitées, créant des rivalités entre les groupes.

4-Réduction du conflit : Après avoir intensifié les conflits intergroupes, les chercheurs ont mis en œuvre des interventions visant à réduire les préjugés et les conflits. Ils ont organisé des activités de coopération entre les groupes et des travaux conjoints pour atteindre un objectif commun.

Au cours de l'expérience de 1949, différentes mesures ont été prises pour apaiser l'hostilité entre groupes, parmi lesquelles le contact entre groupes en égaux et des recommandations par les adultes. Ces mesures ne diminuaient pas les manifestations d'hostilité entre les groupes mais une mesure se révéla efficace: un groupe extérieur fut invité à venir participer à une compétition avec une équipe formée de membres

sélectionnés dans les deux groupes. Au moins pour quelque temps, la présence d'un ennemi commun eut pour effet de réduire l'hostilité intergroupes et de favoriser la coopération.

L'expérience a montré que, grâce à des activités de coopération et des contacts positifs entre les groupes, les préjugés et les tensions intergroupes peuvent être réduits, les joueurs/garçons des deux groupes ont fini par travailler ensemble d'une manière pacifique et fructueuse.

L'apport dans notre recherche :

Dans cette expérience, la compétition entre les deux groupes pour des récompenses et des prix, a intensifié les tensions entre les deux groupes. Les chercheurs ont observé que les membres de chaque groupe étaient plus susceptibles à favoriser leur groupe et à adopter des attitudes négatives envers l'autre groupe. Des conflits intergroupes ont émergé, et les garçons ont manifesté des préjugés et des stéréotypes envers les membres de l'autre groupe.

Ce qui est intéressant dans cette expérience, et ce qui est homogène avec notre étude, c'est quand les chercheurs ont introduit des activités coopératives, où les deux groupes doivent travailler ensemble pour atteindre un objectif commun, comme faire fonctionner une pompe d'eau pour obtenir de l'eau.

Cette coopération intergroupe a contribué à réduire les tensions et à favoriser des attitudes plus positives entre les groupes. C'est de la même manière que les joueurs de l'ENFL, placés dans une situation qui nécessite organiquement une coopération, ont pu créer une entité englobante des sous-groupes sous les directions de l'entraîneur Ilić.

Cette expérience met en évidence le rôle central de la compétition intergroupe, ou inter sous-groupes dans la dimension micro systémique (Bronfenbrenner, 1979). Elle présente aussi un rôle important dans la formation des attitudes et ainsi les comportements envers les autres groupes.

Elle démontre également que la coopération intergroupe peut être une stratégie efficace pour réduire les conflits et améliorer les relations entre groupes constituant une entité nettement perçue.

L'entraînement régulier est basé sur cette coopération, avec des formations et des divisions diversifiées au cours de ces séances de préparation : ces mesures sont classiquement adoptées dans toutes les équipes et partout sur les terrains de Football au monde entier, ce qui fait de ce sport un espace typique pour la coopération et la cohésion groupale. Ces exercices (drills) sont les plus fameux dans le monde de l'entraînement de Football, avec par exemple des petits jeux dans lesquels il est interdit de ne pas passer la balle aux coéquipiers dans un temps limité à dix secondes, ou bien la passer dans un cercle fermé dans la disposition des joueurs. Cette phase est comparable typiquement à la phase quatre de l'expérience de

Sherif, de manière que ces exercices de préparation sont grandement comparables aux interventions, aux activités de coopération, et aux travaux conjoints notamment dans l'expérience de Muzafer Sherif.

Au cours de l'expérience de Sherif, une hypothèse initiale nous sert comme une affirmation à la compatibilité de cette théorie sur le cas de l'ENFL ; « un contact établi entre deux groupes rivaux dans le cadre d'activités également agréables à ces deux groupes mais n'impliquant pas pour autant une interdépendance entre eux ne peut aider à l'apaisement du conflit existant entre ces groupes » (Doise, Deschamps, 2017).

Cette hypothèse assume, en la projetant sur notre étude, que les simples rencontres sur le terrain de l'entraînement n'auront pas à mener les sous-groupes à se souder et ainsi à achever une totalité coopérative, et ne suffisent pas pour diminuer la distance sociale entre ces sous-groupes.

Dans cette perception, confirmée par l'observation du match contre l'Inde, la présence d'un « ennemi commun » crée une alliance hypothétique entre les composants du groupe, ainsi les préjugés ; les sous-groupes auront alors tendance à coopérer en vue d'atteindre un but « supra-ordonné », d'après Sherif. Ce but peut être résumé simplement par les trois points qu'acquiert l'ENFL pour chaque match officiel gagné. L'ennemi commun porte le nom d 'adversaire dans le monde sportif.

Une différence remarquable existe entre l'expérience de la grotte Robbers et notre étude sur les sous-groupes constituant l'ENFL. Dans l'expérience de Sherif dans laquelle les groupes sont placés dans une condition de rivalité et ainsi dans une compétition en base sportive, ramenant à un sentiment d'appartenance au sous- groupe dans l'attitude « eux vs nous », le changement des objectifs se déroule ultérieurement avec l'introduction d'un ou plusieurs objectifs communs, alors que dans notre recherche les buts « supra-ordonnés » représentent une motivation et une condition primordiale et nécessaire pour le déroulement du jeu , et aussi dans notre observation psychosociale de ce jeu collectif. L'objectif commun marque ainsi les finalités et les critères de sélection des acteurs sociaux/joueurs et futurs coéquipiers. L'expérience de Muzafer Sherif illustre comment les sous-groupes peuvent émerger dans le sein d'un groupe social, comment ils peuvent interagir et se développer au cours du temps, et comment des facteurs tels que la compétition, la coopération, le leadership et l'identité sociale peuvent influencer ces dynamiques. Ces concepts peuvent être appliqués dans divers contextes sociaux, comme les sports collectifs ici, afin de pouvoir mieux comprendre la formation et le comportement de sous-groupes.

Pour élaborer plus les différents concepts émergeant de l'expérience de Muzafer Sherif et les projeter dans notre étude sur l'ENFL, il est nécessaire de discerner le défi économique mentionné par l'entraîneur Ilić au cours de l'entretien. Ce défi représente pour les joueurs et les sous-groupes une image reproduite des ressources restreintes dont les chercheurs dans l'expérience de la cave de Robbers ont utilisé.

En ajoutant à ce défi quelques entraves techniques qui en résultent, un certain parallélisme parfait existerait entre l'expérience de Sherif et notre étude sur l'ENFL.

Durant l'observation participante on a pu remarquer des joueurs assistants leurs coéquipiers dans leur transport et dans leurs déplacements, durant une phase économique très difficile au pays des cèdres.

La présence préalable de ces sous-groupes ainsi que les conflits sociaux du passé sur la scène Libanaise, n'ont pas eu d'effet directe sur les joueurs de l'ENFL. La recherche de la victoire côtoie chaque activité de cette équipe, et guide l'esprit de tous les joueurs, quelle que soit la raison personnelle ou la condition de participation à la sélection nationale ; c'est là essentiellement que « l'objectif commun » se concrétise et marque toutes les activités de cette sélection. L'objectif supérieur de gagner en tant qu'équipe nationale unie, malgré les ressources restreintes serait le principal objectif technique et tactique de l'ENFL. Il dépasse dans sa nature tous les objectifs personnels ou sous-groupales : on ne peut jamais gagner comme un shiite (ou autre) dans une compétition sportive ou olympique, c'est la nation unie qui gagne ou perd, sous un même maillot et sous le nom du Liban, rien d'autre.

Dans ce contexte, et en ayant recours aux principaux concepts évoqués par Muzafer Sherif dans son expérience, on pourrait bien comprendre les dynamiques des sous-groupes au sein du groupe, on tire principalement de l'expérience de la cave Robbers une démonstration empirique du pouvoir des objectifs communs supérieurs dans la réduction des conflits, améliorer la coopération et ainsi maximiser la performance collective.

Pour résumer cet apport, la présence des divers sous-groupes dans une unité qui est contrainte, par nature, à coopérer sous une stratégie conçue par l'entraîneur principal ou l'autorité responsable, indifféremment de ces sous-classifications, et dans un objectif commun supérieur, présente typiquement les conditions et les prérequis de l'expérience de Sherif, aboutissant finalement à une collectivité organique, systémique et interdépendante avec efficacité.

L'expérience de Sherif nous mène dans la direction certaine de confirmer l'hypothèse de notre recherche, le déroulement de cette expérience s'inscrit parfaitement dans le succès des « outils de construction positive des groupes sociaux sportifs ». La communication, l'unification des buts communs et individuels, l'apport des solutions aux conflits intra-personnels des acteurs sociaux de ce groupe etc. se placent aussi dans cette confirmation.

Cette expérience, quoi que significative qu'elle soit, demande une théorisation poussée qu'on peut trouver dans les travaux du premier psychologue de sport, Norman Triplett.

15- Norman Triplett et la théorie de la facilitation sociale :

La théorie de facilitation sociale de Norman Triplett a examiné comment la présence d'autres individus peut influencer la performance d'une personne dans une tâche. Bien que cette théorie ne soit pas spécifiquement axée sur les sous-groupes sportifs constituant une équipe sportive unifiée, elle peut néanmoins fournir des idées utiles pour notre recherche. Voici les principaux points à tirer de la théorie de la facilitation sociale de Triplett :

1-Effet de la présence : Triplett a observé que la présence d'autres individus lors d'une tâche sportive peut avoir un impact sur la performance. Dans le contexte des sous-groupes sportifs, cela signifie que la simple présence des coéquipiers peut influencer positivement ou négativement la performance individuelle.

2- Facilitation sociale : Triplett a constaté que dans certaines situations la présence d'autres individus peut améliorer la performance. Cela peut être attribué à une augmentation de la motivation ou à une stimulation compétitive.

Dans les sous-groupes sportifs, cela pourrait signifier que la compétition amicale ou le soutien des coéquipiers peuvent aider à améliorer la performance individuelle, mais comme on a acquis dans l'expérience de Sherif, c'est justement les épreuves officielles qui unissent et raccourcissent les distances sociales et psychologiques entre les sous-groupes et les joueurs vers une cohésion totale.

3- Inhibition sociale : En revanche, Triplett a également observé que la présence d'autres individus peut parfois entraîner une inhibition de la performance, Cela peut être dû à la nervosité, à la peur de l'échec ou à la comparaison avec les autres (un type de comparaison sociale). Dans le contexte sportif, cela peut signifier que la pression des coéquipiers ou le désir de ne pas décevoir peuvent avoir un impact négatif sur la performance.

4-Coaction vs interaction : Triplett a distingué entre la coaction (lorsque les individus travaillent côte à côte sur la même tâche sans interagir directement) et l'interaction (lorsque les individus sont engagés dans une compétition ou une collaboration directe). Il est important de comprendre comment ces différents types de présence sociale peuvent influencer les sous-groupes sportifs.

5- Compréhension des dynamiques de groupe : La théorie de la facilitation sociale met en lumière l'importance de comprendre les interactions sociales au sein des sous-groupes sportifs. Il est ainsi nécessaire d'analyser comment la dynamique du groupe, la communication et les relations interpersonnelles affectent la performance et la cohésion de l'équipe.

15.1 La projection de la théorie de Triplett sur le cas ENFL :

En se basant sur les principes de la facilitation sociale dans notre étude sur l'interaction entre les sous-groupes et les individus présents dans la sélection nationale de Football Libanais, on pourrait explorer

comment les entraîneurs et les coéquipiers peuvent être des facteurs clés dans la motivation des athlètes et dans l'amélioration de leur performance. Observer aussi les encouragements de l'entraîneur et des joueurs eux-mêmes peut nous servir, la compétition saine et le soutien peuvent être utilisés de manière efficace pour maximiser le potentiel de ces individus et des sous-groupes. L'entraîneur Ilić et le capitaine Maatouk en sont un exemple parfait dans nos observations du langage corporel et des comportements de soutien et de support durant les phases difficiles de la compétition.

La théorie de la facilitation sociale de Norman Triplett peut être pertinente pour comprendre comment la présence et l'interaction au sein des sous-groupes sportifs peuvent influencer la performance (individuelle et collective).

Elle peut également servir de base pour explorer les stratégies d'entraînement conçues par l'entraîneur ou l'équipe d'assistants pour mieux gérer les différences.

Bien que cette théorie, considérée comme la première expérience scientifique psychosociale, se base sur l'observation synchrone et mesurable (Triplett a mesuré le temps de performance des cyclistes observés avec et sans spectateurs) il est crucial de noter une divergence claire entre notre cas d'étude et celui de la théorie de la facilitation sociale.

Dans la nature du sport de cyclisme, sur lequel Triplett base son étude, l'aspect individuel direct est une marque de divergence de notre catégorisation des sous-groupes formant l'équipe nationale Libanaise. Alors que des concepts-clés comme l'effet de la présence, l'action et la coaction, l'inhibition sociale et les dynamiques de groupe peuvent nous servir dans la compréhension de divers aspects interactifs psychosociaux du sport, tels concepts présentent une importance directe dans notre hypothèse et sont considérés des piliers dans les outils de construction positive des groupes sociaux sportifs.

L'effet de la présence des coéquipiers soutenant les actions des joueurs sur terrain a servi à mener une cohésion défensive marquante tout au long de la rencontre. L'entraîneur Ilić avait mentionné aussi que ses préparations se développent autour du support technique et moral des joueurs, faute de l'absence de préparation mentale qui « nous des défis dans l'entraînement physique et la préparation morale de l'équipe. » (R5 – Annexe numéro 2)

Les joueurs de l'ENFL observés sur la lumière de l'entretien d'Aleksandar Ilić nous présentent une entité sportive complète qui communique d'une façon positive sur le terrain de jeu et celui de l'entraînement. En revenant à l'observation participante, le caractère rigolât de quelques joueurs est totalement absent au cours de la compétition officielle, grâce à la nature sérieuse de la compétition.

La communication sur le terrain de jeu repose sur des techniques différentes : signes spéciaux notés auprès de Saad et Darwiche, même que ces joueurs ne participent pas dans la ligue Libanaise sous la même équipe. La communication non verbale marque les contacts inter joueurs en général, dans ce match observé quelques joueurs défensifs apparaissent élever leur ton pour rectifier des petites erreurs au

niveau de leur équipe, cela est compréhensible en regardant le stress du match, et la nature de l'adversaire qui n'assimile pas le langage arabe libanais des joueurs de l'ENFL.

Hors du terrain Mr Dahdah m'a informé de la présence d'activités ludiques sociales entre tous les joueurs de l'ENFL, jeux de cartes, rencontres avec les supporteurs, visites collectives aux écoles et les maisons d'orphelinage, des groupes de WhatsApp et d'autres. Ces activités sont de très haute importance dans la construction de la collectivité totale de l'équipe, cette collectivité qui dépasse, avec le temps, les catégories confessionnelles, sociales et groupale.

15.2 La dimension structuraliste :

L'approche qu'on doit certes évoquer dans notre observation des sous-groupes se place dans la dimension du « Structuralisme » D'Émile Durkheim, qui met l'accent sur l'étude des structures sociales, des normes collectives et des institutions en tant que forces influençant le comportement des individus et la dynamique du groupe social/sportif dans son ensemble.

La catégorisation Jaune-Bleu-Vert est influencée certainement par les individus qui la forment, leurs attitudes et leur comportement. Alors qu'au cours de notre recherche il serait nécessaire de voir les composants de l'ENFL comme des sous-groupes non distincts que dans le cadre de notre catégorisation, déjà répartis à travers des normes bien établies préalablement dans cette recherche.

Ainsi, en observant les sous-groupes sociaux formés à partir de joueurs de Football de haut niveau, présentant des aspects psychologiques distincts et variés, il nous suffit de vérifier l'appartenance sociologique de ces joueurs, provenant de différentes origines confessionnelles et communautaires Libanaises. Le caractère « sous-groupal » comme on a distingué au long de cette recherche, disparaît par l'atout de l'intégration dans une stratégie collective, d'un objectif supérieur et par la fréquence de rencontres entre les composants de ces sous-groupes, notamment auprès d'un « ennemi commun ». En retournant au point collectif, le sociologue français Émile Durkheim est généralement associé à l'idée de voir le groupe social en tant qu'objet sociologique. Durkheim a souligné l'importance d'étudier les faits sociaux en tant qu'entités distinctes et a encouragé les sociologues à examiner les normes, les valeurs et les institutions qui régissent la vie en société.

Dans son ouvrage "Les Règles de la méthode sociologique" (Durkheim, 1895), Durkheim a explicitement plaidé pour l'étude des groupes sociaux en tant qu'objets d'analyse sociologique. Il a insisté sur l'idée que la société est plus qu'une simple somme d'individus et qu'elle a une existence propre avec des caractéristiques et des influences spécifiques. Cette perspective a placé les bases de l'approche

holiste en sociologie, où l'accent est mis sur l'étude des entités sociales dans leur ensemble plutôt que sur les individus en tant qu'entités isolées.

Ainsi, Émile Durkheim a joué un rôle clé dans la promotion de la vision du groupe social en tant qu'objet sociologique, encourageant les sociologues à examiner les structures, les normes et les dynamiques collectives qui façonnent la vie en société.

En se menant l'esprit sur l'idée que ces joueurs et acteurs sociaux proviennent de différents sous-groupes sociaux de nature confessionnelle et les représentant dans l'ENFL, on pourrait aisément considérer ces trois sous-groupes comme des entités complètes, étudiables et observables.

Bien qu'au niveau physique nous ne marquons pas de différences inter sous-groupales, les interactions dans le jeu sont observées à partir des axes techniques et tactiques. A noter ici que les sports collectifs sont placés dans les trois axes de performance : technique, tactique et physique. La tactique étant la dimension principale dans notre compréhension psychosociale des joueurs de l'ENFL, comme on va le voir dans ce qui vient.

Dans une approche psychosociale, l'équipe, comme chaque groupe restreint, va être considérée non seulement comme un ensemble social organisé avec ses composantes spécifiques, mais aussi à travers les formes de relations et de communications qu'il engendre.

Il existe en psychologie sociale et dans les sciences sociales, de nombreuses classifications basées sur des critères variés : le type de structure, la nature des tâches, le degré de développement des relations et le type d'interactions entre les membres, les formes d'intégration des individus etc...

Un groupe se définit par le nombre restreint d'individus de huit à quinze personnes environ, au milieu sportif la taille d'un groupe dans l'action renvoie au nombre de joueurs qui composent une équipe sur le terrain. Cette taille est donc imposée par le règlement sportif spécifique à chaque sport collectif.

Notre étude dépasse les définitions classiques du groupe restreint, notamment dans le cas de l'équipe Libanaise de Football. Tout un amalgame ethnique et confessionnel se ramasse pour créer une entité éphémère, dans la perspective sportive des sélections nationales durant un maximum de 4 ans.

Il faut aussi signaler que cette sélection est composée de vingt-cinq joueurs desquels surgit l'équipe principale de onze joueurs sur le terrain du match, et sept autres dans les réserves.

Les nœuds sociaux entre les joueurs surgissent dès la participation aux entraînements des enfants âgés de six ans, en moyenne. Un triage efficace fonctionne dans les écoles de Foot qui reçoivent un support

institutionnel et social à travers des dirigeants représentatifs choisis par un comité local, celle du club, ou par des personnalités de valeur dans cette société.

On peut hypothétiser que le recrutement des dirigeants s'opère principalement parmi les couches sociales détenant un certain pouvoir économique, dans le cas des sociétés Libanaise une tendance majeure s'exprime à travers l'intégration des personnes autoritaires et charismatiques dans le sport local, cela ne diffère guère du choix des députés parlementaires par des organisations et des partis politiques qui gèrent les aspects sociaux des gens au Liban.

Ce type de « socialisation » secondaire ressemble beaucoup aux normes et aux valeurs imposées par les comités religieuses et confessionnelles sur les institutions scolaires et les regroupements socioculturels au Liban. En observant les patrons (Sponsors) de tous les clubs de la première division au Liban on peut généraliser aisément cette notion de socialisation, avec des affiliations et des jumelages typiquement confessionnels et politiques, dû à la nature du peuple Libanais, une mosaïque dans laquelle chaque couleur choisit ses relations, sa loyauté et sa manière éducative, et aussi à l'histoire de conflits inter-confessions qui a marqué l'histoire de ce pays méditerranéen.

Donc le milieu sportif, notamment celui du Football Libanais, constitue un système social particulier qui génère ses valeurs, ses normes, son idéologie propre.

« Comme toute institution, le mouvement sportif présente une certaine inertie. Son évolution nécessite une transformation idéologique qui n'est pas acceptée par tous. Le système sportif général comprend des acteurs dont les rôles peuvent varier en fonction du sous-système dans lequel ils opèrent » (Thomas, 1988).

La classification des sous-groupes en Jaune, bleu et vert suit cette logique, les clubs de la première division sont organiquement submergés dans cette mosaïque, contrôlée par les « autocrates du sport » dans chaque région de la nation Libanaise.

Georges Magnane nom de plume de René Catinaud est un sociologue de sport qui a mené des recherches valeureuses dans ce domaine (Magnane, 1964).

En examinant les clubs de Football français, il décrivait, en 1964, les obstacles qu'il avait rencontrés durant son enquête sociologique lors de ses tentatives pour interroger des dirigeants de clubs de football français. Après avoir réussi à interviewer quelques responsables dans le cadre de ses recherches socio-sportives, il a pu mettre en cause leur autoritarisme ;

« Maîtres après dieu, maître en dieu, comme des chefs de tribus barbares, les autocrates du sport (qui sont en majorité des gérontocrates) ne conçoivent d'autres formes d'autorité que celle du pouvoir charismatique ».

Les observations de Magnane concordent parfaitement avec celles d'autres chercheurs. On peut faire l'hypothèse que le recrutement des dirigeants s'est opéré principalement parmi les couches sociales détenant un certain pouvoir économique et politique contrôlant les aspects de socialisation des jeunes dans les équipes, les écoles et les organisations de scout et les regroupements urbains et ruraux.

Notre expérience avec les clubs Libanais affiliés organiquement aux partis qui, de leur part, font la représentation sociale et politique complète de leurs confessions religieuses. Les exemples confirment totalement cette distinction dans la totalité des cas.

16- Observation des joueurs, leurs attitudes et comportements

Notre observation des sous-groupes contenus dans l'ENFL est basée sur les joueurs mêmes, ce sont les acteurs sociaux qui commandent notre recherche par leur performance technique et leur disposition psychologique, ce qui nous mène à l'analyse des composants de base de l'équipe et des sous-groupes. Avant de passer à l'analyse des aspects interactifs entre les sous-groupes de l'ENFL dans notre étude, quelques remarques sur les acteurs sociaux observés dans la perspective individualiste jaillissent et se clarifient tout au long de notre quête et dans nos recherches sur ce sujet.

Une certaine spécificité est remarquée dans le monde du Football international et dans les équipes et les sélections qui implantent une stratégie officielle fédérale qui dure des dizaines d'années parfois. Notre observation des joueurs, considérés comme l'unité principale étudiée dans le contexte et la vision des sous-groupes, nous rapporte quelques indices spécifiques individuelles qui dépassent notre hypothèse principale sans infliger un affront à la catégorisation qu'on a conçue. Cette perception de l'individuel dans le plan collectif est le centre des études en psychologie sociale.

Ces traits bruts ne représentent pas directement un objet d'étude psychosociale et demeurent dans le cadre contextuel comportemental des athlètes internationaux.

Même en considérant le niveau (Ranking) de l'équipe Libanaise en comparaison avec les sélections de haut niveau international, les aspects qu'on va mentionner circulent entre les joueurs par la voie de la comparaison sociale, celle de la théorie qui porte ce nom par Leon Festinger (Festinger, 1962). C'est dans cette perspective que le psychosocial se déclare.

De nos jours cette ressemblance est amplifiée par la présence des médias sociaux, des jeux électroniques et de la révolution dans l'accès aux informations dans le monde.

Notons ces aspects psychiques communs entre la majorité des joueurs internationaux de football, dont les joueurs Libanais ne sont pas une exception ;

- La résilience : les joueurs de football internationaux sont souvent confrontés à des pressions intenses, à un examen minutieux et à des situations à enjeux élevés. La résilience est la capacité de rebondir après des revers, de gérer le stress et de rester mentalement fort face à l'adversité. On ajoute à cet aspect les pressions économiques au Liban dont on a parlé au préalable.
- La confiance : La confiance en ses capacités est cruciale dans le football. Les meilleurs joueurs croient en eux-mêmes et en leurs compétences, ce qui peut les aider à donner le meilleur d'eux-mêmes, en particulier dans les situations de haute pression.
- La force mentale : La force mentale implique la capacité de rester concentré, déterminé et calme, même face à des défis ou à des revers. Cela implique de maintenir sa concentration, de gérer les critiques et de rester discipliné.
- L'orientation vers les objectifs : les footballeurs qui réussissent fixent et poursuivent des objectifs clairs, à la fois individuellement et en équipe. Ils sont souvent très motivés pour atteindre leurs objectifs, qu'il s'agisse de gagner un tournoi, de marquer des buts ou d'améliorer leurs compétences.
- L'adaptabilité : le football est un sport dynamique et les joueurs doivent s'adapter à différents styles de jeu, adversaires et conditions. Il est important d'être adaptable et ouvert à de nouvelles stratégies et tactiques. Cette ouverture d'esprit propose des comportements collectifs susceptibles de ramener la cohésion vers des degrés avancés, l'exemple du match de l'Inde et la défense rigide est une conséquence directe de cette adaptabilité.
- Le contrôle émotionnel : les joueurs doivent gérer leurs émotions efficacement, car les explosions ou les réactions émotionnelles sur le terrain peuvent conduire à une mauvaise prise de décision. Le contrôle émotionnel aide les joueurs à rester concentrés et à faire des choix rationnels. Les joueurs Libanais ont maintenu cette placidité au long du match contre l'Inde et cela est considéré un signe avancé de professionnalisme.
- L'autodiscipline : Maintenir un mode de vie professionnel, comprenant une alimentation saine, un entraînement régulier et un repos adéquat, nécessite de l'autodiscipline. Ce trait est essentiel pour des performances physiques et mentales optimales.
- Le travail d'équipe et communication : le football international est un sport d'équipe et les joueurs doivent communiquer efficacement avec leurs coéquipiers sur le terrain et en dehors. Être un bon coéquipier et comprendre la dynamique d'équipe sont essentiels.
- La motivation : Les footballeurs de haut niveau sont souvent très motivés, à la fois intrinsèquement (de l'intérieur) et extrinsèque (récompenses externes comme des championnats ou des incitations financières). Cette motivation les pousse à s'améliorer continuellement et à donner le meilleur d'eux-mêmes.

- L'adaptation à la pression : les matches internationaux s'accompagnent souvent d'une pression et d'un examen minutieux immenses. Les joueurs capables de s'épanouir sous pression et de performer dans des situations très stressantes sont très appréciés.
- La visualisation : De nombreux joueurs utilisent des techniques d'imagerie mentale et de visualisation pour se préparer aux matchs et améliorer leurs performances. Ils répètent mentalement des scénarios qui peuvent renforcer la confiance et faciliter la prise de décision.
- La concentration : La capacité à maintenir sa concentration pendant un match, même en présence de distractions, est cruciale pour réussir dans le football.
- La compétitivité : un niveau sain de compétitivité peut inciter les joueurs à exceller et à se dépasser. Les footballeurs internationaux ont souvent un fort esprit de compétition.

Bien que ces indices individuels dépassent la catégorisation Jaune-Bleu-Vert dans notre étude, ils peuvent nous servir dans la limitation de ce qui est psychosocial de celui de l'étude des attitudes et des comportements individuels des joueurs de Football international.

Ces indicateurs ont pu aussi nous servir comme des composants de base pour notre observation des sous-groupes, en intégrant ces indices dans les indicateurs de notre fiche technique, qui sera à la fois une continuité de l'entretien avec l'entraîneur Ilić, et un outil de haute importance dans notre hypothèse concernant la relation des sous-groupes entre eux afin de poursuivre l'objectif commun entre ces sous-groupes dans le cadre englobant de l'ENFL. Notre catégorisation, comme déployée dans notre recherche, repose sur l'existence nette de ces sous-communautés Libanaises, se distinguant et se déclarant sous leur propre identification de soi, par le recours à la confession religieuse, et à leur affiliation aux Leaders de type confessionnel/religieux au Liban.

Quelle est la relation entre l'attitude et la tactique individuelle ?

Cela est essentiel dans notre compréhension psychologique des joueurs, leurs choix, leurs préférences, et les influences majeures sur leurs choix de comportement sportif qui est cadré principalement dans la perspective collectiviste du jeu.

L'attitude collective et la tactique collective ne prodiguent pas de données exactes dans notre vérification de l'hypothèse, faute d'une démarcation claire entre les comportements sous-groupales et celles de l'équipe unifiée, qui exige principalement une coopération complète imposée par la stratégie de l'entraîneur Ilić. Ce qui est pertinent à notre recherche c'est spécifiquement l'observation de la tactique individuelle qui comporte des éléments représentatifs de haute valeur pour notre fiche technique d'observation.

16.1 La tactique individuelle et la tactique collective :

La triade primordiale Technique-Physique-Tactique est tout le temps présente dans chaque acte sportif sur le terrain, mais pour pouvoir aligner notre hypothèse à cette fiche d'observation technique, nous aurons recours seulement à l'aspect tactique du jeu, dans lequel on pourrait recorder et alors analyser les attitudes et les comportements des joueurs, interprétés par leurs actions motrices sur le terrain de jeu.

Dans le monde des sports collectifs, notamment le Football, les chercheurs différencient entre les deux types de tactiques : la tactique individuelle et la tactique collective.

« La tactique en soccer est définie comme la collaboration de partenaires décidés à résoudre en commun les problèmes posés par l'équipe adverse tant sur le plan offensif que défensif. En d'autres termes, la tactique c'est l'ensemble des moyens qu'on emploie pour obtenir un résultat. Ces moyens sont d'ordre individuel et collectif. On parle alors de tactique individuelle et de tactique collective » c'est ce que

Déclare l'entraîneur international Aimé Jacquet à la presse au cours des préparations de l'équipe nationale Française en 1998, dont la France fut la championne.

D'autres catégorisations peuvent pourtant exister, la catégorisation tactique offensive/tactique défensive est utile pour les entraîneurs et les experts du jeu.

Dans notre perspective la tactique individuelle dessine le schéma du déroulement du jeu, dans une équipe dans laquelle existe des sous-groupes.

La tactique individuelle est faussement nommée technique individuelle.

À côté de la tactique collective, il existe une tactique individuelle dénommée improprement par certains spécialistes technique individuelle. La technique sportive ne peut être qu'individuelle et elle a comme fondement la connaissance des procédés spécifiques de la manœuvre du ballon, ainsi que l'accomplissement de certains mouvements sans ballon (Teodorescu, 1965).

Le sens tactique ne s'improvise pas, il faut donc le développer et l'entretenir lors de l'entraînement. C'est un travail fastidieux qui implique beaucoup de rigueur et de discipline. Le sens tactique, c'est aussi un état d'esprit qu'il faut inculquer aux joueurs pour collaborer, c'est le rôle de l'entraîneur principal.

L'entraîneur doit faire comprendre à ses joueurs que le groupe est souvent plus fort que l'individu. Le joueur développe ainsi sa volonté d'aider, accepte de prendre des initiatives, et surtout apprend à communiquer avec ses partenaires. Le talent individuel est mis au service de l'équipe.

16.2 Attitude personnelle et tactique individuelle :

La relation entre la tactique individuelle et l'attitude personnelle des joueurs de football sur le terrain de jeu est complexe et interconnectée. Pour comprendre cette relation organique il est primordial d'étudier cette relation dyadique interactive. Voici comment ces deux éléments peuvent interagir :

La tactique individuelle : La tactique individuelle fait référence aux compétences, aux mouvements et aux décisions spécifiques qu'un joueur prend sur le terrain pour atteindre un objectif particulier. Cela peut inclure des compétences telles que la passe, la dribble, la défense individuelle, le positionnement, la prise de décision rapide, etc.

Attitude Personnelle : L'attitude personnelle d'un joueur englobe sa mentalité, sa motivation, son niveau de confiance, son engagement envers l'équipe, sa persévérance et sa capacité à gérer la pression et les défis mentaux.

La manière dont ces deux éléments sont liés peut être décrite dans les deux directions :

16.2.1 L'impact de l'Attitude Personnelle sur la Tactique Individuelle :

L'attitude personnelle d'un joueur peut influencer sa capacité à appliquer efficacement la tactique individuelle. Un joueur avec une attitude positive est plus susceptible de prendre des risques calculés, de persévérer face à l'adversité et de rester concentré sur ses tâches tactiques.

Cette attitude peut se développer vers des comportements, comme la loi psychosociale, ainsi passer du psyché individuel vers les actions observables et mesurables par les outils d'observation du terrain dans les divers conditions.

16.2.2 L'impact de la Tactique Individuelle sur l'Attitude Personnelle :

Lorsqu'un joueur maîtrise les compétences individuelles nécessaires et les met en œuvre efficacement sur le terrain, cela peut renforcer sa confiance en lui et son attitude positive. La réussite personnelle peut augmenter la motivation et le sentiment de contribution à l'équipe.

L'attitude personnelle d'un joueur peut être mise à l'épreuve sous pression, comme le match contre l'Inde. Un joueur qui a une attitude mentale solide est plus susceptible de maintenir la concentration et la

performance tactique, même lorsque l'équipe est en difficulté. L'attitude personnelle influence également la manière dont un joueur interagit avec ses coéquipiers. Un joueur avec une attitude positive est plus enclin à coopérer, à communiquer efficacement et à s'adapter aux tactiques collectives de l'équipe.

16.2.3 La relation Tactique collective-tactique individuelle

Pour comprendre les comportements tactiques des joueurs de l'ENFL, il est indispensable de passer par la tactique collective que l'entraîneur Ilić a dessinée et intégrée dans l'équipe.

La tactique collective a un impact significatif sur l'attitude individuelle des joueurs de l'équipe de football. Voici comment la tactique collective peut influencer l'attitude individuelle des joueurs :

-Engagement envers l'équipe : Une tactique collective bien définie et efficace peut renforcer l'engagement des joueurs envers l'équipe. Lorsque les joueurs voient que la stratégie de l'équipe fonctionne et contribue à des performances positives, cela renforce leur attachement à l'équipe et les incite à travailler dur pour atteindre les objectifs collectifs.

-Confiance en soi : Une tactique collective bien élaborée peut renforcer la confiance des joueurs. Lorsque les joueurs ont confiance en la stratégie de l'équipe et en leur capacité à l'exécuter avec succès, cela peut avoir un impact positif sur leur attitude individuelle, en leur donnant la confiance nécessaire pour affronter les adversaires.

-Motivation : Une tactique collective claire peut motiver les joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils sont plus susceptibles de rester concentrés, de s'efforcer davantage et de faire preuve de détermination pour mettre en œuvre la tactique et contribuer à l'équipe.

-Respect des consignes : Lorsque les joueurs ont une compréhension claire de la tactique collective et de leur rôle au sein de celle-ci, ils sont plus enclins à respecter les consignes de l'entraîneur. Cela renforce l'attitude disciplinée des joueurs et leur engagement envers le plan de jeu de l'équipe.

-Compréhension du jeu : La tactique collective peut améliorer la compréhension individuelle du jeu. Les joueurs apprennent à anticiper les mouvements de leurs coéquipiers et à réagir aux situations de jeu de manière coordonnée. Cette compréhension accrue du jeu peut influencer positivement l'attitude des joueurs en renforçant leur sentiment d'appartenance à l'équipe et en augmentant leur plaisir de jouer.

-Sens de la responsabilité : Les joueurs sont plus enclins à assumer leur responsabilité au sein de l'équipe lorsque la tactique collective est claire. Ils comprennent l'importance de leur rôle dans la réalisation de la stratégie globale, ce qui peut renforcer leur attitude de leadership et de responsabilité.

La tactique collective dans l'équipe peut ainsi avoir un impact positif sur l'attitude individuelle des joueurs en renforçant leur engagement envers l'équipe, leur confiance en eux, leur motivation, leur compréhension du jeu et leur sens de la responsabilité.

Conclusion

La présente recherche en psychologie sociale des équipes sportives a apporté des éclaircissements significatifs sur les dynamiques qui sous-tendent le fonctionnement des équipes sportives et leurs performances. À travers une série d'analyses approfondies, nous avons pu confirmer notre hypothèse principale selon laquelle la cohésion d'équipe à travers des modalités d'intervention positive a eu un impact positif et significatif sur les performances sportives, dépassant notamment les catégorisations des sous-groupes confessionnels.

On a pu aussi avancer l'idée qu'à travers les modèles de construction positive de l'équipe, les préjugés et les distinctions tendent à disparaître, cela mène à des données collectées empiriquement et les résultats obtenus tout au long de cette étude soutiennent fermement cette affirmation.

Nous avons avancé l'hypothèse que la formation de sous-groupes au sein de l'équipe pourrait avoir un impact significatif sur la cohésion de l'équipe dans son ensemble, ainsi que sur les performances individuelles et collectives des membres.

Nos résultats ont révélé que les sous-groupes, lorsqu'ils étaient clairement définis et entretenus de manière positive, pouvaient contribuer de manière constructive à la cohésion de l'équipe.

Cependant, nous avons également constaté que des sous-groupes mal gérés ou caractérisés par des rivalités et des conflits intrapersonnelles peuvent avoir des effets négatifs sur la cohésion de l'équipe. Ces résultats soulignent l'importance de l'encadrement et de la gestion des sous-groupes par les entraîneurs et les leaders de l'équipe, afin de favoriser des relations positives et une synergie globale. De plus, notre recherche a montré que la formation des sous-groupes peut influencer la dynamique des relations interpersonnelles au sein de l'équipe. Lorsque les sous-groupes sont bien intégrés et interagissent de manière collaborative avec les autres membres de l'équipe, cela peut renforcer la confiance, la communication et la solidarité au sein de l'équipe.

Les préparations menées par Ilić sur le terrain de Mabarrat sont pleinement conformes à sa stratégie de créer des espaces de rencontre et de coopération, l'observation simultanée de l'entraînement préparatif de l'ENFL s'alignent dans cette visée. Alors que le succès remarqué dans le match contre l'Inde, quantifié par la mesure des indices de cohésion et de collectivité exige un effort institutionnel additionnel de la part de la fédération Libanaise de Football, aux niveaux divers de leur interaction.

Les outils de construction positive ne s'arrêtent pas ainsi sur les mesures prises par l'entraîneur, mais ces outils sont mesurés positifs et engageant pour l'ENFL.

Ainsi, le mythe répandu qu'une telle société mixte et décomposée en sous-groupes qui ne peuvent jamais arriver à une collectivité perçue et performante, et l'idée que le passé perturbé du Liban qui n'a pas pu unifier ses composants pour une finalité gagnante, sont maintenant démentis et infirmés.

Cette compréhension approfondie des sous-groupes peut également être appliquée à d'autres contextes sociaux où la collaboration et la gestion des relations interpersonnelles sont essentielles pour le succès et le bien-être collectif.

L'équipe nationale Libanaise peut, à travers une cohésion instrumentale et technique, ayant des racines dans les concepts philosophiques et sociologiques du sport de Football, arriver à une collectivité avancée à la condition que les buts et les objectifs soient unifiés sur le niveau collectif qui encadre les attitudes et les tactiques individuelles des joueurs composants de l'équipe. Les sous-groupes, rendus secondaires dans leur effet sur l'unité sportive, ne jouent pas un rôle ségrégatif sur le terrain, cela est notamment observé dans la fiche technique et le dépouillement des données collectées.

L'unification des objectifs déployés constitue le pilier principal de toutes les activités au sein de l'ENFL ; l'observation, l'entretien et la fiche technique ont corroboré notre hypothèse par des indicateurs testés et des indices mesurés.

En outre, Le leadership technique et la communication active ont joué un rôle majeur dans cette unification aussi, l'autorité de l'entraîneur et des joueurs clés dans la sélection et ont poussé l'équipe dans une dimension homogène et bien articulée.

L'observation et l'étude sur l'ENFL a montré que lorsque les membres d'une équipe développent des relations positives, une communication ouverte et une confiance mutuelle avec la présence d'un leadership positif, cela se traduit par une coordination plus efficace sur le terrain. Les équipes plus cohérentes semblent mieux gérer la pression, maintenir leur concentration et maintenir leur motivation tout au long de l'épreuve.

Nos résultats ont également mis en évidence l'importance de facteurs tels que la résolution des conflits et le soutien social au sein de l'équipe, tous contribuant à renforcer la cohésion de l'équipe et, par conséquent, à influencer positivement les performances sportives.

En conclusion, cette recherche confirme l'idée que la cohésion d'équipe est un facteur crucial dans le succès des équipes sportives. Les implications de ces résultats sont importantes non seulement pour les athlètes et les entraîneurs, mais aussi pour les chercheurs et les professionnels travaillant dans le domaine du sport. En comprenant mieux les mécanismes sous-jacents à la cohésion d'équipe, nous pouvons développer des stratégies et des interventions visant à améliorer les performances sportives et à favoriser un environnement de travail positif au sein des équipes sportives.

Nous espérons que cette recherche contribue à la compréhension du sujet émergent de la psychologie sociale et de l'importance des études locales in-situ et l'impliquer solidement dans le contexte des sports d'équipe au Liban.

L'impact des recherches psychosociales peut se traduire en une véritable addition à la réussite de la collectivité sportive. L'intégration des recherches scientifiques sert au développement d'un sentiment d'unité national englobant toutes les différences confessionnelles observées dans la population Libanaise, ainsi transformer le vice en grâce, effectivement.

Cette population qui a tant souffert des répercussions désastreuses des politiques internationales et régionales, peut aujourd'hui créer une unité nationale qui peut ramener ce pays vers la gloire, la bonne renommée et la présence active et positive sur le niveau international.

Bibliographie

- Adler, A. (1958). *The individual psychology of Alfred Adler*. London Allen & Unwin.
- Allport, G. W. (1954). *The nature of prejudice*. Addison-Wesley Publishing Company.
- B., S. & T. (1989). Sports Clubs and Political Integration in the Yemen Arabic Republic. *International Review for the Sociology of Sport*, 24(4), 299–312.
- Bandura, A. (1997). *Self-Efficacy, The Exercise of Control*, Éd.
- Blanc, P. (2004). Le sport au Liban: Un révélateur de la société. *Les Cahiers de Confluences*, 159–161.
- Boukallouch, K. (2006). *Cohésion et performance dans le milieu sportif footballistique: Étude de cas WAC*, Mémoire de fin d'études pour l'obtention du (DESA), Université Mohammed - V- Faculté de Lettres et des Sciences Humaines RABAT-AGDAL,
<http://www.booksport.ma/insertions/uploads/2012/11/Coh%2B%A9sion-et-performance-dans-le-milieu-sportif-footballistique-.pdf>
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*. Harvard University Press.
- Vincent, C.-P. (2012). *Heuristique: Création, Intuition, Créativité et Stratégies d'Innovation*. BOOKS ON DEMAND.
- Doise, W. D. & J.C. (2017). *Expériences entre groupes*. Éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales.
- Durkheim, E. (1893). *De la division du travail social*. Germer Baillière.
- Durkheim, E. (1895). *Règles de la méthode sociologique*. Germer Baillière.
- Festinger, L. (1962). *Theory of Cognitive Dissonance*. Stanford University Press.
- Freud, S. (1906). *Œuvres complètes Psychanalyse: Volume 8*, Presses universitaires de France.
- Jung, C. G. (1916). *La psychologie de l'inconscient*. Edition Georg.
- Lamloum, O. (2011). Le Hezbollah Libanais et le Football: Divertissement Pieux et Socialisation Politique- TAP/Islam et Société. *Les sociétés civiles dans le monde musulman*. 215–225.
- Lewin, K. (1959). *Psychologie dynamique*. Presses Universitaires de France.
- Magnane, G. (1964). *Sociologie du sport: Situation du loisir sportif dans la culture contemporaine*. Gallimard.
- Moscovici, S. (1984). The Phenomenon of Social Representations. In R. M. Farr & S. Moscovici (Eds.), *Social Representations*. Cambridge University.
- Mouawad, J. (2018). *Lebanese Football: Imagining a Defiant and United Lebanon?* European University Institute.

- Nassif, N. (2002). *Analyse de la politique du sport au Liban 1991-2012, Laboratoire SENS (Sport et Environnement Social / EA 3742*. Université Joseph Fourier.
- Nugier, A. (2021, August 30). *Théorie du contact intergroupe: Passé, présent, et futur* [Text]. In-Mind. <https://fr.in-mind.org/fr/article/theorie-du-contact-intergroupe-passe-present-et-futur>
- Pettigrew, T. F. (1998). Intergroup contact theory. *Annual Review of Psychology*, 49, 65–85.
- Ramzaninezhad, R. K., Dadban, M., Shahamat, M., & S. (2009). The relationship between collective efficacy, group cohesion and team performance in professional volleyball teams. *Brazilian Journal of Biomotricity*, v. 3, n. 1, 31–39.
- Reiche, D. (2011). War Minus the Shooting? The politics of sport in Lebanon as a unique case in comparative politics Third. *World Quarterly*, 32(2), 261–277.
- Scanff, L. & Ch. (2003). *Manuel de psychologie du sport, L'intervention auprès du sportif*. 2
- Sherif, M., Harvey, O. J. H., Sherif, W., White, C., & J. (1954). *The Robbers cave experiment: Intergroup Conflict and Cooperation*. Wesleyan University Press.
- Stevenson B., T. (1989). Sports Clubs and Political Integration in the Yemen Arabic Republic. *International Review for the Sociology of Sport*, 24(4), 299–312.
- Teodorescu, L. (1965). Principes pour l'étude de la tactique commune aux jeux sportifs collectifs. *Revue de la S.I.E.P.E.P.S*, 3, 29–40.
- Thomas, R. (1988). *La psychologie du sport*. Presses Universitaires de France.
- Yakhloufi, A. B., Vidalet, E., Syssau, J., & A. (2019). *La créativité en équipe diversifiée*. Université Paul Valéry.
- Zaccaro, S. B., Peterson, V., Zazanis, C., & M. (2000). Collective Efficacy. *The Plenum Series in Social/Clinical Psychology*. 49(2), 305-328.

Webographie

- La déclaration du capitaine de l'Inde Sunil Chheri*. (2023). <https://sportstar.thehindu.com/football/india-vs-lebanon-live-score-saff-championship-2023-semifinal-ind-v-lbn-streaming-updates-highlights-indian-football-news/article67030861.ece>
- Liste des joueurs montrant la répartition confessionnelle*. (2020). <https://www.11v11.com/teams/lebanon/tab/players/season/2020/>

Les annexes

ANNEXE NUMÉRO 1

Catégorisation confessionnelle des joueurs sélectionnés à l'ENFL entre les années 1991-2023

<i>Nom du joueur sélectionné</i>	<i>Affiliation confessionnelle</i>	<i>Catégorisation</i>
<u>Ali Kobeissi</u>	Shiite	
<u>Hassan Ayoub</u>	Sunnite	
<u>Salah Dallal</u>	Sunnite	
<u>Nabih El Jurdi</u>	Druze	
<u>Hazem El-ghor</u>	Sunnite	
<u>Elie Saba</u>	Chrétien	
<u>Ali Fakih</u>	Shiite	
<u>Yousef Farhat</u>	Shiite	
<u>Foaud Ayach</u>	Druze	
<u>Bilal Hachem</u>	Shiite	
<u>Moustafa Karime</u>	Sunnite	
<u>Mohamad Messelmani</u>	Sunnite	
<u>Mohamed Mortada</u>	Shiite	
<u>Jamal Nabil</u>	Sunnite	
<u>Sabbagh Radwan</u>	Shiite	
<u>Hassan Tahtah</u>	Sunnite	
<u>Farhat Youssef</u>	Shiite	
<u>Fadi Allouche</u>	Sunnite	
<u>Fadhi Ayad</u>	Sunnite	
<u>Ibrahim El-hosni</u>	Sunnite	
<u>Fadhi El-rouchi</u>	Shiite	
<u>Yousef Farhat</u>	Shiite	
<u>Rafi Joulfagi</u>	Chrétien	
<u>Isam Kobeissi</u>	Shiite	
<u>Babkin Melikan</u>	Chrétien	
<u>Wael Nazha</u>	Sunnite	
<u>Ahmad Saker</u>	Shiite	
<u>Abdulfattah Shehab</u>	Sunnite	
<u>Jamal Taha</u>	Sunnite	
<u>Abbas Chahrour</u>	Shiite	

<u>Vartan Ghazarian</u>	Chrétien	
<u>Armin Golbadarian</u>	Chrétien	
<u>Keyork Guarabetian</u>	Chrétien	
<u>Fouad Hijazi</u>	Sunnite	
<u>Korkein Inkebarian</u>	Chrétien	
<u>Chadi Karnib</u>	Sunnite	
<u>Papken Melikian</u>	Chrétien	
<u>Armen Yekidbatchian</u>	Chrétien	
<u>Raed Abounnasr</u>	Druze	
<u>Ahmad Al Sakr</u>	Sunnite	
<u>Fadi Allouche</u>	Sunnite	
<u>Zaher Andari</u>	Sunnite	
<u>Khodor Berjaoui</u>	Sunnite	
<u>Abdel Fattah Chebab</u>	Sunnite	
<u>Riad El Yafi</u>	Sunnite	
<u>Salim Ghazarian</u>	Chrétien	
<u>Bassam Habib</u>	Shiite	
<u>Chaaban Hamade</u>	Shiite	
<u>Salim Hamzeh</u>	Sunnite	
<u>Fouad Hijazi</u>	Sunnite	
<u>Tru Hikyayan</u>	Chrétien	
<u>Moussa Hojejj</u>	Shiite	
<u>Abdel Hamid Karaki</u>	Sunnite	
<u>Gevork Karapetian</u>	Chrétien	
<u>Moustafa Karime</u>	Sunnite	
<u>Chadi Karnib</u>	Shiite	
<u>Tro Kehayan</u>	Chrétien	
<u>Riad Kobeissi</u>	Shiite	
<u>Ahmed Na'amani</u>	Sunnite	
<u>Nazha Wael</u>	Shiite	
<u>Bilal Zaghoul</u>	Sunnite	
<u>Haytham Zein</u>	Shiite	
<u>Ezzat Agha</u>	Sunnite	
<u>Zaher Al Andari</u>	Druze	
<u>Nabih Al Jurdi</u>	Druze	
<u>Ali Hawila</u>	Shiite	
<u>Malek Hassoun</u>	Sunnite	
<u>Leithi Hussein</u>	Shiite	
<u>Abbas Shahrour</u>	Shiite	
<u>Daniel Al A'awar</u>	Druze	
<u>Mohamed Abou Al Eiwa</u>	Sunnite	
<u>Faysal Antar</u>	Shiite	
<u>Ridha Antar</u>	Shiite	

<u>Walid Dahrouj</u>	Sunnite	
<u>Bilal Flayfel</u>	Shiite	
<u>Haydar Hayek</u>	Shiite	
<u>Vatch Jakarian</u>	Chrétien	
<u>Bilal Zaghoul</u>	Sunnite	
<u>Krekor Alozian</u>	Chrétien	
<u>Youssef Barakat</u>	Chrétien	
<u>Newton de Olivier</u>	Chrétien	
<u>Gilberto dos Santos</u>	Chrétien	
<u>Wahid Fattal</u>	Sunnite	
<u>Luis Fernandez</u>	Chrétien	
<u>Mohamed Halaweh</u>	Druze	
<u>Hussein Juma'a</u>	Shiite	
<u>Wissam Kanj</u>	Sunnite	
<u>Youssef Mohamed</u>	Shiite	
<u>Jadir Morgenstern</u>	Chrétien	
<u>Ali Mtayrak</u>	Shiite	
<u>Marcilio Silva</u>	Chrétien	
<u>Hagop Donabidian</u>	Chrétien	
<u>Fadi Ghosson</u>	Druze	
<u>Yehya Hachem</u>	Shiite	
<u>Hussein Hamdan</u>	Shiite	
<u>Jadir Morgenstern</u>	Chrétien	
<u>Mohammad Kassas</u>	Shiite	
<u>Rabih Osman</u>	Alawite	
<u>Mohamed Ridha</u>	Shiite	
<u>Smaon Salha</u>	Chrétien	
<u>Abbas Ahmad Atwi</u>	Shiite	
<u>Ziad Al Samad</u>	Sunnite	
<u>Rony Azar</u>	Chrétien	
<u>Badawi Farah</u>	Chrétien	
<u>Khodor Salama</u>	Shiite	
<u>Nazeeh Tayy</u>	Druze	
<u>Nasrat Al Jamal</u>	Shiite	
<u>Abbas Ali</u>	Shiite	
<u>Khalid Ali Hamieh</u>	Shiite	
<u>Mahmoud Chahoud</u>	Shiite	
<u>Ahmad El Choum</u>	Sunnite	
<u>Bilal El Najjarine</u>	Shiite	
<u>Ali El-Attar</u>	Shiite	
<u>Oday El-Attar</u>	Shiite	
<u>Sami el-choum</u>	Sunnite	
<u>Usama Haidar</u>	Shiite	

<u>Ahmed Itani</u>	Sunnite	
<u>Abbas Kena'an</u>	Shiite	
<u>Ali Nasserredine</u>	Shiite	
<u>Hassan Nassrallah</u>	Shiite	
<u>Khodor Salamah</u>	Shiite	
<u>Mohamed Santina</u>	Sunnite	
<u>Ali Wasef</u>	Shiite	
<u>Nabil Baalbaki</u>	Sunnite	
<u>Ali Al Saadi</u>	Shiite	
<u>Hussein Amine</u>	Shiite	
<u>Abbas Ali Atwi</u>	Shiite	
<u>Ramez Dayoub</u>	Sunnite	
<u>Mahmoud El Ali</u>	Sunnite	
<u>Tarek El Ali</u>	Sunnite	
<u>Ali El Atat</u>	Shiite	
<u>Mootaz El Jounaidi</u>	Sunnite	
<u>Usama Haidar</u>	Shiite	
<u>Rabi El Kakhi</u>	Druze	
<u>Mohamad Korhani</u>	Sunnite	
<u>Lary Mehanna</u>	Chrétien	
<u>Hassan Moghnieh</u>	Shiite	
<u>Paul Rustom</u>	Chrétien	
<u>Akram Moghrabi</u>	Sunnite	
<u>Ali Yaakoub</u>	Shiite	
<u>Mohammad Younes</u>	Shiite	
<u>Zouhair Abdallah</u>	Sunnite	
<u>Imad Al Miri</u>	Shiite	
<u>Usama Haidar</u>	Shiite	
<u>Akram Moghrabi</u>	Sunnite	
<u>Zakaria Charara</u>	Sunnite	
<u>Hussein Dakik</u>	Shiite	
<u>Elias Freije</u>	Chrétien	
<u>Hassan Ali Chaito</u>	Shiite	
<u>Mouhamad Chamass</u>	Shiite	
<u>Haitham Faour</u>	Druze	
<u>Hussein Dakik</u>	Shiite	
<u>Abbas Hassan</u>	Shiite	
<u>Walid Ismail</u>	Shiite	
<u>Nader Matar</u>	Chrétien	
<u>Fayez Chamsine</u>	Shiite	
<u>Hassan Daher</u>	Shiite	
<u>Mohamed Sadek</u>	Shiite	
<u>Andrew Sawaya</u>	Chrétien	

<u>Hassan Srour</u>	Shiite	
<u>Ali Tneich</u>	Shiite	
<u>Hussein Zein</u>	Shiite	
<u>Mahdi Zein</u>	Shiite	
<u>Ali Hamam</u>	Shiite	
<u>Abbas Awad</u>	Shiite	
<u>Hussein Awada</u>	Shiite	
<u>Karim Darwiche</u>	Shiite	
<u>Felix Michel</u>	Chrétien	
<u>Mahmoud Kojok</u>	Sunnite	
<u>Adnan Haidar</u>	Shiite	
<u>Nour Mansour</u>	Sunnite	
<u>Hassan Maatouk</u>	Shiite	
<u>Khaled Mohssen</u>	Shiite/Alawite	
<u>Walid Shour</u>	Shiite	
<u>Mohamed Zein Tahan</u>	Shiite	
<u>Jared Sarwat Chouman</u>	Shiite	
<u>Hussein Monzer</u>	Shiite	
<u>Nassar Nassar</u>	Shiite	
<u>Kassem El Zen</u>	Shiite	
<u>Mehdi Fahes</u>	Shiite	
<u>Jihad Ayoub</u>	Sunnite	
<u>Mohamad Ghaddar</u>	Sunnite	
<u>Yousef Hamadah</u>	Druze	
<u>Ali Hamam</u>	Shiite	
<u>Chadi Hareb</u>	Chrétien	
<u>Abbas Hassan</u>	Shiite	
<u>Ghazi Honeini</u>	Sunnite	
<u>Gabriel Bitar</u>	Chrétien	
<u>Khalil Khamis</u>	Chrétien	
<u>Zein Farran</u>	Shiite	
<u>Lary Mehanna</u>	Chrétien	
<u>Youssef Mohamad</u>	Shiite	
<u>Joan Oumari</u>	Sunnite	
<u>Ali Sabeh</u>	Shiite	
<u>Serge Said</u>	Chrétien	
<u>Wissam Saleh</u>	Shiite	
<u>Mahmoud Sbleni</u>	Shiite	
<u>Omar El Kurdi</u>	Sunnite	
<u>Kassem El Zein</u>	Shiite	
<u>Ahmed Jalloul</u>	Shiite	
<u>Mehdi Khalil</u>	Shiite	
<u>Bassel Jradi</u>	Shiite	

<u>Ahmad Hijazi</u>	Sunnite	
<u>Samir Ayass</u>	Sunnite	
<u>Soony Saad</u>	Sunnite	
<u>Edmond Chehade</u>	Chrétien	
<u>Hilal El Helwe</u>	Sunnite	
<u>Alexander Melki</u>	Chrétien	
<u>Felix Melki</u>	Chrétien	
<u>Bilal Najdi</u>	Shiite	
<u>Hussein Monzer</u>	Shiite	
<u>Rabih Ataya</u>	Shiite	
<u>Maher Sabra</u>	Shiite	
<u>Mohammad Al Hayek</u>	Shiite	
<u>Mohamad Kdouh</u>	Shiite	
<u>Hady Ghandour</u>	Chrétien	
<u>Hussein El Dor</u>	Shiite	
<u>Mostafa Matar</u>	Sunnite	
<u>Mouhammed Dhaini</u>	Shiite	
<u>Mohammad Al Hussein</u>	Shiite	
<u>Mohamad Haidar</u>	Shiite	
<u>Hasan Kourani</u>	Shiite	
<u>Daniel Lajud (Lahoud)</u>	Chrétien	
<u>Khalil Bader</u>	Sunnite	
<u>Ali Al Sabaa</u>	Shiite	
Total des joueurs	228 joueurs	

Remarques :

- Les informations envisagées dans cette charte sont tirées de 3 sources :
 - 1- La connaissance personnelle ou par transition
 - 2- La recherche de l'origine des noms personnels, de famille et/ou la place de naissance
 - 3- Le recours aux informations procurées par les profils médias personnels de ces joueurs

- Quelques joueurs sont soustraits à cause de l'inaptitude technique et temporelle à accéder à des informations personnelles, 2 joueurs de 228 (0.8%) n'affectent pas notre collecte de données.

ANNEXE NUMÉRO 2

Questionnaire des joueurs de l'ENFL

Nom du questionneur : -----

Date d'exécution : 16 Mai 2023

Place de l'exécution : Terrain de Football Al Mabarrat, Sud Beyrouth

Accompagnement : Mr François Dahdah, attaché technique de la Fédération Libanaise de Football - 03698014

Description : questionnaire technique (Questions fermées)

But : Comprendre la dynamique individuelle des joueurs de l'ENFL-Vérifier la catégorisation et les indicateurs de la diversité confessionnelle.

Ce questionnaire sert à identifier et mesurer les indicateurs de collectivité dans le système de sous-groupes existants dans l'équipe nationale ENFL, pour des raisons multiples, seuls 14 joueurs de la somme de 25 ont répondu sur nos questions, les réponses étaient recordées directement sur la fiche.

Les joueurs participants dans ce questionnaire sont :

Mohammad Al Hayek -Mohammad Al Husseini-Said Awada-Khalil Bader-Gabriel Bitar-Karim Darwiche-Mouhammed Ali Dhaini-Kassem El Zein-Zein Farran-Bassel Jradi-Mohamad Kdouh-Mehdi Khalil-Khalil Khamis-Hasan Kourani.

Questionnaire :

Les questions fermées (Traduits sur place en Arabe Libanais) qu'on a utilisée sont les suivantes :

1- Comment vois-tu l'équipe nationale de Football au Liban ?

- A- Une sélection des élites footballeurs
- B- Un symbole national
- C- Une manière d'exposition individuelle

2- Dans ta participation aux préparations de l'ENFL, comment tu décris ton enthousiasme envers la sélection ?

- A- Le plus grand enthousiasme pour représenter mon pays
- B- Je me sens contraint à participer

C- Le même enthousiasme envers mon équipe/club

3- Tu te sens plus proche de tes camarades d'équipe/club que les autres ?

A- Bien sûr, je me sens plus proche

B- Pas tellement, on est tous des co-équipiers dans la sélection nationale

C- J'oublie mon Club en rejoignant l'équipe nationale

4- Comment tu décris ta participation à l'ENFL ?

A- Un devoir national

B- Une chance d'apparition internationale

C- Une perte de temps.

5- Les entrainements de l'ENFL sont :

A- Les mêmes que dans l'équipe du Club

B- Des séances adaptées aux différences entre les joueurs

C- Des séances plus avancées que celles des clubs.

6- Quelles sont les difficultés que tu rencontres dans ta participation à la sélection nationale du Football Libanais ?

A- Difficultés financières (manque de fonds)

B- Problèmes de coopération avec les responsables.

C- Pas de difficultés

7- Quelques joueurs venant d'équipes adversaires dans la ligue sont des co-équipiers dans la sélection de l'ENFL, décris ta relation avec eux :

A- On est ici pour un même objectif National

B- On ne coopère pas directement

C- Je préfère communiquer avec les joueurs de mon équipe/club

8- Tu penses que l'entraîneur de l'ENFL est compétent ?

A- Très compétent

B- Pas tellement

C- Incompétent.

9- Votre performance récente dans la coupe et la Ligue a été la raison pour ta sélection à l'ENFL ?

A- Oui, directement

B- C'est tout une série de performances durables

C- Non, c'est par d'autres outils que j'étais choisi.

10- Que pense-tu des stratégies de l'entraîneur dans le choix des joueurs de l'ENFL ?

A- Sincère et équitable

B- C'est une « quota » entre les clubs et la fédération

C- Beaucoup de joueurs non-sélectionnés doivent l'être.

11- Comment tu t'identifies comme joueur, par priorité ?

A- Joueur de mon Club avant que joueur national

B- Joueur national avant de faire part de mon club

C- La même chose, ce qui m'intéresse c'est le Foot.

12- Si tu as l'autorité de changer quelques joueurs titulaires, quels sont les critères de désélection ?

A- Je ramène les joueurs non performants dans la Ligue et la coupe

B- Je ne sélectionne plus les joueurs de performance médiocre au niveau de la sélection de l'ENFL

C- Je ne choisis pas les joueurs des équipes qui sont mes rivaux en Ligue et coupe.

Les réponses des joueurs de l'ENFL sur les questions de l'annexe 1

Question	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Réponses												
A	4	4	8	8	2	6	7	10	5	4	7	5
B	7	1	3	4	6	1	0	2	5	5	0	5
C	1	7	1	0	4	5	5	0	2	3	5	1

ANNEXE NUMÉRO 3

L'entretien avec l'entraîneur Ilić

L'entretien avec l'entraîneur Aleksander Ilić

Date de l'entretien : 22 juin 2023 à 19:20

Place de l'entretien : Terrain de Football de Mabarrat, rue de l'aéroport, Beyrouth

Entretien mené par : -----

Accompagnement fédéral : Mr. François Dahdah

Durée : 15 minutes

Le type des questions semi directives exige des réponses dirigées vers les indicateurs opérationnels mentionnés dans le mémoire. Voici les détails de cet entretien. Cette annexe va être ajouté au dossier original.

Q1 : Comment vous pouvez créer des outils de cohésion dans l'équipe nationale Libanaise de Football sachant que chaque joueur provient d'un club local et d'une manière de penser et d'agir qui en sont spécifiques ?

R1 : Les joueurs se connaissent dans la ligue, ils sont des adversaires dans le déroulement du championnat et de la coupe du Liban.

En étant sélectionnés pour représenter leur nation, je peux noter une différence dans le comportement de ces joueurs, s'unifiant pour un but commun. Alors que quelques différences dans la manière de penser et les différentes manières d'agir hors du terrain, le football unifie les joueurs sous le maillot national, je les vois tous comme un au dépit de quelques troubles comportementales qui émanent parfois d'ici ou de là.

Q2 : Quels sont ces troubles si vous pouvez nous donner un exemple ?

R2 : « Rien de sérieux, quelques joueurs sur-agités pensent qu'en faisant des scènes rigolâtes et des mots adultères ils s'affirment comme titulaires, mais cela n'affecte jamais notre stratégie d'entraînement et d'encadrement. Certaines coutumes d'origine culturelle et religieuse peuvent sembler comme un élément de divergence, mais en observant la société Libanaise je peux confirmer que ces différences ne représentent pas un souci majeur dans notre regroupement sportif national. Au moins pas dans ma sélection. »

Q3 : Comment vous évaluez la communication entre les joueurs de l'équipe nationale, et est-ce que vous pensez qu'il y existe un « favoritisme » entre quelques joueurs aux dépens des autres ?

R3 : « Il existe quelques mal-ententes que je peux noter au début de la saison d'entraînement de l'équipe nationale, et c'est naturel dans toutes les sélections sachant que ces joueurs proviennent de différentes régions et différents arrière plans culturels et confessionnels du Liban, comme vous le savez. Mais cela cesse au cours des entraînements et des préparations techniques, dans lesquels tous les joueurs sont regroupés sous le drapeau Libanais, et s'unifient dans l'effort sportif qui mène par la suite à un sentiment de collectivité unifiante, c'est ici que la communication positive s'amplifie et se renforce, notamment avec les anciens vétérans de l'équipe, eux aussi venant de clubs adversaires, par nature.

Q4 : Existe-t-il des conflits de différents types entre les joueurs de la sélection ?

R4 : Il existe quelques conflits spécifiques au jeu même. Comme chaque équipe de Football, les joueurs sont en compétition pour le rôle et la position sur terrain, et essayent leur mieux de se présenter comme les meilleurs candidats pour une position ou une autre. Il n'existe que rarement des conflits réels, je ne me souviens pas d'un incident ayant un rapport quoi que ce soit avec la provenance du joueur ou de son affiliation socioreligieuse. Je connais les différences qui existent au sein des clubs Libanais, leurs caractères et leurs préférences, mais cela n'a été point un problème dans mon travail. J'insiste en effet à expliquer aux joueurs que nous nous préparons pour un objectif bien précis qui peut être résumé en un mot : La victoire.

Q5 : Coach Ilić qu'est ce qui se présente comme le plus grand défi devant l'équipe de l'ENFL afin de pouvoir atteindre le maximum de performance sportive ?

R5 : Les conditions économiques au Liban sont tellement pressantes sur les joueurs, les équipes et ainsi de suite la sélection nationale. Je peux voir comment les joueurs doivent chercher des ressources financières différentes de leur sport professionnel. On ajoute à ça qu'il n'y a pas de professionnalisme complet au Liban, les joueurs sont des semi-professionnels et s'entraînent presque au quotidien mais doivent travailler l'avant-midi une autre profession.

Cela peut affecter la performance des joueurs et nous présenter. Bref, c'est la monnaie qui est le premier défi pour notre équipe, et aussi je peux ajouter que quelques clubs ne donnent pas d'importance majeure à la préparation mentale et physique de ses joueurs, nous laissant avec cette mission difficile dans un temps restreint, avant les rencontres internationales.

Q6 : Pensez-vous que la mosaïque confessionnelle Libanaise affecte négativement la collectivité et par la suite sur la performance de l'ENFL ?

R6 : Il y a beaucoup de raisons pour que les joueurs de l'équipe nationale coopèrent positivement, aux dépits des différences culturelles, confessionnelles, régionales et religieuses. Mon approche objective avec tous les joueurs est basique dans mon travail. C'est ma seconde expérience au Liban, les Libanais possèdent beaucoup de talent et de persévérance. Je peux sentir ça sur le terrain de Foot. Le peuple Libanais est unique dans cette diversité, qu'on ne voit presque aucune part dans le monde. Cette mixture culturelle

peut être stérile si l'encadrement officiel ne s'en rend pas compte, si elle est mal comprise par la part de la direction technique comme s'est passé avant.

Je vous rappelle que les problèmes économiques sont le premier défi pour notre sélection, en fait ces problèmes rapprochent les joueurs, je peux vous donner un exemple de joueurs provenant de différentes sociétés religieuses Libanaises qui assistent leurs coéquipiers dans leur transport, dans leur condition familiale et parfois par le support matériel comme l'argent ou les accessoires de sport.

Je crois que c'est ce qui fait de cette Nation un exemple universel de fraternité et de coopération entre des communautés tellement différentes à l'extérieur, mais aussi semblables dans leur persévérance et leur ambition, individuelle et collective.

(Fin de l'entretien)

ANNEXE NUMÉRO 4

La fiche technique

Description : La fiche technique d'observation sur le match officiel télévisé: Liban/Inde - 1 juillet 2023

Place d'exécution : A domicile

Schémas tactiques	Joueurs												Moyenne	Evolution de la performance des joueurs			
	Défenseurs				Milieu de terrain				Attaquants					Moyenne	Moyenne	Moyenne	
	#1-Mohammed El Hajjeh	#16-Hamid Shams	#6-Bassim Zoh	#18-Dhaif Akash	#11-Fady Mikhal	#28-Hassan Kararaat	#14-Saber Meyer	#75-Muhammad-07-Dawid	#4-Sayegh Sami	#1-Mikhal Zoh	#19-Zoh Ferron	#9-Karim Khreijeh					#7-Djwan Moustaf
observer, analyser et anticiper l'évolution de la situation	7	5	8	3	4	4	7	1	2	3	2	2	3	3.76923	4.125	3	3.2
s'engager vite en avant pour supporter l'attaque	1	2	2	1	1	2	4	4	4	2	2	0	0	2.07692	1.875	2.222222	2.5
communiquer directement avec les coéquipiers	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	4	3.61538	3.25	3.222222	4
Passer pour mettre le porteur en situation favorable de l'attaque	0	0	1	1	2	3	4	3	3	3	4	2	4	2.30769	2.25	2.222222	3.2
s'inscrire dans une défense collective	5	5	6	4	5	4	7	4	5	4	3	3	4	4.07692	4.375	3.222222	4
Comportement de confiance mutuelle	3	4	4	3	3	4	4	2	0	3	4	4	2	3.84615	3.625	4.000000	3.2
Rotation des positions avec ses coéquipiers	0	0	0	1	0	1	3	2	4	4	4	4	4	3.07692	1.875	3	1.8
Passes réussies et réception efficace	6	5	5	4	4	3	4	8	7	4	7	8	0	3.84615	4.125	6.222222	4
Jeu en triangle réussi	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0.46154	0.25	1	0.8
Combinaison défensive réussie	22	10	8	7	7	4	3	2	3	4	0	0	1	4.84615	3.375	3.222222	3
Alignement tactique et bonne formation	9	7	8	7	6	7	7	5	5	3	4	6	7	6.38462	6.5	6	6.3
Déplacements coordonnés hors de la balle	2	1	2	2	4	3	3	5	7	5	8	8	6	4.15385	3.75	5.000000	3.3
Soutien constant et bon positionnement défense/attaque	8	7	8	4	5	8	0	3	5	4	4	6	8	5.92308	6	6	4.5
comportement de sacrifice individuelle pour le bien de l'équipe	2	0	0	1	1	3	3	1	0	2	2	0	2	1.38462	1.375	1	2
Combinaison offensive collective (3+ joueurs)	0	0	0	1	0	0	1	1	3	3	4	3	6	2.15385	2.25	3	0.5
Résultat individuel de la proactivité	37	49	56	58	44	49	50	45	38	53	51	55	64	3.503	3.53333	3.62222	3.2